

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є.Пухова

МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ВИПУСК 87

КИЇВ - 2019

Відображено основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язку задач моделювання, побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены основные аспекты моделирования сложных технических систем и новых информационных технологий: теоретические вопросы анализа и синтеза, математическое обеспечение, алгоритмы решения задач моделирования, построение баз данных, систем искусственного интеллекта, вычислительных сетей и разработка моделей для исследования надежности технических систем, разработка программного обеспечения, модели диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

Редакційна колегія

В.В. Мохор, доктор технічних наук, член-кор. НАН України (головний редактор),

В.М. Білецький, доктор технічних наук, професор,

Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор,

О.А. Машков, доктор технічних наук, професор,

Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заст. гол. редактора),

Г. Петріашвілі, доктор технічних наук, професор,

М.М. Яцимирський, доктор технічних наук, професор,

А.М. Давиденко, кандидат технічних наук,

О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор,

В.Д. Самойлов, доктор технічних наук, професор,

С.Д. Винничук, доктор технічних наук,

О.А. Чемерис, доктор технічних наук,

А.В. Яцишин, доктор технічних наук.

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
№ 7014 від 27.02.2003 р.*

*Затверджено до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України
ім. Г.С.Пухова*

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С.Пухова
НАН України, 2019

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ GXP-КРИТИЧНИХ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Abstract. The problem of ensuring the integrity of critical data in automated information systems of pharmaceutical industries, as well as the problem of risk assessment in such systems, are considered and analyzed. It is proposed to justify the use of the method of control of the integrity of confidential information on the basis of the formation and distribution in the information environment of structures of related hash tables, which does not require the storage of controlled information GxP-critical data.

Актуальність

Правила належної виробничої практики встановлюють вимоги до організації виробництва і контролю якості лікарських засобів для медичного застосування та ветеринарного застосування з тим, щоб виробники могли гарантувати високу якість продукції від серії до серії.

У додатку 11 до Правил належної виробничої практики визначаються нормативні вимоги до критичних записів GMP, керованим за допомогою комп'ютеризованих систем: ці вимоги в кінцевому рахунку спрямовані на забезпечення цілісності цих даних, керованих за допомогою автоматизованих інформаційних систем (AIC) [1].

Несанкціоноване втручання в виробничі і технологічні процеси може призводити не тільки до економічних втрат, зниження ефективності управління, а й, в найгіршому випадку, до техногенних катастроф [2].

Управління регульованими даними розвивалося в останнє десятиліття відповідно до довго триваючого розвитку допоміжних технологій (таких, як використання телеметричного збору даних, автоматизація систем і використання дистанційних технологій) і збільшеною складністю ланцюга поставок і способів роботи (наприклад, через постачальників послуг). Системи, що підтримують ці методи роботи, можуть використовувати як ручні процеси з паперовими записами, так і повністю комп'ютеризовані системи.

Процеси збору, перетворення, зберігання і розсилки повідомлень в інформаційно-обчислювальних системах завжди пов'язані з ризиком спотворення і втрати даних [3].

Питання безпеки та цілісності даних висвітлено в багатьох публікаціях закордонних і вітчизняних авторів.

У роботах [4 – 6] доведено, що інтеграція нових технологій збереження, обробки та аналізу великих даних в існуючі реляційні сховища є актуальною поточною задачею і висуває нові вимоги з інформаційної сумісності та

комплексного захисту інтегрованих даних.

Контроль цілісності даних в умовах можливості зловмисних дій (спотворення, видалення, заміни інформації), особливо дій осіб з санкціонованим доступом до баз даних і каналів зв'язку, залишається, на жаль, невирішеним завданням.

Актуальність вирішення даного завдання полягає в необхідності захисту інформації від навмисного впливу з боку легальних користувачів, які можуть приховати сліди раніше реалізованих деструктивних впливів, посилюючи тим самим їх шкідливий ефект або запобігаючи наступ юридичної відповідальності за вчинені помилкові або неправомірні дії [7].

Постановка задачі

Цілісність даних визначається як «ступінь повноти, послідовності і точності даних протягом усього життєвого циклу даних», і має основне значення у фармацевтичній системі якості, яка забезпечує необхідну якість лікарських засобів. Неналежні методи забезпечення цілісності даних і їх уразливість підривають якість записів і в кінцевому рахунку можуть компрометувати якість лікарських засобів [8].

Проаналізувавши ряд робіт в яких розглянута [2, 9, 10, 11, 12] проблема забезпечення цілісності метрологічних даних в інформаційних виробничих системах, а також проблема оцінки ризиків в таких системах, зроблено висновок, що завдання захисту цілісності даних є складною, зважаючи на свою комплексності, так як включає в себе не тільки контроль цілісності даних, але і її забезпечення, що має на увазі відновлення даних, цілісність яких була порушена за різними причинами

Найбільш популярним є рішення комплексного захисту цілісності даних, пов'язаної з одночасним вирішенням завдань контролю і забезпечення цілісності даних, яке досягається за рахунок послідовного застосування спочатку криптографічного перетворення до даних, а потім застосування технології резервного копіювання даних, що, як відомо, призводить до введення високої надмірності [13].

Метою роботи є аналіз та обґрунтування методики забезпечення цілісності даних АІС фармацевтичних виробництв в процесі валідації системи в цілому.

Вирішення задачі

Управління даними – це сукупність організаційних заходів, що забезпечують цілісність даних. Ці організаційні заходи забезпечують повноту, послідовність і точність запису протягом усього життєвого циклу даних, незалежно від процесу, формату або технології, в яких вони генеруються, реєструються, обробляються, зберігаються, витягуються і використовуються.

Ефективний підхід до управління даними заснований на оцінці ризику для цілісності даних, що визначається наступними факторами:

- 1) критичність даних (вплив на прийняття рішень і якість продукції);
- 2) схильність порушень (можливість зміни і видалення даних, а також

ймовірність виявлення/видимості змін в процесі рутинної перевірки з боку виробника). Вплив визначається потенційною можливістю видалення, зміни або виключення незареєстрованим особою і можливістю виявлення таких дій і подій.

Життєвий цикл (рис. 1) даних поширюється на те, як дані генеруються, обробляються, повідомляються, перевіряються, використовуються для прийняття рішень, зберігаються і остаточно видаляються в кінці терміну зберігання. Дані, що відносяться до продукту або процесу, можуть перетинати різні границі протягом життєвого циклу.

Найбільш поширеним методом забезпечення цілісності даних є використання засобів електронно-цифрового підпису.

Під життєвим циклом даних розуміються всі фази даних з моменту їх первісного створення і реєстрації, їх подальшої обробки (включаючи перетворення або міграцію), використання, перевірки і зберігання даних, архівування/вилучення і виведення даних з використання.

Життєвий цикл складається з активної (звернення з даними / записами) і неактивної (архівация/знищення даних) фаз.

Рис. 1. Життєвий цикл даних

Комп'ютеризовані системи, які можуть впливати на якість продукції або послуг і цілісність даних, підпадають під дію правил GMP і потребують валідації. Цілісність даних (Data integrity) – це якісне і цілісне зберігання даних, яке визначається неможливістю змін даних в процесі їх створення або неврахованих змін.

Система менеджменту якості повинна створювати умови для дотримання цілісності даних (Data integrity) через використання стандартних процедур і правил та підтримуватися під час життєвого циклу підприємства валідації і перевіркою помилок. Актуальність Data Integrity останнім часом обумовлена наступними факторами:

- запис даних не в момент виконання операції;

- запис даних заднім числом.
- використання старих даних як нових даних;
- використання тестів на минулі серії в нових серіях;
- повторне виконання тестів для отримання кращих результатів без аналізу первинних результатів;
- підробка даних і «вкидання» невдалих даних;
- підміна негативних результатів, неякісна обробка помилок.

Системи управління даними є невід'ємною частиною фармацевтичної системи якості (PQS) для кожного етапу життєвого циклу продукції: PQS повинна володіти даними протягом усього життєвого циклу і враховувати проектування, використання та моніторинг процесів/систем з метою дотримання принципів цілісності даних, включаючи контроль навмисних і ненавмисних змін і видалення інформації.

Процес управління цілісністю GxP-критичними даними можна представити у вигляді схеми на рис. 2.

Рис. 2. Процес управління цілісністю GxP-критичними даними АІС

Найбільш поширеними методами вирішення завдання забезпечення цілісності даних в АІС є:

- застосування різних видів резервування (RAID-масиви, методи дублювання, методи надлишкового кодування);
- застосування криптографічних методів: ключове і безключове хешування, засоби електронного підпису (ЕП).

Використання систем забезпечення цілісності даних на основі використання ключових хеш-функцій має ряд переваг [9]:

- зменшення кількості криптографічних перетворень;
- можливість регулювати довжину хеш-коду.

Заходи контролю для забезпечення цілісності даних вбудовуються в фармацевтичну систему якості, яка гарантує, що лікарські засоби мають необхідну якість. Цілісність даних може бути застосована до всіх елементів фармацевтичної системи якості, і принципи, викладені в цьому документі, в рівній мірі застосовні до даних, створюваних і електронними і паперовими системами. Для забезпечення точності, повноти, послідовності та надійності записів і даних протягом усього періоду їх затребуваності (на протязі всього життєвого циклу даних) організації повинні слідувати належній виробничій практиці документування (GDocP).

Ключові принципи як паперового, так і електронного документообігу об'єднані в акронім ALCOA. Простежуваність (Attributable), Читабельність (Legible), Своєчасність (Contemporaneous), Оригінальність (Original) і Точність (Accurate), який був розширений додаванням інших атрибутів: Повнота (Complete), Послідовність (Consistent), Стійкість (Enduring) і Доступність (Available), які тепер називаються ALCOA+.

Таблиця 1

Характеристика атрибутів ALCOA+ стосовно GxP-критичних даних АІС

Атрибут	Характеристика
Простежуваність	унікальна реєстрація користувачів
	унікальні електронні підписи
	журнал реєстрації подій
Читабельність	забезпечення збереження запису
	відсутність перезапису
	відсутність видалення записів
	збір інформації про всі зміни
	резервне копіювання та архівування
Своєчасність	синхронізація всіх відміток за датою/часом
Оригінальність	порівняння копії з оригінальною записом
	підтвердження правильності та повноти копії
	документальне оформлення перевірки
Точність	забезпечення дійсності (валідності) даних
Повнота	в наявності всі дані, включаючи записи журналу реєстрації подій
Послідовність	всі елементи повинні відповідати послідовності епізодів, а також мати позначки за часом і датою, розміщені відповідно до очікуваної послідовністю подій
Стійкість	необхідна наявність апаратного резервування і ефективних процедур щодо створення резервної копії/відновлення, які гарантують надійне збереження даних
Доступність	необхідна наявність доступу до даних для їх огляду, перевірки або інспектування протягом усього життєвого циклу запису

Виконання очікувань ALCOA+, опис яких наведено вище (табл. 1), гарантує, що події належним чином задокументовані і дані можуть використовуватися для прийняття обґрунтованих рішень.

Відновлення цілісності даних, в силу непередбачуваності характеру спотворення в результаті впливу випадкових подій, ґрунтується на статистичному спостереженні. Виявити порушення інформаційної цілісності вдається послідовними обчисленнями контрольних сум значень полів запису про об'єкт і порівняннями зі значеннями, обчисленими в момент попереднього включення процедури. Ці ж контрольні суми використовуються для вирівнювання вмісту копій, що зберігаються на взаємодіючих серверах (в тому числі, віртуальних). При кожній санкціонованій зміні запису, контрольні суми перераховуються заново, і неузгодженість даних виявляється тільки у випадках, якщо зміни викликані порушеннями інформаційно-обчислювального процесу, а не технологічними операціями.

Тестування і перевірка обмежень цілісності при проектуванні і супроводі бази даних є запорукою збереження даних [14].

Типовий алгоритм контролю цілісності даних заснований на:

- періодичній перевірці ідентичності розосереджених описів керованих об'єктів і елементів системи шляхом зіставлення їх ключових параметрів;
- перевірці фактичного виконання розсилки санкціонованих змін записів у взаємодіючі бортові і наземні фрагменти (копії) розподіленої бази даних щодо подій оновлень інформації на основі обміну;
- заміщення спотвореного запису, виявленого в будь-якому фрагменті бази даних, її еталонною копією, супроводжувано. підсистемою поточного аналізу якості роботи АІС.

Метод пов'язаних хеш-таблиць (Associated Hashes), створює можливості контролю цілісності GxP-критичних даних без звернення до реєстратора даних і дозволяє практично виключити безслідну зміну даних. Даний метод засновано:

- на реєстрації інформації шляхом її хешування, створенні структури пов'язаних хеш-таблиць і виділення з неї контрольної суми;
- на поширенні копій контрольної суми, її фрагментів і спеціально розроблених реперів в інформаційному просторі;
- на створенні алгоритмів повного або часткового відновлення контрольних сум шляхом порівняння його копій або копій його фрагментів.

У методі пов'язаних хеш-таблиць записи, що відносяться до різних даних, пов'язують один з одним за допомогою системи пов'язаних хеш-таблиць, схожою з використовуваною в протоколі штамп часу (TSP), з якого потім виділяють частину інформації про контрольну суму в інформаційному просторі.

Порядок формування контрольних сум за методом пов'язаних хеш-записів включає:

- формування початкового рядка;
- обчислення локального хеш-запису h_m початкового рядка;
- обчислення пов'язаного хеш-запису H_m , як хеш-запису від конкатенації рядків локального хеш-запису h_m і пов'язаного хеш-запису H_{m-1} попереднього запису (H_i – по заданому H_0 , названому кореневим хеш-записом контрольної суми).

Реєстрація шляхом вбудовування в контрольне ядро не самого початкового рядка, а його хеш-запису, дозволяє не розкривати її змісту, що забезпечує конфіденційність при відкритому доступі до контрольної суми.

При проведенні тестування інтеграційних рішень величезну роль грає регресійне тестування, при цьому серйозною проблемою є порівняння результатів тестування, отриманих на одних і тих же тестових прикладах. Складність полягає в необхідності локалізації розбіжності у вихідних даних за умови їх великого обсягу.

Застосування системи автоматизованого тестування використовує метод пов'язаних хеш-записів, що дозволяє вирішити проблему обробки великих обсягів вихідних даних:

- 1) при первинному тестуванні вихідні дані реєструються шляхом формування контрольної ідентифікаційної записи, де кожен локальний хеш – це хеш одного вихідного набору даних.
- 2) при кожному наступному тестуванні відпадає необхідність в повному порівнянні даних і досить порівняння значень пов'язаних хеш, починаючи, наприклад, з останніх і закінчуючи першим яке співпало з відповідним хешем вихідного контрольного ядра – збіг інших впливає з властивостей контрольних сум.

Висновки

В ході проведених досліджень встановлено, що база даних АІС, побудована відповідно до розроблених структур і алгоритмів з використанням методу пов'язаних хеш-таблиць, буде володіти високими показниками ефективності в частині забезпечення цілісності GxP-критичних даних, які обробляються і зберігаються протягом життєвого циклу лікарського засобу.

Ефективна система управління даними демонструє розуміння і прихильність керівництва компанії надійним практикам управління даними, включаючи необхідність поєднання відповідної організаційної культури і поведінки і розуміння ризику, пов'язаного з даними на протязі їх життєвого циклу.

Доведено об'єктивність і доцільність використання методу контролю цілісності конфіденційної інформації (метод пов'язаних хеш-таблиць) на основі формування і поширення в інформаційному середовищі структур пов'язаних хеш-таблиць (контрольних сум), що не вимагає зберігання контрольованої інформації GxP-критичних записів АІС.

1. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. Настанова. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Київ: МОЗ України, 2016. – 357 с.
2. *Фазлиахметов Т.И.* Модель анализа рисков несанкционированной модификации метрологических данных в производственных системах / Фазлиахметов Т.И., Фрид А.И. // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. – 2012. – №16 (3 (48)). – С.187-193.
3. *Рудельсон Л.Е.* Стратегия контроля целостности данных в концепции управления общесистемной информацией / Рудельсон Л.Е. Смородский С.Н., Степаненко А.С. // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2017. – № 20 (4). – С.114-126.
4. *Спасітелєва С.О.* Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних / Спасітелєва С.О., Бурячок В.Л. // Сучасний захист інформації. – 2017. – №1. – С.58-65.
5. *Лучинин З.С.* Математическая модель документо-ориентированной базы данных с отражением ограничений целостности. / Лучинин З.С., Сидоркина И.Г. // Вестник Чувашского университета. – 2015. – №1. – С.174-180.
6. *Королева Ю.А.* Разработка концепции миграции данных между реляционными и нереляционными системами БД / Ю.А. Королева В.О. Маслова В.К. Козлов // Программные продукты и систем. – 2019. – №32 (1). – С.63-67.
7. *Савин С.В.* Обеспечение целостности данных подсистемы регистрации и учета автоматизированных систем на основе метода «Однократной записи» / Савин С.В., Финько О.А // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2015. – №5 (166). С.64-77.
8. *Душкин А.В.* Аналитическая модель оценки эффективности обеспечения защиты данных от угроз нарушения целостности в информационных системах / Душкин А.В., Демченков А.В. // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – №1. – С.87-95.
9. *Савин С.В.* Обеспечение целостности данных в автоматизированных системах на основе линейных систем хэш-кодов / Савин С.В., Финько О.А. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – №114. – С.796-811.
10. *Алексеев Д.М.* Обеспечение ссылочной целостности данных / Алексеев Д.М., Кутняк Н.А. // Инновационная наука. – 2016. – № 16. – С.19-21.
11. *Клименко С.В.* Метод контроля целостности данных с использованием CRC кода / Клименко С.В., Яковлев В.В., Ададунов С.Е // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2017. – №14 (4). – С.738-746.
12. *Колісник Т.П.* Підтримка цілісності у базах даних з неоднорідною структурою / Колісник Т.П. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2011. – № 1(27). С.184-187.
13. *Диченко С.А.* Контроль и обеспечение целостности информации в системах хранения данных / Диченко С.А. // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2019. – № 11 (1). – С.49-57.
14. *Хомоненко А.Д.* Программа для автоматизированной верификации ограничений целостности баз данных. / Хомоненко А.Д., Глухарев, М.Л., & Косаренко А.П. // Программные продукты и системы. – 2011. – № 1. – С.91-95.

Поступила 19.08.2019р.

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АРХІТЕКТУРИ КОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Abstract. The article deals with the problem of creation an effective architecture for information and communication systems, in particular for systems of situational management. The model of estimation of architecture efficiency based on optimization of parameters of components in the composition of a converged system is offered, taking into account the quantified (cardinal) values of requirements for this system. Additional conditions for the applicability of the proposed model are identified.

Вступ

Системна інженерія сфокусована на забезпеченні спільної роботи частин системи для досягнення загального призначення і базована на поєднанні практик, що застосовується у ряді суміжних галузей (зокрема, аерокосмічній та оборонній), які були використані як основа для стандартизованого підходу до управління життєвим циклом будь-якої складної системи. Отже, практики системної інженерії на даний час значною мірою ґрунтуються на евристичних методах. Поточні дослідження спрямовані на розвиток теоретичної основи для системної інженерії з врахуванням основних знань з різних джерел [1].

Системи ситуаційного управління (ССУ) орієнтовані на вирішення найрізноманітніших галузях діяльності. Різноманітність застосувань ССУ обумовлює необхідність врахування особливостей їх реалізації:

- змінюваність вимог;
- дотримання стандартів предметної сфери застосування;
- дотримання загальних стандартів будови інформаційно-комунікаційних систем (ІКС);
- забезпечення доступу до знань предметної області;
- поповнення і розширення знань за відповідними напрямками;
- розмежування процесів ситуаційного управління і організаційного управління;
- забезпечення підтримки адекватної проблемних задачам інфраструктури.

Врахування названих особливостей можливе на основі компонентного підходу до побудови ССУ та конвергенції технологій застосованих у предметній сфері використання. Компонентний підхід передбачає організацію середовища ситуаційного управління (СУ) на основі стандартних універсальних компонентів мережних технологій, систем управління базами даних і знань та спеціальних компонентів СУ.

Постановка задачі. Масштаб і функціональність ССУ визначається множиною вимог, які можуть визначати кількість користувачів, класи цільових проблем, робоче навантаження, потрібну продуктивність, об'єм та вміст баз даних і знань, системні вимоги тощо. В реальності необхідно враховувати також можливу територіальну віддаленість користувачів, наявну інфраструктуру та її технічні характеристики, вимоги, які стосуються результативності та ефективності СУ та інші специфічні для кожної окремої системи обмеження.

Модель оцінки ефективності архітектури. Задача створення архітектури конвергентної системи пов'язана з задоволенням вимог до її функціональності із забезпеченням ефективності реалізації [2]. Вимоги до сучасних інформаційно-комунікаційних систем (ІКС), в тому числі до ССУ, висуваються до сервісів відповідних типів спроможностей:

- інфраструктури;
- платформи;
- програмного забезпечення.

Вимоги виступають в якості обмежуючих факторів при реалізації ССУ потрібної функціональності і складають множину функцій-обмежень $R(r_i)$, де r_i – квантифіковані (кардинальні) оцінки параметрів вимог, $i=1, \dots, n$.

Наявні альтернативні можливості для задоволення вимог визначаються варіантами комбінацій сумісних компонентів при реалізації ССУ. Допустимість використання компонентів для задоволення відповідних вимог може бути визначена матрицею кваліфікацій $V=[v_{ij}]$ розмірності $m \times n$, де v_{ij} – ваговий коефіцієнт оцінки ефективності використання компоненти j для задоволення вимоги i . У найпростішому випадку (бінарному оцінюванні), якщо вимога i може бути задоволена компонентною j , то $v_{ij} = 1$, в іншому випадку $v_{ij} = 0$. Специфіка даної задачі полягає в тому, що для її вирішення проблематично використовувати методи прямого пошуку. Це пов'язано з тим, що допустимі значення і обмеження задаються не на неперервних функціях, а на множинах допустимих значень. Тому для вирішення такої задачі слід використовувати методи дискретної оптимізації. Отже, задача оцінки ефективності архітектури конвергентної ССУ може бути сформульована як задача дискретного програмування.

Потрібно визначити, які компоненти з заданою ефективністю використання c_j потрібно об'єднати у складі конвергентної архітектури ССУ для забезпечення оптимального значення цільової функції оцінки ефективності архітектури системи $f(c)$, де $c=(c_1, \dots, c_m)$, яка задовольняє множині вимог функцій-обмежень $R(r_i)$.

Пряма задача оцінки ефективності архітектури ССУ формулюється як задача мінімізації цільової функції витрат, пов'язаних з використанням композиції компонент у конвергентній системі:

$$Z = \min f(c), \quad (1)$$

яка повинна задовольняти системі квантифікованих вимог-обмежень:

$$\sum_{i=1}^n R(r_i) \geq H$$

Двоїста задача побудови ефективної архітектури визначається позитивним ефектом (максимальною функціональністю) від впровадження відповідної композиції компонент системи, і формулюється як задача максимізації функціональних характеристик системи:

$$H = \max R(r) \quad (2)$$

яка повинна задовольняти обмеженням вартості забезпечення цих характеристик:

$$\sum_{j=1}^m f(c_j) \leq Z$$

В обох випадках використовуються співставні показники ефективності кожної з компонент, які приймають участь в оцінюванні, і при необхідності частковий показник ефективності компонента приводиться до прийнятої основи оцінювання.

Задача оцінки ефективності архітектури ССУ в наведеному формулюванні геометрично інтерпретується, як задача пошуку оптимальної кількості вершин політопа (n -мірного багатогранника) [3]:

$$M(V, R) = \{x | Vx = R, x \geq 0\} \quad (3)$$

де $x = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn})$.

Якщо на r_j і c_i накласти умови:

$$r_j = \sum_{i=1}^m v_{ij} x_{ij}, j = \overline{1, n} \quad (4)$$

$$c_i = \sum_{j=1}^n x_{ij}, i = \overline{1, m} \quad (5)$$

$$x_{ij} \geq 0 \text{ і } x_{ij} = 0 \text{ при } v_{ij} = 0, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}, \quad (6)$$

То задача (1) прийме вигляд

$$f(c) = f(x) = \sum_{i=1}^m f_i \left(\sum_{j=1}^n x_{ij} \right) \rightarrow \min, \quad (7)$$

на багатограннику $M(V,R)$, заданому обмеженнями (4)-(6).

Вектор рішення $x = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn})$ буде вершиною багатогранника $M(V,R)$ лише тоді, коли в кожному j -му стовпчику матриці $x=[x_{ij}]$ розмірності $m \times n$ міститься один позитивний компонент, а решта компонентів дорівнює нулю. Отже, задача (7) стане еквівалентною задачі пошуку оптимальної комбінації

$$\min \{f(x_p) \mid p \in O_f\}, \quad (8)$$

де $O_f = \{p=(p_1, p_2, \dots, p_n) \mid v_{pj} > 0, j=1, \dots, n\}$

Для розв'язання задачі (8) використовується алгоритм впорядкування виборок з множини O_f за значенням міноранти:

$$g(x_p) = \sum_{j=1}^n d_{p,j} \leq f(x_p), \quad (9)$$

де

$$d_{ij} = \frac{r_j f_i \left(\sum_{j \in J_i} \frac{r_j}{v_{ij}} \right)}{v_{ij} \sum_{j \in J_i} \frac{r_j}{v_{ij}}}, \quad J_i = \{j \mid v_{ij} > 0\}. \quad (10)$$

Використання запропонованої моделі оцінки ефективності архітектури системи вимагає попередньої квантифікації висунутих вимог і оцінки показників ефективності застосування альтернативних компонент для побудови ССУ.

Висновки. Запропонований підхід може бути використаний при визначенні композиції складових елементів для побудови конвергентної ССУ. Такий підхід може бути застосований для створення будь-яких складних інформаційних систем, які будуються шляхом інтеграції компонент різної функціональності для кожної з яких існують альтернативні варіанти реалізації.

1. Коваленко О.С. Системна інженерія та життєвий цикл систем // Електронне моделювання – 2018. – т. 40. – № 6. – С.61-82.
2. Kovalenko O. Efficiency of Corporate Electronic Learning. – Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Сборник доклади от международна научна конференция. – 4 ноември 2005. – София: Университет за национално и световно стопанство. – 2005. – С.197-208.
3. Bunday Brian D. Basic Optimization Methods. – London: Edward Arnold Publishers, 1984.

Поступила 2.09.2019р.

Т.М. Яцишин, Івано-Франківськ
О.І. Сидоренко, Івано-Франківськ
О.Р. Ярема, Львів

МОДЕЛЬ ЕКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС СПОРУДЖЕННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Abstract. Based on the conducted analysis of emissions and assessment of technical characteristics of equipment and technological processes in the construction of oil and gas well, the use of the model of eco-efficient technologies is proposed and its main principles are presented.

Актуальність

Об'єкти нафтогазового комплексу протягом свого життєвого циклу створюють значні впливи на довкілля, зокрема на атмосферне повітря. Викиди парникових газів при спорудженні свердловини за період тривалістю 1 рік становлять 97% від загальної кількості викидів. Кількість нафтогазових свердловин постійно зростає як на території України, так і у світі [1, 2]. Директиви Європейського Союзу 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та 2010/75/ЄС про промислові викиди в своїй суті закладають принципи запобігання, які доповнюються встановленням обмежень, якісним моніторингом та контролем викидів в атмосферне повітря. Також в Директивах зазначається, що перевага повинна надаватися не традиційним заходам (очисним спорудженням тощо), а заходам, що запобігають виникненню забруднень на технологічних об'єктах та не створювати зростання навантаження на інші природні середовища [3, 4].

Тому актуальним залишається розроблення заходів попередження утворення шкідливих викидів на різних етапах життєвого циклу нафтогазових свердловин з використанням екоефективного технологічного устаткування та технологій.

Постановка задачі

Розв'язання актуальної проблеми запобігання утворенню шкідливих викидів на окремих етапах життєвого циклу нафтогазових свердловин потребує розв'язання низки завдань, серед яких необхідно виділити наступні:

- оцінка джерел забруднення атмосферного повітря обраного етапу життєвого циклу свердловини;
- оцінка технічних показників устаткування та процесів, що впливають на кількісний та якісний склад викидів;
- формування моделі екоефективних технологій для скорочення шкідливих впливів на атмосферне повітря.

Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря при спорудженні свердловини

В життєвому циклі нафтогазових свердловин присутні етапи з різною тривалістю та агресивністю по відношенню до навколишнього середовища. Розглянемо модельний приклад спорудження нафтогазової свердловини з дизельним приводом і стандартним набором устаткування та споруд розташованих на виробничому майданчику. Об'єкти буріння газових параметричних, пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин з використанням дизельних двигунів відносяться до II класу з нормативним розміром санітарно-захисної зони 500 м. Утворення забруднюючих речовин на території промислового майданчика дизельної бурової установки, технологічно пов'язане з основними процесами спорудження свердловини, а також з допоміжними, які супроводжують основний процес.

До складу бурової в якості основних джерел утворення забруднюючих речовин входять: блок дизельних двигунів приводу бурового верстату та насосів для подачі бурового розчину; дизельні електростанції; склад сипучих хімічних реагентів; склад паливно-мастильних матеріалів; технологічне устаткування для приготування, зберігання, витримки та очищення бурових розчинів; амбари-накопичувачі для шламу бурового розчину; амбар освоєння; котельня установка.

При згоранні дизельного палива в атмосферу надходять оксид вуглецю, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, суспендовані частинки недиференційовані за складом, бенз(а)пірен, суміш насичених вуглеводнів C2 – C8 та парникові гази.

На території промислового майданчика бурової установки розташовується склад зберігання хімреагентів. Джерелом надходження шкідливих речовин тут є пилевикиди, що утворюються під час приготування бурових розчинів. Однак при неналежному зберіганні забруднення може потрапляти і в поверхневі шари ґрунту та водні об'єкти. При зберіганні, приготуванні, витримці та очищенні бурових розчинів до атмосферного повітря надходить суміш насичених вуглеводнів C2 – C8.

Ємності для зберігання дизельного палива, масла, пічного палива та нафти, що розташовуються на майданчику є джерелом надходженням в атмосферу аерозолів масел, пари дизельного і пічного палива (вуглеводні насичені C12 – C19) та суміші насичених вуглеводнів C2 – C8.

Під час технологічного процесу буріння свердловин утворюється шлам, який тимчасово зберігається у амбарах-накопичувачах великого об'єму (шлам накопичується і зберігається за весь період спорудження свердловини). При зберіганні шламу бурового розчину в атмосферу надходить суміш насичених вуглеводнів C2 – C8 [5, 6].

Випробування свердловини супроводжується викидами суміші пластової води, залишків бурового розчину, вуглеводнів, що подаються для спалювання в факельний амбар. Виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря має місце при згоранні горючої частини продуктів випробування, а саме газу,

кількість якого може складати 1000 м³ і тривати близько трьох діб. В результаті випробування в атмосферу надходять оксиди вуглецю і азоту та суспендовані частинки, недиференційовані за складом та парникові гази.

Якщо спорудження свердловини припадає на холодний період року, то для обігріву побутових приміщень використовується котельні установки які працюють на пічному паливі, при згоранні якого в атмосферу надходять оксиди вуглецю і азоту, сірчистий ангідрид, суспендовані частинки недиференційовані за складом, бенз(а)пірен та парникові гази.

В табл. 1 наведено класифікацію викидів в залежності від умов їх надходження в атмосферне повітря та тривалості за час спорудження свердловини (П – постійні, Т – тимчасові).

Таблиця 1

Джерела викидів в залежності від умов надходження викидів в атмосферне повітря

Джерела викидів при спорудженні свердловини			
Викиди під тиском	Тривалість	Випаровування та пилеутворення	Тривалість
Блок дизельних двигунів	П	Склад сипучих хімічних реагентів	Т
Дизельні електростанції	П	Склад паливно-мастильних матеріалів	П
Амбар освітлення (факельний)	Т	Технологічне обладнання бурових розчинів	Т
Котельня установка	Т/П	Амбари-накопичувачі	П

При спорудженні свердловини, як зазначено в табл. 1, постійними джерелами надходження в атмосферне повітря шкідливих речовин є блок дизельних двигунів, дизельні електростанції; котельня установка за умов спорудження свердловини в холодний період року; склад паливно-мастильних матеріалів та амбари накопичувачі. Дослідження умов надходження поллютантів дозволяє розробляти стратегії поведінки з викидами та використовувати устаткування, що дозволяє скорочувати або запобігати їх утворенню [7, 8].

Оцінка технічних показників устаткування та процесів, що впливають на кількісний та якісний склад викидів

Проаналізуємо показники джерел утворення викидів при спорудженні свердловини, що дозволить виявити потенційні шляхи скорочення емісій. Основний внесок в забруднення атмосферного повітря, понад 91,2 % викидів забруднюючих речовин, дають продукти згорання палива під час роботи дизельних двигунів бурової установки. Дослідження проводилися для устаткування, яке працює в умовах безперервності та викиди від якого надходять з високими значеннями температурних показників і під тиском: блок дизельних двигунів та дизельна електростанція. Модельним прикладом

обрано дизельні двигуни марки WOLA-H, кількість яких становить 7 шт., та дизельна електростанція ЯМЗ та ДЕС У1Д6, які працюють на дизельному пальному. Основні характеристики устаткування наведено в табл. 2.

Кількісні значення забруднюючих речовин, що утворюються при використанні 1 тони дизельного палива наведено в табл. 3.

Таблиця 2

Характеристика устаткування дизельних двигунів та дизельної електростанції

№ п/п	Тип обладнання	Одиниці виміру	Дизельні двигуни WOLA-H, 7 шт.	ЯМЗ	ДЕС У1Д6
1	Потужність	кВт	404	200	100
2	Розхід палива за годину роботи	л	731,95	24,47	26,35
3	Час роботи обладнання протягом року	год	8760,0	8760,0	8760,0
4	Маса витраченого палива протягом року	т	1144,5	91,1	98,1

Таблиця 3

Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів (кг) на 1 т витраченого палива

№ п/п	Речовина	Значення, кг
1	Оксид вуглецю	36,2
2	Неметанові леткі органічні сполуки	3,08
3	Метан	0,083
4	Діоксид азоту	31,4
5	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	3,85
6	Оксид азоту (I)	0,165
7	Вуглекислий газ	3138,0
8	Діоксид сірки	4,3
9	Бенз(а)пірен	3,0E-05

Наведені показники вказують на наступні потенційні шляхи скорочення емісії в атмосферу: вибір устаткування, яке передбачає менший розхід палива; пошук альтернативних підходів до методів забезпечення енергією процесу спорудження свердловини; скорочення тривалості роботи устаткування шляхом системного планування технологічних операцій.

В опалювальний період року залучається до виробничого процесу котельна установка, яка працює на пічному паливі, спалювання якого супроводжується викидами в атмосферу шкідливих речовин. В табл. 4 та 5 наведено значення технічних характеристик даної установки і викиди забруднюючих речовин при роботі ТКУ-0,7 протягом року.

При аналізі технічних характеристик обраного типу устаткування було відмічено відсутність очисного устаткування: для азотоочистки, очищення димових газів від суспендованих твердих частинок та очистки димових газів від оксидів сірки.

Таблиця 4

Технічні показники ТКУ-0,7 з використанням пічного палива

№ п/п	Технічні показники	Од. вим.	Значення
1	Масова нижча робоча теплота згорання 1 кг палива	МДж	42,75
2	Час роботи протягом року	год	4680
3	Масова витрата палива за рік	т	187,20
4	Коефіцієнт корисної дії котла	%	87,0
5	Виробництво теплової енергії протягом року	Гкал	1662,9
6	Теплова потужність номінальна	МВт	0,630
7	Теплова потужність фактична	МВт	0,475
8	Зольність палива в робочому стані	%	0,02
9	Вміст сірки в паливі	%	0,52
10	Втрати теплоти внаслідок механічної неповноти згорання палива	%	0,50

Таблиця 5

Викиди забруднюючих речовин при роботі ТКУ-0,7 протягом року

№ п/п	Речовина	Одиниці вимірювання	Значення
1	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	т/рік	0,47781
		г/с	0,02836
2	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	т/рік	0,03744
		г/с	0,00222
3	Оксиди сірки у перерахунку на діоксид сірки	т/рік	1,90794
		г/с	0,11324
4	Оксид вуглецю	т/рік	1,27405
		г/с	0,07562

Оцінка резервуарного парку проводилась для наступних одиниць резервуарів: 50м³ – дизельне паливо; 10 м³ – пічне паливо; 5м³ – масло М-10, І-40, відпрацьоване масло; 50м³ – нафта (табл. 6). Тип резервуарів – наземний.

Оцінка технічних показників дозволяє побачити можливі шляхи покращення екоефективності технологічного устаткування – здійснити вибір устаткування, яке поєднує виробничу, екологічну та економічну ефективність.

Таблиця 6

Характеристики резервуарного парку для зберігання пального, масел тощо.

Об'єм резервуару	м ³	50	10	5	5	5	50
Вид продукції	–	дизельне паливо	пічне паливо	масло М-10	масло І-40	масло відпр.	нафта
Час роботи протягом року:							
в режимі мірник	год	313,8	16,0	7,8	7,8	13,3	14,3
в режимі буферний	год	8446,2	8744,0	8752,2	8752,2	8746,7	8745,7
Кількість викидів за годину:							
режим мірник осередн.	кг	0,00041	1,01E-05	1,34E-09	1,34E-09	2,27E-09	0,00187
режим мірник	кг	0,01145	0,00545	1,50E-06	1,50E-06	1,50E-06	1,14740
режим буферний осередн.	кг	0,00011	2,77E-06	3,65E-10	3,65E-10	6,20E-10	0,00051
режим буферний	кг	0,00012	2,77E-06	3,65E-10	3,65E-10	6,21E-10	0,00051

Формування моделі екоефективних технологій для скорочення шкідливих впливів на атмосферне повітря

Модель екоефективної технології передбачає врахування екологічних та економічних показників, де основними принципами є скорочення утворення емісій за рахунок використання сучасного модернізованого устаткування та оптимізації технологічного процесу. На рис. 1 наведено фрагмент виробничого процесу в життєвому циклі нафтогазової свердловини. Дана схема дозволяє проаналізувати елементи, що формують технологію і виділити найбільш впливові на довкілля процеси.

Одні технологічні процеси можуть впливати на довкілля прямо пропорційно їх тривалості, екологічно небезпечна дія інших може продовжуватися і після завершення технологічного процесу. Так, наприклад емісії бурового розчину під час промивання свердловини продовжується і після завершення даного технологічного процесу, оскільки буровий розчин може залишатися у жолобовій системі. Технологічний процес розглядається як сукупність операцій та елементарних процесів.

Враховуючи вищезазначені характеристики технологічних процесів і устаткування та схему виробничих процесів (рис. 1) модель екоефективного технологічного процесу передбачає системний підхід. Такий підхід дозволяє

враховувати на всіх фазах принципи скорочення впливу на довкілля як при плануванні діяльності, так і при виборі технологічного устаткування та режимів технологічних процесів.

Рис. 1. Виробничий процес в життєвому циклі нафтогазової свердловини

Серед основних принципів екоефективної моделі необхідно виділити наступні:

- скорочення використання енергетичних ресурсів під час протікання технологічних процесів та речовин для виготовлення устаткування;
- розроблення устаткування блочного типу, яке дозволяє проводити тільки заміну блоків, що вийшли з ладу з можливістю їх ремонту та повернення у робочий процес;
- відсутності супутніх (технологічно не запланованих та неконтрольованих) емісій поллютантів в довкілля з устаткування під час технологічних процесів;
- врахування впливу на довкілля всього життєвого циклу устаткування при виборі для виробничого процесу (рівень екологічної ефективності при виготовленні устаткування, його експлуатаційні характеристики з екологічної точки зору та шляхи утилізації (рециркуляції) після завершення терміну експлуатації або виходу з ладу).

Під час розгляду модельного прикладу устаткування, в ході діяльності якого відбуваються емісії в приземний шар атмосфери варто використати наступні елементи моделі екоефективних технологій:

- скорочення тривалості роботи устаткування – оптимізація технологічних процесів (співпраця різних технологічних бригад з паралельним виконанням окремих процесів та операцій);
- вибір двигунів, які забезпечують виробничі потреби з використанням меншої кількості пального та з можливістю використання екологічно-чистого пального;

- використання схеми герметизованої насосно циркуляційної системи бурової установки [7];
- використання первинних режимно-технологічних та вторинних (очисні установки) заходів скорочення викидів.

Висновки

Визначено основні джерела надходження політантів в приземний шар атмосфери під час спорудження свердловини, серед яких необхідно виділити: блок дизельних двигунів приводу бурового верстату та насосів; дизельні електростанції; склад сипучих хімічних реагентів; склад паливно-мастильних матеріалів; технологічне устаткування для приготування, зберігання, витримки та очищення бурових розчинів; амбари-накопичувачі для шламу бурового розчину; амбар освоєння; котельня установка. Проведено аналіз основних технічних та технологічних характеристик устаткування, які здійснюють вплив на кількісні та якісні показники викидів, що дозволяє виявити потенційні шляхи скорочення емісій. Встановлено одиниці устаткування, які потребують модернізації або заміни на більш екоєфективніші. Запропоновано модель екоєфективних технологій при спорудженні свердловини для скорочення емісій в приземний шар атмосфери.

1. Яцишин Т.М. Вибір критеріїв системи управління екологічними ризиками під час спорудження нафтогазових свердловин / Т.М. Яцишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018 № 2 (67) – С.31-40.
2. Яцишин Т.М. Аналіз впливу на довкілля життєвого циклу нафтогазової свердловини / Т.М. Яцишин // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 81. – К.: 2017. – С.24-31.
3. Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950
4. Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення). Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=%2068049
5. Орфанова М.М. Напрямки покращення екологічної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу України / Орфанова М.М. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2014, №4(122). – С.69-75.
6. Шестопалов О.В. Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами: навч. посіб. / О.В. Шестопалов, Г.Ю. Бахарева, О.О. Мамедова та ін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. 116 с.
7. Skitsa L. Ways of increasing the safety of pumping-circulatory system of the drilling rig / L. Skitsa, T. Yatsyshyn, M. Liakh, O. Sydorenko // Mining of Mineral Deposits Volume 12 (2018), Issue 3, pp. 71-79. http://mining.in.ua/2018vol12_3_9.html
8. Шкіца Л.Є., Яцишин Т.М., Сидоренко О.І. Методи покращення якості атмосферного повітря під час буріння нафтогазових свердловин / Л.Є. Шкіца, Т.М. Яцишин, О.І. Сидоренко / Нафтогазова галузь України, 2017, №5. – С.37-40.

Поступила 22.08.2019р.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ СЕМІОТИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ СКЛАДЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

Abstract. The information technology simulation unified physical-chemical-hardware transformations of input raw materials into new special materials according to the ordered properties is offered.

Вступ

Опис ергатичних цілей в межах складній системі взаємозв'язків, трансформації знакових ситуацій природної дійсної структури, пов'язано з визначенням типових елементів. Мета сенсу описів це автоматизація інформаційних технологій (ІТ) для утворення знання комплексних знаків та часткових моделей, що забезпечують випробування та прогнозування режимів роботи реальних об'єктів. Сеансовий зміст моделі створює за часом нові символічні вивідні знання. Отримані інтелектуальним агентом системи (ІАС) деталі не зводяться до первинних значень окремих знаків. В практичному застосуванні семіотики засобами ІТ, створюються описи знакових моделей та реальних ситуацій актуальних об'єктів практики.

Аналіз джерел та публікацій. Модель згідно стандартів [ISO-OSI,13] має семантичне, синтаксичне та прагматичне значення. Відомі приклади символічних визначень операторів й операндів є для трьох (табл. 1) класів базових операцій програмно-апаратного комплексу (ПАК) [1 – 4]. У взаємопов'язаних та взаємообумовлених процесах ІТ застосування нової сфери автоматизації потребують відповідної інтерпретації запропонованої інноваційної семіотики для людини та машини в межах ергатичних дій.

Мета. Розвиток методів автоматизації виконання функцій і завдань виробничого й організаційного управління у багаторівневих ІТ структурах, що забезпечують створення перспективних складених матеріалів (PCM).

Постановка проблеми. Традиційні ІТ для нових функцій та завдань поліергатичних виробничих організацій (ПЕВО) створюють нові програмні продукти, на що витрачаються значні ресурси та потребується тривалий час. Подальший стрімкий розвиток інтелектуальних транспортних та енергетичних систем гальмується за цих умов значного розширення сфер управління складними динамічними системами (СДС) у нестационарному зовнішньому навколишньому оточуючому середовищі (ЗНОС). Тому пропонується інфологічне моделювання у процесах керованого розвитку СДС з урахуванням надбання засобів ІТ, що накопичуються у Web-сайтах та «хмарних» середовищах.

Основний матеріал. Для майбутніх ІТ доцільно розрізняти та фіксувати процеси: декомпозиції – розмежування складних задач на прості з утворенням означеного алгоритмічного зв'язку між ними; прискореного числення операцій та функцій аналізу, пошуку, синтезу future object; побудови конструктивних адекватних робочих моделей; інтерпретації результатів вирішення вищезначених «простих» задач; обслуговування архівів та бібліотек при наявності операндів – вихідних даних (заданих моделей) та операторів програмно-інформаційних середовищ; гарантовано-адаптивне управління, яке включає оцінки ситуацій, прийняття рішення та синхронізації подій; зростання обізнаності ІАС, як знання символічного творення, а також узагальнення, візуалізації, класифікації та формування цілісної єдиної інформаційної моделі (СІМ) ІТ [1 – 4, 6, 9].

Семіотика базових концептів з знаків й символів єдиного інформаційного простору програмно-апаратного комплексу. Вирішення засобами ІТ складних задач практики й створення ПСМ пов'язано з активними, цілеспрямованими процесами: генерації, перетворення, передачі, формування різних знакових моделей. Згідно отриманих понять ІАС, що перетворюють засобами ІТ у конкретні техніко-технологічні рішення (ТТР). В означені моменти й фази процесів створення ПСМ виконавчими органами СДС виконується реалізація управління запланованими діями.

Багаторівневість та багатоступінь процесів, щоб отримати знання, яке створює факти і результати, вирішення складних задач пов'язані з появою в знаках, регулюючої інформації, як системи відношень сигналів змісту в значущих об'єктах. Знак не лише визначає денотат (те, що визначається даним знаком комплексної моделі програмної дії (КМ-ПД)), але і виражає системні властивості денотатів в системі реалій та в тезаурусі. Такі властивості ІТ фіксують в концептуальних моделях, які узагальнюють роль знаку (мета знань) в усіх процесах ПЕВО. Нами запропоновані форми таблиць, що означаємо та подаємо аналогічно [5, 7, 8].

K1 – постановка задачі. Опис інформації, як ідеальний задум, авідопередбачення (опис) ПСМ або існування майбутнього цільового ξ штучного керамічного матеріалу (ШКМ).

K2 – «Штурм розумом». Це пошук аналогів, прототипів обґрунтування вибору початкових геоматеріалів. Природні наявні об'єкти (джерела відомі) звичайно існують у вигляді продукту, товару, та послуг на постачання згідно замовлення ПЕВО інтелектуальних транспортних систем (ІТС).

K3 – систематизація моделей, класифікація. Опис, як ситуаційне формотворення (очищених відфільтрованих рафінованих геоматеріалів) сировини у початкові нові продукти згідно авторської ідеї дієвого об'єкта (АВІДО).

K4 – моделювання взаємодії. Опис коли поки ще не визначені реальні

цільові витрати (маси m , сил $F=m \cdot a$ та енергії $E = \frac{mV^2}{2}$). Можливе

покрокове ітераційне викладення Big Date більш детальне. Наприклад, описуємо конкретні етапи самосинтезу (фіз-хім-мех перетворення) вхідних хімічних сполук. Або фіксуємо (стани розв'язку задач) у синтезовану нову форму базових речовин матеріальних компонентів майбутнього ШКМ ПСМ [10 – 12].

K5 – ефективне доведення. Опис отримання компонент виробничого напівпродукту ШКМ разом з допоміжними реагентами. Застосовують сукупності (молі, об'єми, маси, заряди) концентрованих часток.

K6 – адресна раціоналізація. Опис ПСМ передбачає покрокове доведення створення напів та ШКМ продукту у замовлені товарні форми.

Таблиця 1

Три класи базових операцій, що засобами ПАК КМ-ПД реалізують дії символічно визначені, як оператори над операндами (типу X та Y, які означені як Date) в ІТ

№ п/п	1 – алгебраїчні й арифметичні			2 – логічні оператори		3 – відношення змінних	
	Знак	Опис дії	Семантика області дії	Опис умови	Значення типу Boolean	Опис порівняння	Сутність результату обчислення
1	+	$x+y$	Додавання	$x \text{ and } y$	Множення	$x > y$	Більше
2	-	$x-y$	Віднімання	$x \text{ not } y$	Заперечення	$x < y$	Менше
3	-	$-x$	Зміна знаку	$x \text{ xor } y$	Виключне або (значення x та y не співпадають)	$x >= y$	Більше або дорівнює
4	*	$x * y$	добуток	$x \text{ or } y$	Двобічний вибір	$x <= y$	Менше або дорівнює
5	/	x/y	Ділення	$x \text{ eqv } y$	Еквівалентність (значення x та y одночасно відповідні true або False)	$x \diamond y$	Немає тотожності
6	\	$x \setminus y$	Зменшення x на y	$x \text{ imp } y$	Імплікація якщо { x true} тоді [y false]	$x = y$	Рівність тотожна
7	Mod	$x \text{ mod } y$	Обчислення решти	$F=W$	Призначення дії formula=(опис операторів та операндів)	$x \text{ is } y$	Посилання між об'єктами
8	^	x^y	Степенеve обчислення	Function	Комбінація об'єктів, символів, змінних, функцій, процедур	$x \text{ like } y$	Є схожість або подібність

K7 – кінцеві результати й інтерпретація. Зміст опису гетерогенних процесів СТДК (тестування, випробування, вимірювання ξ цільових фізико-хімічних властивостей) вихідного товарного продукту замовленого ШКМ. Описи для автоматизованої системи інженерного документообігу (АСІД)

містять створення технологічних, інформаційних файлів. Паспорт (документ) – супроводження відвантаженого ШКМ потрібен для постачання замовнику ПЕВО на застосування результатів. В технологічних процесах (транспортної галузі ПЕВО ITS) маємо опис всіх ТТР. Для цього спрямований кожен (інтегрований електронний накопичений документ-принт, що, як операндів, операторів ІТ комунікації, стратифікований, структурований, зразковий згідно державного стандарту України (ДСТУ).

Мова семіотики управління режимами роботи ПАК КМ-ПД подана в розділі 3.7, але вихідні дані на початку дослідження СДС ініціюють концептуально-семантичну цільову модель (КСЦМ). Це сприймає спеціальний диспетчер управляючими модулями (ДУМ) КМ-ПД. Базові символні поняття йому потрібні для оцінки завершення процедур, що активізують управляючий модуль (УМ) вирішення задач. В наслідок орієнтованості на функції прийняття рішень, згідно КСЦМ стає достовірним факт, чи ситуативно згідно завдань ІАС створені (складені) оперативні робочі комплекси моделей відповідають: меті та задачам дослідження заданого об'єкта; вимогам та умовам, які висуваються до об'єкта; мовній формі цього цільового поняття та фактам практики ІТ, включаючи файлові інтерфейсні обміни сучасними каналами комп'ютерних мереж ПЕВО та Internet.

Семіотика процесорних інфологічних моделей методами конструктивного опису завдань і функцій моделювання задачних об'єктів.

Матеріальна основа процесів, що застосовують ІТ у будь-яких майбутніх та сучасних ринкових відношеннях між ПЕВО фіксує важливість базових техніко-технологічних характеристик кожної складової частки (елемента, модуля, агрегату, підсистеми) в цілісній фізично реальній СДС. Саме природна основа визначає економічні показники конкретних ресурсів ІТ, які згідно певної технології створюють: продукти, товари, послуги. Вони мають інтегровану вартість капітальної складової (ВКС). Активний вплив людини-оператора, яка приймає рішення в трудових відношеннях (ОПР є особою (ІАС) ПЕВО) та засобів відповідних ІТ разом визначають управлінську складову ITS. Різноманіття сутності, особливості та специфіки (СОС) форм, задач й завдань ергатичного управління формують лише додаткову інтелектуальну вартість (ДІВ). Реальні рух електронної складової-носіїв інформаційні дані для розв'язання постійно варіюємих задач управлінням слід віднести до ВКС. Енергоспоживання на живлення засобів ПАК, ІТ та Internet визначається постійно. Тому що воно варіюється відповідно тарифів на ринках послуг телекомунікації в інвестиційно-трудоному та операційному процесі ПЕВО. Незважаючи на різноманіття матеріально-виробничих основ вони відносяться до понять ресурсів та запасів з певними техніко-технологічними обмеженнями параметрів чисельних значень кількості та якості атрибутів природних носіїв. Складові витрат управління за категорією ДІВ означають процеси обліку (аудиту), контролю, обчислень. Для досягнення мети, результатів, ефекту, користі треба далі робити оцінювання. Факт прийняття ТТР надає опис-визначення {що саме, коли, де, скільки,

навіщо}. Предикативна форма факту логічних висловлювань у відповідях складає основу графіків подальших планових робіт. Вони описують режими функціонування, способи кооперації та логістичні композиції форм обслуговування. Оптимізація застосування різних засобів ІТ породжує методи автоматизації функцій і завдань виробничого й організаційного управління [1 – 5, 7]. Тому в КМ-ПД за критеріями ефективності функціонування СДС сформовано процесорні інфонологічні моделі (ПІМ). Вони аналогічно типу А, В, С мультипрограми багатозадачного управління ресурсами та запасами даних й знань на всіх ієрархічних рівнях ПЕВО та КСЦМ обслуговують ДУМ у межах ПАК типу КМ-ПД. Головне функціональне призначення ПІМ ПАК КМ-ПД полягає у чіткому предикативному визначенні ключових відповідальних факторів А, В, С автоматизації процесорних режимів взаємодії. ПІМ визначають «що, як, навіщо» робити для гарантованого досягнення цілей управління у формі ТТР для *n*хт кроків. На стратегічних, тактичних та операційних етапах використання інформативно-аналітичного забезпечення КМ-ПД застосування ПІМ проявляється як результат, що збільшує коефіцієнт корисної дії (ККД) ПЕВО. У наслідку відбуваються інтеграційні ефекти емергентності СДС у вигляді: підвищення продуктивності й якості продукції ІТ; покращення рентабельності й продуктивності ПАК; удосконалення збалансованості економічних активів й описів; розширення сфери застосування КСЦМ, ПІМ включаючи інвестиційну привабливість КМ-ПД, а також досвід розвитку ІТS.

Аналогія з відомою системою Mathcad. Для класу засобів вирішення математичних задач застосовано текстові редактори електронні таблиці та пакети. Для КМ-ПД маємо розширення професійної діяльності ІAS за рахунок подання чітких, достовірних, верифікованих ПІМ. Мова візуалізації речень управління за принципами зрозумілих замовлень не змінює автоматичне швидке приєднання описів ПІМ, що відновлюють повноту функцій, завдань і результатів обчислень.

Форми здійснювання кортежів зі складеними ІAS математичними формулами у символному за концепцією КМ-ПД вигляді подібні аналоговим функціям. Класичне програмне вікно містить: верхній рядок заголовку; головне меню; панелі інструментів; робочу область, внизу рядок стану. Інтерфейс звичайно застосовує ribbon (рядок з базовими елементами). Відкриття нового документу за концепцією АСІД обумовлює назви Untitled в рядку назв файлів заголовку.

Розглянемо етап Plan за концепцією Agile для руху почергових перетворень ІТ від $t_0 \equiv \textit{begin}$ моменту початку. Через k кроків з витратою певних відповідних гетерогенних TESIMFO (табл.2) ресурсів [6 – 11]. Кожний співвиконавець [5 – 8] на визначеному інтервалі часу $\Delta\tau_i$ передає свій напрацьований результат. Коли повний технологічний контроль підтверджує, що всі m пакети узгоджені, а також вимоги, критерії, режими функціонування задовольняють тактико-технічному завданню (ТТЗ), можливі

подальші дії. Головним виконавцем ПЕВО інтегрованого кооперативного використання до остаточного заключного кроку ($t_n \equiv end$). За принципами

Agile у момент $T_n \neq \sum_{n=1}^m t_{jn}$ коли якісь окремі параметри (термінального)

стану поки ще не відповідають ТТЗ, тільки тоді похибки, відхилення та недоліки корегуються. Асинхронно у межах динамічного інтервалу застосовують засоби для задоволення всіх m вимог до термінального S_{mk} стану цільового об'єкту СДС. Таким чином опис на символічних означеннях часткових моделей у межах КСЦМ Plan забезпечує достовірність, повноту, гнучкість КМ-ПД у можливих ризикованих обставинах реалізації ІТ на принципах запропонованого ергатичного моделювання.

Таблиця 2

Скорочення з 7 понять

№п/п	Код	Со	Надбудова – додатки
1	T	3	Часова ситуативність (минуле, зараз, майбутнє)
2	E	4	Енергія та рух у ПЧК, подолання відстані L^p , переміщення (транспортування) $X, \dot{X}, \ddot{X}, \overset{\dots}{X}$ похідний ряд $\forall i \in N \left(\frac{\partial^i L^p}{\partial T^i} \right)$
3	S	5	Субстанція (жива – не жива), тіло, агрегатний стан, людина-робот, плазма – газ-рідина-тверде тіло; елементи (частинки-атом-молекула угруповання фрагментів (синергетика)
4	I	6	Information автоматизація всі ІТ описи, значення, знаки, символи, повідомлення професійні для актів дії
5	M	7	Матеріали ШКМ носії навантажень (сил, моментів, ваги, впливів) ЗНОС
6	F	8	Фінансові розрахунки, гетерогенні еквіваленти в «корисності» матеріальності (продуктів, товарів, послуг)
7	O	9	Organization організація ПЕВО, ТЕТО, ТІУС, ергамати всесвіту, соціуму ноосфери

На інтервалі часу $\Delta\tau_{0,jk}$, де j кількість одночасно лише на k -кроці виконуваних процесів $j = 2, 3, 4 \dots$ на першій фазі $k = 1$ паралельної, тобто

автономної роботи. На кінці цього інтервалу у момент $T_1 = \Delta\tau_{0j1}$ буде інтегрований стан S_1 праці групи учасників j по узгодженому локальному коротко частковому етапі плану – програмі на означену фазу координації співвиконавців разом з головним виконавцем. На всіх наступних фазах $x_1 < k < n$ маємо двобічні дискретні події. Контролюємо чітко початковий стан $S(i-1)ji(k-1)$ та завершення спільних робіт результату S_{ijk} за рахунок досягнення тривалості часу $0 < \Delta\tau_i \leq \tau_k$ без порушень всіх вимог до доцільності, якості, надійності, ефективності виконання паралельних робіт даної кількості співвиконавців на даному етапі. Під кожним етапом k фази виконання плану-графіку спільних робіт розуміється наступне. Безумовно виконуються всі необхідні супроводження у частині забезпечення TESIMFO ресурсів, що необхідні й достатні у конкретних обсягах за конкретними показниками якості [11 – 12]. Таким чином умовно діє аксіома про самовідповідальність кожного типового програмного модуля (ТПМ) або співвиконавця ДУМ для головного виконавця з гарантованими режимами самоконтролю, управління та логістичного забезпечення. Таким чином всі TESIMFO ресурси чітко описані, включаючи кількісні рівні обмежень. Саме така автоматизація, за яких умов будують наявними ресурсами, розриває теоретичне «порочні кола нескінченності», що завжди обмежені конкретною практикою самонавчання.

Зафіксовані вхідні умови за описом виду роботи дозволили формалізувати відношення $r_{ijk} \in R$ за чітким критерієм попередника. Для кожного учасника плану взаємодії на дискретній решітці простору реалізації завдань зафіксована пара (замовлень й одночасно заборон на завершення виконання) до моменту повного задоволення контрольованих показників якості, подібності, ефективності. Наприклад, в процесі виконання робіт на інтервалі неперервне оцінюється функціонал.

$$I = G[x(T), T] + \int_{t_n}^T \varphi(t, x, u) dt, \quad (1)$$

де функції G та φ мають неперервні частинні похідні по x_1 та u вони різні. Топологія відповідна інтервалам часу та кроково-ситуаційно позиційного виконання інтерфейсних з'єднань для ієрархічного цільового керування динамічними процесами СДС.

Опис планового (шуканого) траєкторного руху або програмного складеного процесу взаємодії дискредитується на повній множині учасників робіт за ключовими показниками. Для ілюстрації принципу формалізації

задачі обмежимо трійкою показників $\langle Z, T, U \rangle$, де $Z_i \in Z$. Тоді код завдання Z_i – показ, якій відповідний i учасник ($i=1$ фіксується за генеральним виконавцем [4, 6, 11], для інших це цілочисельні значення $1 < i \leq l$) в інтервалі. Цілочисельна тривалість часу виконання почергових конкретних замовлень в обраних $t_j \in T$ єдиних одиницях виміру та одиниці оцінювання. Наприклад, 1 робоча година на шкалі єдиного всесвітнього часу. Цілочисельні витрати ресурсів на управління виробничим процесом згідно заданого $u_k \in U$ замовлення, часової тривалості та критеріїв оцінювання. Принципова перевага дискретних шкал визначає еквівалентні одиниці вимірювання та інтегроване значення обсягу до отримання замовленого результату. Дискретизація у метрологічних одиницях виміру кортежу $\langle Z, T, U \rangle$ дозволяє мати початкову Excel таблицю. Наприклад, вона має n рядків відповідно кількості деталізованих замовлень. Кожен Z_i має індивідуальність й СОС внутрішньої організації. В рамках календарного плану-графіку реалізацію уніфікованої типової задачі в кортежі Z_i можемо відображати теж складну (внутрішню) кооперацію. Для цього попередньо повинні бути отримані відповідні оцінки гарантованого виконання означеного замовлення. До початкового етапу розв’язування задач даного класу програмного управління ДУМ отримує опис предикативних умов правил наслідування попередніх результатів під час наступних процесів СДС. Труднощі розподілу часткових замовлень по виконавцям (різні просторові позиції місце знаходження та віддаленість їх від ДУМ виконавця) та у єдиному поточному часі обумовлені причинами чергового наслідування з додаванням нових адекватних ситуаціям даних.

Відображення змін станів – закінчених операцій у повному ПЧК обумовлює переходи від лінійної інтерпретації до дій та відношення у тривимірні просторові та тривимірні часові єдині ПЧК. Результируючі переміщення для простору X координата фіксує потоковий t_1 календарний час. Тоді координати Y та Z для простору будуть допоміжні для ТТР і будуть визначати відхилення за ортогональними напрямками. Дійсно у супутніх границях-площинах явні обчислення невизначених $(x - y)$ та $(x - z)$ доповнюють відношення у тривимірному ейлеревому просторі спільної системи координат. Відхилення у площині XOZ будуть відображати ступінь ризику не виконання цілісного замовлення за причин зменшення (тобто віддалення) від цілі за всіма критеріями. Відхилення у площині XOY нехай характеризують видалення від цілі за критеріями спорідненості причинно-наслідкових відношень. Паралельна дія за умов естафетної передачі автоматизує інші роботи за описом обраного кортежу ПІМ. Наприклад,

можливі суттєві наближення виконавця до цілі та зберігання ресурсу на своєчасні фази реакції ДУМ СТДК для вимірювання, контролю, тестування складних об'єктів техніки та технологій майбутнього функціонування СДС.

Значні проблемні труднощі слід визначати аналогічно за різними часовими відношеннями. Ключовий потоковий час явища відображуємо за t_1 віссю відліку масштабних одиниць швидкості модельного руху у ПЧК. На ці означення впливають супутні події у площині $t_1 0 t_3$, що координуються з площиною XOZ позиційних змін. Запас часу за віссю $0 t_3$ відображує можливість завчасного коригування подій та видалення загроз та ризиків. Додатково вісь $0 t_2$ дозволяє характеризувати прискорення чи гальмування фаз виконання дій, що необхідні для наближення у часовому вимірі до планового виконання всіх вимог й критеріїв завершення складного замовлення на створення ПСМ.

Засобами ІТ, наприклад, MS Excel можливо реалізувати алгоритми створення кращого календарного пану робіт за участю головного виконавця та всіх його співвиконавців з урахуванням вищеозначених обмежень та особливостей причинно-наслідкових відношень. Введення всіх початкових даних й коефіцієнтів ІАС вводить вручну відповідно таблиці завдань. Табличний процесор побудований завдяки опису функцій, які автоматично обчислюються для значення станів у шестивимірному просторі $n = 3 + 3$ метризованого ПЧК. Поточні оцінки витрат на завершені етапи дозволяють фіксувати різні витрати реалізації стратегій комплексного плану-графіку координованих робіт. Порівняння керованих варіантів найкращого ТТР забезпечує знання термодинамічних процесів створення ПСМ. Визначимо рівні структурної організації СДС реального природного Всесвіту.

1. Базовий склад елементів – часток (нейтрон, протон, електрон), які здатні в базових умовах ЗНОС формувати 10^{-9} атомарний нанорівень композиційних угруповань. Нульовий автоматичний опис симплексів за умов назв без традицій декомпонувати та розчленувати на більш дрібні частки.

2. Атомно-молекулярний склад речовин, які мають індивідуальну СОС організаційної будови. Перший опис симплексів причинно-наслідкового переходу кількісного поєднання відносин до появи нових групових властивостей. Нова якість обумовлена за рахунок нової композиційної структури та відповідних природних умов до збереження стійкості даної елементарної організації згідно закону хімічних періодичних властивостей.

3. Клітинний склад з власною внутрішньою організацією. Він забезпечує прями й зворотні явища (інтеграції та ділення, розвитку та декомпозиції, злиття – поєднання та стійкості-відновлення). Другий опис симплексів з типовими структурно-організаційними процесами визначає роль контактних умов ЗНОС та поверхнево-об'ємних форм взаємодії клітинного простору. Коли інші умови ПЧК сприятливі для проникнення менших часток ЗНОС

речовини у клітинний об'єкт, тоді такі явища треба обчислювати.

4. Матеріально-тканинний склад забезпечує появу нових груп органів з особливими елементарними стабільними функціями. Третій опис симплексів правдоподібних органів-функцій забезпечує чіткий термінально граничний рівень формотворення та визначають розподіл функцій інтерфейсних взаємовідношень між органом з тканинною оболонкою внутрішніх околів та компонентами ЗНОС. На цьому рівні визначаються стабільні елементарні гетерогенні функції граничних умов макрорівня організації СДС.

5. Агрегатний склад організмів і спеціальних процесів створення технологічних комплексів. Описи відображують динамічний розвиток й диференціювання навантажень впливів та реагувань внутрішньої організації в контактних вузлах взаємодії гетерогенних процесів. Четвертий опис симплексів забезпечує типову агрегацію носіїв. Суттєва різниця клітинних й матеріально-тканинних матеріальних властивостей породжує чи створює індивідуальні сполуки. Агрегатний стан кваліфікуємо для: конструктивно-твердих тіл; рідинних потоків сумішей чи в'язучих; летучих сполук з газоподібним термодинамічним рухом в змінних об'ємах СДС.

Для комплексного моделювання, оцінювання та прийняття прогнозних рішень в варіюємих й нестационарних умовах експлуатації. Досвід оперативного гарантованого оперативного управління (ГАУ) реальними СДС дозволяє зафіксувати ефективність застосування інфологічних моделей в ПАК КМ-ПД, яка у вигляді настанов дії (що зробити) характеризує наступні методичні рекомендації.

P1. Чіткість предикативних понять теорії та практики в описах ЄПП.

P2. Однозначність завдань стратифікації, уніфікації, декомпозиції та ієрархічних відношень повного контексту групових типових ситуацій.

P3. Єдність та ефективність цілеспрямованого вектору <мета, моделі, методи, засоби ІТ, настанови-директиви, швидкі дії, якісні ТТР>.

P4. Накопичення практичного досвіду, самонавчання та самоорганізація відповідно вирішень типових задач та алгоритмічного опису предикативних комунікаційних Big Data швидких взаємодій в ПАК КМ-ПД.

P5. Знайти необхідні й достатні ресурси для отримання планових ТТР аналогів в складних конфліктних й ризикованих ситуаціях, коли не можливо звертатись до експертів з застосуванням «хмарних ІТ».

P6. Індивідуальна увага до інтерфейсів комунікаційних каналів, які реалізують стандарт ISO-9004 й принципи ISO (відкриті системи інтелектуальних взаємодій) для коригування похибок, відновлення працездатності й інноваційної якості ПАК КМ-ПД [5 – 12].

P7. Предикативні правила ІТ та формалізований досвід практики спрямовувати на застосування гетерогенних закономірностей, враховуючи, що вище означені рекомендації стосуються всіх сучасних фізичних засобів.

Рис. 1 Приклад ER-діаграми діалогу, як послідовності дії інтерфейсних комунікацій в полієративній системі на базі ПАК KM-ПД

Комплексний видовий склад дозволяє диференціювати більш складні об'єкти (рис. 1), які в той же час можливо відносити до типових уніфікованих форм з стабільними життєвими циклами відповідного практичного застосування. П'ятий опис таких симплексів забезпечує уніфікацію природних процесів й явищ згідно актуальних напрямків технологічного

прогресу, включаючи створення складних матеріалів та необхідних за потреб конструкцій.

Ергатичний інтелектуальний склад різноманітних СДС дозволяє визначати стани й процеси з фундаментальними явищами саморегуляції, самовідновлення, самоуправління, самоорганізації. Шостий рівень опису таких симплексів зачіпає мовні лінгвістичні форми прояву інтелектуальних відносин для відображення обов'язкових ознак життя.

Тому інфологічні моделі повинні: описувати обміни речовин, енергії, інформації; деталізувати неперервність, дискретність, цілісність; передбачати дефектоутворення, відновлення, рівні подібності; спрямовувати створення живучості, розвитку, функціональної стійкості до впливів ймовірних нестационарних факторів ЗНОС. На сучасному етапі застосування різноманітних засобів ІТ все більший розвиток набувають ергатичні засоби створення інноваційних складених матеріалів, механізмів, машин, комплексів та систем, що інтегрує в собі потреби та тенденції розвитку та впливів на прогресивні інтелектуальні транспортні інфраструктури державного рівня міжнародних транспортних мереж.

Висновки

1. Подальша автоматизація інтелектуальних інформаційних технологій та засобів системо-аналогового ергатичного моделювання за умов застосування процесорних інфологічних моделей забезпечує прискорене вірогідне прогнозування, оцінювання і комплексне випробування техніко-технологічних рішень стосовно цільового формотворення спеціальних інноваційних матеріалів майбутнього згідно експертних завдань поліергатичних виробничих організацій.

2. Синергетичний багатокритеріальний інтегрований ефект інфологічного моделювання складних процесів формотворення майбутніх речовин гарантують принципи причинно-наслідкових відношень з урахуванням: категоріальних знань, з'єднань часток у єдине ціле; виконання норм розмірності та метрології; суворого дотримання умов існування масштабів подібності по фундаментальним змінним, що моделюємо для функціонування інтелектуальних транспортних та енергетичних СДС.

3. Засоби системо-аналогового моделювання з урахуванням ієрархічних взаємовідношень у межах СДС одночасно виявляють на кожному кроці (варіативного пошуку безпеки) синтезу без можливих недоліків, відхилень від замовлених властивостей та різкого зростання небажаних-зайвих витрат на транспортування ресурсів. Саме такі особливості символічно-аналітичних знань сучасної науки моделювання дозволяють своєчасно відновлювати безпеку, якщо діагностовано (на конкретному етапі-процесі) таке ситуативне небажане техніко-технологічне рішення. Тоді завдяки оперативному коригуванню за обґрунтованими оцінками показників ефективності КМ-ПД координує локальні й глобальні майбутні навантаження на ПСМ, що несуть навантаження від факторів впливу нестационарного зовнішнього середовища.

1. ISO/IEC Guide 98-1:2009 1:2009 (JCGM/WG1/104) Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
2. ISO / IEC, "ISO / IEC 25010 - Systems and software engineering -Systems and software Quality Requirements and Evaluation – System and software quality models," International Organization for Standardization, Tech. Rep., 2010.
3. DSTU ISO/ IEC 14598–1:2004. Informatsiyini tekhnolohiyi. Otsynuyuvannya prohramnoho produktu. Chastyna 1. Zahal'nyu ohlyad [Information technology. Evaluation of the software product. Part 1. Overview] (ISO/IEC 14598–1:1999, IDT). Kyiv, 2006. 17 p. (in Ukrainian).
4. *Баранов Г.Л.* Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2018. – Вип. 3 (41). – С.24-33.
5. *Баранов Г.Л.* Конструктивне моделювання об'єктів авіаційно-космічних технологій за парадигмою диференціальної гри / Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Аерокосмічні технології. НТЖ. Вип.1(1)-Київ, НЦУ та ВКЗ. 2017. – С.23-32.
6. *Афтанділянц Є.Г.* Матеріалознавство / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько / Підручник. К.: Вища освіта, 2012. – с.548.
7. Баранов Г.Л., Макаров А.В., Структурное моделирование сложных динамических систем. – Киев: Наук. Думка, 1986. – 272 с.
8. *Баранов Г.Л.* Формування основ метризації ресурсних знань поліергачичних технологій / Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2017. – С.26-32.
9. *Комісаренко О.С., Баранов Г.Л., Макаров В.О.* Питання інтеграції гетерогенних процесів для майбутніх транспортних систем // Матеріали восьмої міжнародної науково-технічної конференції. Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління (26-27 квітня 2018 року). – Полтава-Баку-Харків-Жиліна. – 2018. – с.65
10. *Баранов Г.Л., Комісаренко О.С.* Гетерогенні процеси моделювання матеріалів для майбутніх транспортних систем// Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» (12-13 квітня 2018 року). – Київ. – с.24.
11. *Баранов Г.Л., Комісаренко О.С.* Інтегровані засоби інтелектуального формотворення конструкційних матеріалів транспортної галузі // матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання» (23-25 травня 2018 року).-м. Кам'янське. – 2018. – с.181.
12. *Баранов Г.Л., Комісаренко О.С.* Матеріалознавство в технологіях формотворення майбутніх конструктивних носіїв складових транспортних систем // 78-й Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (17.05-18.05.2018 р., м. Дніпро, ДНУЖТ ім. академіка В. Лазаряна). – с.286.

Поступила 5.09.2019р.

МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Abstract. The use of microservice architecture for the construction of information and analytical support of intelligent transport systems is considered. The architecture of the intelligent transport system is proposed based on Web Services Architecture standard as a combination of service-, message- and policy- oriented architectures, to guarantee levels of awareness in messaging processes between intellectual agents.

Актуальність

Інтелектуальні транспортні системи ITS (Intelligent Transportation Systems) формуються на принципах інтегрування: системи управління рухом (ІТМ – Integrated Traffic Management); мобільних транспортних засобів (МТЗ); з бортових VAC (Vehicle Automation Control) засобів автоматичного управління відповідними агрегатами, процесами, комплексами [1].

Більшість відомих джерел, де розглядаються принципи підвищення обчислювальної працездатності ПАК ITS спрямовано на: методи декомпозиції складних моделей на більш прості компоненти та елементи; паралельних обчислень у розподілених центрах дистанційної спеціалізації ІТ; хмарні технології з застосуванням відповідних мереж та глобальної мережі Internet; спеціалізації та уніфікації розподілу функцій в межах ІТ; середовища за компетенціями та досвідом розв'язування аналогічних задач практики; захист конфіденційних даних та безпеки інформаційної діяльності в умовах OSI функціонування [2 – 3].

За кожним напрямом існують відповідні досягнення. Разом з тим, загальний ефект інтелектуальної інтеграції існуючих прогресивних технологій транспортної галузі для режимів real-time гарантовано-адаптивного управління (ГАУ) МТЗ не дозволяє значно мінімізувати витрати часу на отримання техніко-технологічного рішення (ТТР).

Постановка задачі

Необхідно *скоординувати* рівні якості та ефективності виконання завдань інтелектуальними агентами системи ITS за критеріями безпеки життя. Тоді часткові критерії вимагають: завчасної підтримки водія (Driver Support System), режимів маневрування; запобігання колізій, зіткнень, лиха; *забезпечення* завчасного, швидкого та якісного обміну повідомленнями між виконавцями цих завдань; спрямування ресурсів на досягнення синергетичного ефекту безаварійного виконання руху МТЗ.

Вирішення задачі

Синергетичний ефект інтеграції запропонованих спеціалізованих IAS ITS формується своєчасно та достовірно для гарантування ТТР. Це можливо тільки за умов застосування інтелектуальної технології гарантування завчасного, швидкого та якісного обміну повідомленнями між різними програмними додатками та підсистемами, що розосереджені у просторі та поєднані засобами розподілених інформаційних систем (DIS).

Кожен IAS ITS розглядається як агент, що пропонує свої ресурси (апаратні, часові, інтелектуальні тощо) як окремий сервіс з чітко визначеними форматами вхідних та вихідних повідомлень та переліком завдань, які цей агент може виконувати за визначений проміжок часу [4 – 5]. Для забезпечення синергетичної роботи всіх IAS пропонується застосування веб-сервісної технології для забезпечення функціональної стійкості, швидкодії та якісної взаємодії між компонентами ITS. Використання веб-сервісів, як мікросервісів у загальній інформаційній системі, дозволяє розділити та раціоналізувати логіку такої системи на модулі. Кожен компонент ITS являє собою незалежний блок-сервіс з чітко означеними характеристиками та протоколами взаємодії з іншими блоками.

Функціональні модулі реалізують задачі прийняття рішень у складних динамічних ситуаціях:

$$S(t) = \begin{cases} > 1 - f(a) \\ 0 - f(a, b) \\ < 1 - f(b, c) \end{cases} \quad (1)$$

де a , b , c необхідні і достатні дії інтелектуальних агентів для продовження у означеній ситуації нормального функціонування системи.

Означені дії можуть бути виконані за допомогою одного чи декількох мікросервісів, розподілених у просторі інтелектуальної системи та розробленими за допомогою різних технологій і стандартів.

Як показано в табл. 1, кожна з задач ГАУ може бути вирішена декількома мікросервісами, вибір яких здійснюється в залежності його доступності, швидкодії, достатності вхідної інформації для запуску сервісу, доступності та відповідності стандарту протоколу обміну повідомленнями та інших протоколів ISO тощо. Як видно з таблиці для забезпечення необхідного та достатнього рівня якості та ефективності виконання завдань інтелектуальними агентами системи ITS авторами пропонується існування, як мінімум трьох альтернативних контурів виконання задачі ГАУ. Необхідне позначення резервних сервісів для забезпечення стабільності контуру та рішення задачі в цілому. Ця таблиця також має бути доповнена статистичними даними по часу t виконання кожної з задач та часу t' – обміну повідомленнями між сервісами, що входять в той чи інший контур.

Таким чином, кінцеві результати вирішення задачі ГАУ будуть отримані на двох чи більшій кількості сервісних систем. Запропонований підхід до побудови архітектури системи дозволяє мінімізувати відмови, розширити масштаби системи, розподілити навантаження між різними обчислювальними вузлами. Це, в свою чергу, дозволяє підвищити функціональну стійкість та продуктивності системи в цілому, спростити процес масштабування таких систем, додавання нових чи вилучення технологічно застарілих чи несправних ІАС, що виникають в процесі експлуатації та навчання ІТС.

Швидкодія та стабільність пропонуємих процесів прийняття рішень у ІТС залежить від архітектури взаємодії, взаємозалежності та автономності відокремлених веб-сервісів, що направлена на ГАУ МТЗ.

Таблиця 1

Приклад доступних мікро-сервісів для вирішення поточної задачі ГАУ

Доступні сервіси: технології реалізації	Задачі ГАУ у ситуації S(t)								
	f(a)	f(b)	f(c)	f(a,b)	f(a,c)	f(b,a)	f(b,c)	f(c,a)	f(cb)
S1: .Net, JavaScript, SOAP	+		+		+		+	+	
S2: Java, SOAP, XML		+		+		+	+		+
S3: NodeJS, REST API, json	+		+	+	+			+	
S4: Web API, json, xslt	+		+			+	+		+
S5: Java (Spring), JavaScript, json		+				+		+	+
S6: Python (Django), REST API, json	+			+	+	+	+		+
S7: Python, SOAP API, xml, json		+		+		+	+	+	
S8: Golang, Protobuf	+		+		+		+		
S9: C++, XML		+						+	+
S10: Ruby, REST API	+		+		+		+		+

+ – Сервіс доступний для виконання задачі ГАУ
 + – Обраний контур сервісів для виконання задачі ГАУ
 + – 1-й Альтернативний контур сервісів для виконання задачі ГАУ
 + – 2-й Альтернативний контур сервісів для виконання задачі ГАУ

Згідно стандарту W3C - Web Services Architecture [6 – 8] існує 4 основні моделі архітектури систем заснованих на веб-сервісах: модель орієнтована на повідомлення, сервісно-орієнтована модель, ресурсно-орієнтована модель та модель політики доступу. Усі компоненти тим чи іншим чином пов'язані між собою (рис. 1).

Для вирішення вищезначеної задачі гарантування рівня якості та швидкості реагування ІТS аварійні ситуації та вирішення задач ГАУ авторами пропонується подальший розвиток архітектури за напрямом: Police Model – Service Oriented Model – Message Oriented Model.

Рис. 1. Зв'язок моделей архітектури систем заснованих на веб-сервісах.

Модель політики доступу зосереджується на регламентації поведінки агентів та серверів. Ресурсні обмеження застосовуються до агентів, які намагаються отримати доступ до ресурсів ІТS та зовнішніх інформаційних систем. Завчасне представлення інтересів безпеки, якості послуг, проблем, впливає на ефективність та розв'язання проблем, пов'язаних із оперативним застосуванням. Модель, що орієнтована на повідомлення, фокусується за форматом повідомлень, з фіксуванням їх структур та передачі і т. д. – без спеціального посилання на джерело повідомлення, а також їх значення. Сутність цієї моделі визначається кількома ключовими концепціями: агентом, який надсилає та отримує повідомлення; структурою повідомлення з точки

зору заголовків та тіл повідомлень; а також механізмів, що використовуються для доставки повідомлень. Сервісно-орієнтована модель зосереджена на аспектах обслуговування, дії тощо. Очевидно, що в будь-якій розподіленій системі сервіси не можуть бути адекватно реалізовані без ключових засобів обміну повідомленнями, але повідомлення не повинні впливати на якість функціонування сервера. Сервіси опосередковуються за допомогою повідомлень між агентами, що роблять запити та агентами провайдерів, які пов'язані каналами телекомунікації Internet.

Висновки

Запропонована мікросервісна архітектура інтелектуальних транспортних систем, за допомогою розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення, гарантує підвищення продуктивності та функціональну стійкість таких систем.

Інноваційний результат забезпечує гарантований, прискорений та завчасний обмін повідомленнями з природним та штучним інтелектом між інтелектуальними агентами, що приймають участь у процесах виконання задач ГАУ у поточний період часу реалізації рейсів запланованим маршрутом.

Подальша розробка IAZ ITS спрямована на покращення взаємодії за рахунок адаптації наявної архітектури центру, сервісно-орієнтованої архітектури та архітектури заснованої на повідомленнях.

1. Баранов Г.Л. Фундаментальні властивості та відношення в сучасних системах навігації зв'язку та управління рухом/ Г.Л. Баранов, А.М. Носовський, В.І.Тарасюк// Системи управління, навігації та зв'язку . – К: ЦНДІНУ, 2011. – Вип.1 (17). – С.2-9.
2. The Intelligent Transport Systems Technology Action Plan. Електронний ресурс. Режим доступу: [<http://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Our-Work/Documents/Intelligent-Transport-Systems-Technology-Action-plan-June-2014.pdf>]
3. ISO 21217: "Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture".
4. Баранов Г.Л., Банішевський С.А., Міронова В.Л., Пасечник Д.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення інтелектуальних транспортних систем. Інтеграція інформаційних технологій на транспорті. Монографія. / Г.Л. Баранов, С.А. Банішевський, В.Л. Міронова, Д.В. Пасечник // Київ. НТУ, 2009 – 198с.
5. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте: Учебник для сред. проф.образования/А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В. Ю. Строганов; Под ред. А. Б. Николаева. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 224 с., ISBN 5-7695-1184-2.
6. W3C standard. Web Services Architecture. Електронний ресурс. Режим доступу: [<https://www.w3.org/TR/ws-arch/wsa.pdf>]
7. What are Web Services? Architecture, Types, Example. Електронний ресурс. Режим доступу: [<https://www.guru99.com/web-service-architecture.html>]
8. Web Services Reliability. Електронний ресурс. Режим доступу: [<https://www.w3.org/TR/ws-arch/#reliability>]

Поступила 12.09.2019р.

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ДОМЕННОГО АНАЛІЗУ

Abstract. The problem of revealing and the analysis of requirements to critical program systems is considered. The system of concepts of a subject domain of the control of flights is created. The developed ontologic model determines classification, structure, composition and interrelation of requirements and forms the mechanism of creation of quality model of critical program systems and evaluation her characteristics for a class of the automated control systems.

Вступ

В сучасних умовах в Україні здебільше практикується та проводиться сертифікація систем якості організацій-розробників, установ та випробувальних лабораторій на відповідність стандартам [1 – 3]. Значно рідше проводиться сертифікація власне програмних систем (ПС) або інших програмних продуктів на відповідність висуненим початковим вимогам [4, 5]. Однак нині суттєво зростає тенденція об'єктивного оцінювання вимог до якості кожної ПС, яка розробляється. Особливої важливості задача проведення сертифікаційних чи атестаційних випробувань і підсумкового оцінювання властивостей якості набуває для критичних ПС, які широко використовуються на транспорті, в енергетиці, для моніторингу довкілля та в інших галузях і безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності об'єкта контролю. Для множини класів таких систем актуально стає задача формування понять, методів і підходів до виконання перевірки ПС на відповідність початковим вимогам, тобто створення онтології предметної області (галузі), в межах якої функціонує ПС критичного призначення, а також онтології процедур сертифікації та атестації. Базовими складовими елементами цих онтологій є вимоги до програмних систем таких класів і методи та засоби оцінювання якості ПС на етапах їх життєвого циклу [6, 7].

1. Базові програмні комплекси автоматизованих систем контролю

У статті як приклад розглянемо клас програмного забезпечення автоматизованих систем контролю (ПЗ АСК) літальних апаратів (ЛА), що є системами критичного призначення і тому потребують проходження сертифікації на відповідність вимогам. Перевірка на відповідність вимогам може відбуватись шляхом оцінювання досягнутого загального рівня якості ПЗ АСК, враховуючи те, що рівень якості кожного показника, який входить до новітньої уніфікованої моделі якості системи або ПЗ (запропонованої в

міжнародному стандарті [8]), має досягти визначеного наперед (у вимогах до системи) мінімально припустимого рівня. В разі, якщо множина таких обмежень щодо показників якості виконується, ПС можна сертифікувати або атестувати на відповідність висуненим до неї початковим вимогам.

Програмне забезпечення класу автоматизованих систем контролю вирішує наступні загальні задачі:

- відтворення контрольованої параметричної інформації;
- контроль виходів параметрів об'єкта контролю за обмеження;
- контроль якості функціонування об'єкта.

Залежно від призначення ПЗ АСК ці задачі можуть вирішуватися як у режимі реального часу, так і після функціонування об'єкта. Тому ПЗ систем цього класу складається з комплексів програм відтворення параметричної інформації, допускового контролю та контролю якості функціонування об'єкта контролю (в нашому випадку – ЛА, рис. 1).

Рис. 1. Класифікація показників якості ПЗ АСК

Польотна інформація включає траєкторні параметри, а також інформацію про функціонування систем ЛА і діях екіпажа по його керуванню, широко використовується для контролю стану ЛА і виявлення помилок у діях екіпажа. Ця інформація обробляється по алгоритмах контролю на борті ЛА чи наземними системами після його посадки. У документах ІСАО високо оцінюється інформація БР і рекомендується впроваджувати обробку польотної інформації з метою запобігання авіаційних подій, вивчення дій екіпажа й поліпшення технічного обслуговування ЛА. На Україні використання польотної інформації всіма експлуатантами ЛА є обов'язковим і регламентується документами [9 – 11].

ПЗ автоматизованих систем контролю польотів (АСКП) складається із сотень програмних модулів, що взаємодіють у процесі вирішення цільової задачі, якою є обробка параметричної інформації з метою прийняття діагностичних і управляючих рішень про стан ЛА, як об'єкта контролю, та якість його функціонування. Для прийняття відповідного рішення з необхідною достовірністю потрібно, щоб АСКП мала високу надійність.

ПЗ АСКП призначено для обробки параметричної польотної інформації (ПІ), яка є складною структурованою інформацією, що містить параметри польоту ЛА (висота, швидкість, положення рулів висоти, кут крену, кут тангажу, положення елеронів, кути відхилення ручок керування двигунами, обороти двигунів і багато ін.), розпізнавальні дані (час, дата, номер борта, номер рейса) та деяку контрольну інформацію. Копія польоту ЛА має складну організацію і характеризується циклічним повторенням кадрів інформації, структурною організацією каналів реєстрації усередині кадру, наявністю розпізнавальних даних. ПІ відбиває динаміку руху й стан систем ЛА на протязі польоту. З метою контролю за діями екіпажа й системами ЛА і проводиться післяпольотна обробка ПІ за допомогою ПЗ АСКП. У бортових засобах реєстрації сучасних літаків цивільної авіації (ЦА) в кожному кадрі ПІ записується, як правило, десятки тисяч параметрів, що змінюються з плином часу, і які в подальшому необхідно контролювати.

Контроль польотів – це сукупність дій по обробці ПІ з метою перевірки виконання екіпажем норм льотної безпеки, оцінки якості пілотування й стану систем ЛА. У процесі контролю політ розбивається на ряд етапів: передзлітне рулювання, зліт, набір висоти, політ згідно з маршрутом, зниження, глісада, відхід на друге коло (якщо він мав місце), посадка, післяпосадкове рулювання. Дії екіпажа, режими роботи систем ЛА, ознаки етапів, готовності настання контрольованих подій та інші характеристики польоту регламентуються алгоритмами контролю. Алгоритми контролю польотів складаються розробниками даного типу ЛА, і являють собою складні й громіздкі логіко-алгебраїчні вирази, що містять десятки й сотні предикатів і логічних функцій на множині визначення цих предикатів (як правило, першого порядку), що регламентують поведінку ЛА як об'єкта контролю на протязі всіх етапів польоту. Для сучасного літака ЦА таких алгоритмів налічується не менше трьохсот. Контроль польотів здійснюється по цих алгоритмах контролю за допомогою ПЗ АСКП.

З вищесказаного випливає, що для оцінювання рівня якості ПЗ АСК, необхідно передусім побудувати узгоджену модель якості. Модель якості ПЗ АСК насамперед буде складатися з показників якості, які слід класифікувати згідно з наявними базовими програмними комплексами цих систем (рис. 1). Введені в розгляд множини показників якості мають бути універсальними для ПЗ таких класів інформаційних систем, оскільки вони повинні характеризувати якість основних комплексів програм, з яких складається ПЗ цих систем [12, 13], а тому співвіднесемо галузеві вимоги і показники [9] із уніфікованими характеристиками якості загального базового стандарту

якості [8]. Побудова моделі якості ПЗ АСК полягає у визначенні властивості якості (відповідного атрибута, підхарактеристики та характеристики) з моделі стандарту [8], що відповідає специфікації кожної вимоги, яка задана в онтології предметної області. Процес побудови моделі якості виконаємо після проведення всебічного доменного аналізу предметної області (ПрО), в якій функціонують автоматизовані системи контролю польотів.

2. Доменний аналіз галузі застосування ПЗ контролю польотів

Найбільш сучасним і наближеним до практичної реалізації ПС є підхід, який подає предметну область (домен застосування ПС) у вигляді структурованої множини концептів (понять, термінів) на функціональному рівні абстракції. У межах домену формується така загальна концептуальна модель системи, яка забезпечує структурування знань, вибір способів їхнього представлення, а також реалізацію пошуку функціональних структурно-алгоритмічних елементів ПрО, що закладає основи для подальшого технічного втілення реальної ПС.

Доменний аналіз розпочнемо із розгляду та аналізу галузевого стандарту наземних систем автоматизованої обробки польотної інформації [9], що складаються з комплексів програм, показаних на рис.1. Виділимо основні об'єкти онтології ПрО ПЗ АСКП, враховуючи положення стандарту [9], який встановлює загальні вимоги до характеристик таких систем. Формальна модель онтології ПрО ПЗ АСКП являє собою впорядковану трійку скінчених множин:

$$\Omega_{ПЗАСКП} = \langle C, R, F \rangle, \quad (1)$$

де C – скінченна непуста множина концептів (термінів) ПрО, R – множина відношень між концептами ПрО, F – функції інтерпретації, що задані на поняттях і/або відношеннях онтології $\Omega_{ПЗАСКП}$.

Стандарт [9] встановлює вимоги до загальних характеристик (властивостей) компонентів будь-яких реалізацій ПЗ АСКП, причому системи, що задовольняють вимогам стандарту можуть бути сертифіковані у встановленому порядку та допускаються до експлуатації в авіаційних підприємствах України. Терміни онтології задають її базові об'єкти, які знаходяться у деяких відношеннях між собою. Тому основні терміни (поняття, концепти) онтології ПрО ПЗ АСКП визначають об'єкти, які в подальшому реалізуються у вигляді класів.

Схеми будь-якої онтології мають задавати систему понять (базові об'єкти), їх класифікацію, композицію, взаємозв'язки та стани. Аналізуючи стандарт [9], передусім побудуємо діаграму класифікації вимог до компонентів АСКП (рис. 2).

Клас вимог до переліку обов'язкових задач ПЗ АСКП є найбільш вагомим і тісно пов'язаний з іншими базовими класами онтології (1), які

безпосередньо залежать від нього. Тому композиційна схема вимог до переліку обов'язкових задач по суті є графічним поданням складу класів онтології $\Omega_{ПЗАСКП}$, де множина відношень R складається з відношень класифікації та агрегації. Композиційна схема вимог показана на рис. 3, де: ПІ – це параметрична інформація польоту, зареєстрована бортовими системами ЛА (інакше: ПІ – польотна інформація); ІУС – інформаційна управляюча система; ТНД – тестові набори даних (а також їх структура та методи застосування у процесі випробувань); БР – бортовий реєстратор (пристрій, який фіксує параметри ЛА у польоті); АП – аналогові параметри польоту ЛА, РК – разові команди).

Обробка інформації, записаної бортовими реєстраторами, є актуальною задачею, яка дозволяє забезпечувати безпеку польотів. За допомогою аналізу польотної інформації вирішуються задачі контролю режимів польоту й перевірка виконання правил льотної експлуатації ЛА екіпажем, оцінюється працездатність агрегатів і систем ЛА та визначаються причини авіаційних інцидентів [10, 11].

Помилкові результати роботи базових програмних комплексів, що оцінюють стан об'єкта контролю (рис. 1 – 3), можуть привести до катастрофічних наслідків. Дійсно, якщо мова йде про наземні системи автоматизованої обробки ПІ, то у випадку невірної оцінки якості пілотування і роботи обладнання ЛА існує ризик дозволити подальші польоти непідготовленому екіпажу чи борту ЛА, який має дефекти устаткування, що може спричинити щонайменше авіаційний інцидент.

Рис. 2. Онтологія складових компонент вимог до ПЗ АСКП (класифікація вимог)

Рис. 3. Загальна онтологія вимог до переліку обов'язкових задач ПЗ АСКП

Якщо ж мова йде про автоматизовані системи контролю польоту, які функціонують у реальному часі на борті ЛА, то інцидент чи катастрофа відбудуться неминуче протягом поточного польоту. Розглянемо ризики помилкової роботи основних комплексів ПЗ АСКП.

Комплекс програм відтворення ПІ вирішує задачу відтворення польотної інформації, яка полягає в графічному представленні зміни аналогових параметрів і разових команд у часі. Під час роботи комплексу існують небезпеки неточного обчислення фізичних значень АП і розбіжності результатів повторних обробок ПІ.

Комплекс програм допускового контролю вирішує задачі допускового контролю. Відповідні ПЗ повинні забезпечувати реалізацію всіх алгоритмів контролю, встановлених для даного типу ЛА, та характеризується ухваленням рішення про перебування об'єкта контролю в деякому стані. Істотною проблемою для комплексу є коректне визначення вірогідності настання подій контролю і підтвердження факту перебування погрішності оцінки в межах допуску.

Комплекс програм контролю якості функціонування об'єкта вирішує задачу контролю якості виконання польоту, яка полягає в здійсненні контролю за виконанням екіпажами режимів і правил льотної експлуатації. У комплексі мають бути реалізовані алгоритми контролю в обсязі не меншому встановленого Генеральним конструктором ЛА та наявна процедура підтвердження виявлених відхилень. Небезпеками для цього комплексу, як і для комплексу програм допускового контролю, є можливість некоректного обчислення помилок I та II роду.

Функціями інтерпретації **F**, що задані на відношеннях онтології (1), для схеми з рис.3 слугують предикати алгоритмів контролю ЛА. Наприклад, для об'єкту “Вимоги до виявлення небезпечних відхилень у польоті ЛА” (рис.3), одним із множини контрольованих алгоритмів є предикат події контролю S073, який означає “Перевищення максимальної експлуатаційної швидкості польоту”:

$$S073 = (7120 \leq H_6 \leq 10300) \wedge (V_{пр.} \geq 588) \quad (2)$$

У формулі (2): H_6 – висота барометрична, $V_{пр.}$ – швидкість приладова. Функції інтерпретації мають охоплювати повну множину алгоритмів контролю ЛА. Кожен із предикатів алгоритмів контролю ЛА можна формалізувати, використовуючи систему канонічних рівнянь скінченного автомата [14, 15]. На основі цієї формалізації уніфікованим чином будуються логічні схеми автоматних моделей, які слугують для виявлення усіх контрольованих небезпечних відхилень [15, 16].

Висновки

Визначені основні програмні комплекси автоматизованих систем контролю та побудована онтологія критичних ПС на прикладі автоматизованих систем контролю польотів ЛА. Створена онтологія наочно визначає класифікацію, склад, композицію та взаємозв'язок вимог, що дозволить більш ефективно виконати побудову моделі якості ПС шляхом встановлення відображення кожної вимоги з визначеної множини на відповідну характеристику, підхарактеристику, атрибут та метрику якості.

В процесі аналізу вимог до ПС критичного призначення виявлено, що в процесі побудови подібних класів систем, в першу чергу необхідно

застосовувати специфікації вимог до властивостей надійності та безпеки функціонування їх програмного забезпечення.

1. ДСТУ ISO 9000–2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – [Чинний від 2001–07–01]. – К.: Держстандарт України.
2. ДСТУ ISO 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001:2000). – [Чинний від 2001–06–27]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23 с.
3. ISO/IEC 17025:1999. General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. – Режим доступу: <http://www.iso.org>; <http://www.iec.ch>.
4. ДСТУ 2462–94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. — [Чинний від 1995–01–01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 27 с.
5. ДСТУ 2844–94. Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення. – [Чинний від 1996–01–01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 15 с.
6. IEEE Std 830-1993. Recommended Practice for Software Requirements Specification. – 1993. – 36 p. – Режим доступу: <http://www.ieee.org>.
7. Харченко О.Г. Інструментальний засіб розробки та комунікації вимог якості до програмних систем / О.Г. Харченко, В.В. Яцишин, І.Е. Райчев // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – №2. – С.29-34.
8. ISO/IEC 25010. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software Quality models. – 2011. – 34 p. – Режим доступу: <http://www.iso.org>; <http://www.iec.ch>.
9. ДСТУ 3275–95. Системи автоматизованого оброблення польотної інформації наземні. Загальні вимоги. – [Чинний від 1996–07–01]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 7 с.
10. Звід авіаційних правил України. Порядок збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України. АПУ–3. Експлуатація повітряних суден. – Введено в дію наказом Міністерства транспорту України від 02.12.1996 за № 386. – К.: 1996. – 110 с.
11. Програма перевірки відповідності програмного забезпечення контролю польоту вимогам: ДСТУ 3275–95 і «Порядку збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України». – К.: Держ. Департамент авіац. транс. України, 1997. – 11 с.
12. Райчев І.Е. Проблеми оцінювання якості критичних програмних систем при їх сертифікації / І.Е. Райчев, О.Г. Харченко // Проблеми програмування. –2004. – №2-3. – С.198-207.
13. Райчев І.Е. Концепція побудови сертифікаційної моделі якості програмних систем / І.Е. Райчев, О.Г. Харченко // Проблеми програмування. – 2006. – №2-3. – С.275-281.
14. Райчев И.Э. Применение конечных автоматов для реализации алгоритмов контроля полетов воздушных судов / И.Э. Райчев, А.Г. Харченко // Вісник НАУ. –2001. –№3. – С.136-140.
15. Райчев І.Е. Синтез автоматних моделей контролю / І.Е. Райчев // Вісник НАУ. – 2002. – №2. – С.43-52.
16. Райчев І.Е. Конструювання програм створення тестових наборів даних на базі автоматних моделей / І.Е. Райчев, О.Г. Харченко // Математичні машини і системи. – 2006. – №3. – С.127-136.

Поступила 19.09.2019р.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВИКИДУ ПРИ ПОДІЯХ ІЗ РОЗЛИВОМ РАДІОАКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Abstract. This paper is focused concerning issue of radiation impact modelling in terms of liquid radioactive material spills. Mathematical model of the source term formation for such type of the event as well as design basis are represented.

Вступ

На сьогодні в Україні головним напрямом теорії та практики забезпечення безпечної експлуатації АЕС є вирішення комплексних питань щодо мінімізації рівня ризику. При цьому, застосування програмних засобів оцінки наслідків аварійних викидів з радіаційно небезпечних об'єктів сприяє вирішенню таких питань як: мінімізація радіаційного впливу на населення, персонал та навколишнє середовище з урахуванням соціальних та економічних факторів (принцип ALARA), відповідно до закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також, Норм радіаційної безпеки НРБУ-97, аналіз порушень нормальної експлуатації, проектних та пізніх фаз запроектованих аварій АЕС в рамках проектних обґрунтувань експлуатуючої організації та оцінок впливу на навколишнє середовище, експертна оцінка даних звітів з аналізу безпеки відповідно до вимог [3], розробка імовірнісного аналізу безпеки 3-го рівня, аварійне реагування на радіаційні аварії у реальному часі.

За результатами проведення імовірнісного аналізу безпеки 1-го та 2-го рівнів для енергоблоків АЕС України та введення вимог НРБУ-97/Д-2000 [1] щодо потенційного опромінення населення з'явилась потреба у більш реалістичному та прецизійному моделюванні таких подій на АЕС як порушення нормальної експлуатації (події, частота реалізації яких може перевищити 10^{-2} 1/рік). До таких подій віднесено аварії із розливом рідких радіоактивних середовищ (РРС). Первинний досвід щодо оцінок радіаційного впливу для аварій такого типу для АЕС України (~2010-2015рр.) базувався на спрощених підходах та вихідних параметрах із великим ступенем невизначеностей.

Одна з представницьких подій, що пов'язана із розливом радіоактивної важкої води, сталася на пакистанській АЕС Карачі (енергоблок № 1) у серпні 2017. Внаслідок локалізації розливу було переопромінено 4 особи. Ефективна дози опромінення одного з ліквідаторів досягла значення майже 40 мЗв, що у 2 рази перевищує встановлений нормами Пакистану ліміт дози для персоналу. За результатами розслідування ця подія була класифікована 2 рівнем за шкалою INES. Події такого типу також мали місце і в Україні: виток теплоносія за (22 вересня 2009 року під час проведення планового

випробування ІЗП КТ після зупину енергоблока №3 Рівненської АЕС на процедурі ППР-2009).

Постановка задачі

Перелік завдань на шляху комплексного дослідження наслідків подій із розливом РРС включає в себе:

- на прикладі зарубіжного та вітчизняного досвіду, актуальних результатів імовірнісного аналізу безпеки для АЕС України виділити можливі сценарії перебігу аварійних процесів;
- визначити строгальні умови та характеристики атмосферного викиду, особливості стратегій ліквідації наслідків, та зменшення шкідливого впливу при подібних аваріях;
- з метою оцінки рівнів радіоактивного забруднення на об'єкті та кількісних характеристик викиду в оточуюче середовище розробити цілісну математичну модель транспорту радіоактивних речовин у аварійних приміщеннях;
- інтегрувати розроблену модель до існуючого програмного інструментарію щодо оцінки доз опромінення персоналу та населення, забруднення навколишнього середовища;
- на прикладі ряду демонстраційних розрахунків за репрезентативними аварійними сценаріями та на реальній ситуації провести верифікацію та валідацію розробки.

Як один з етапів вирішення проблеми оцінки наслідків подій із розливом РРС пропонується математична модель, що описує транспорт радіонуклідів в рамках аварійного приміщення та формування атмосферного викиду. Дана модель розроблена на основі

- результатів аналізу світового та вітчизняного досвіду подібних подій та з урахуванням особливостей їх протікання [2],
- результатів аналізу попередніх досліджень та існуючих засобів моделювання [3]

Постановка задачі базується на вимогах щодо інтеграції з боку суміжних комп'ютерних та математичних засобів оцінки радіологічного впливу, які розглянуті в роботі [4].

Фізична модель випаровування

Модель випаровування РРС визначає транспорт радіонуклідів в межах аварійного приміщення та визначає динаміку атмосферного викиду. Вона описує наступні фізичні явища:

- збільшення маси рідини у розливі у початковий момент витoku радіоактивної рідини з ємності зберігання;
- стратифікація за двома термодинамічними шарами;
- зменшення внутрішньої енергії рідини розливу за рахунок випаровування, конвекції, тепловіддачі конструкційним елементам;

- зміна концентрацій радіонуклідів у всіх фазах за рахунок радіоактивного розпаду;
- зміна концентрацій радіоактивних речовин у повітряній фазі відбувається за рахунок випаровування з вільної поверхні розливу, роботи системи вентиляції, осадження на будівельні конструкції та елементи обладнання, радіоактивного розпаду;
- зменшення маси рідкої фази за рахунок масовіддачі випаровуванням та дренажу РРС (примусового або неконтрольованих протічок РРС за межі технологічного приміщення);
- атмосферний викид паро-аерозольної радіоактивної суміші (ПАРС) за рахунок роботи припливно витяжної вентиляції за межі технологічного приміщення (неконтрольовані потоки ПАРС крізь нещільності будівельних конструкцій);
- часткове очищення ПАРС від радіоактивних аерозолів та сполук йоду на фільтруючих матеріалах вентсистеми.

Головні припущення при моделюванні процесу випаровування:

- температура РРС перевищує температуру повітря припливної вентиляції у початковий момент (гранична умова);
- тиск у повітряному просторі приміщення є постійним і рівний атмосферному;
- коефіцієнт теплопередачі від рідини до будівельних конструкцій не залежить від термодинамічних параметрів РРС;
- відсутній градієнт концентрації радіонуклідів у рідкій фазі розливу;
- сталість полів швидкостей аеродинамічних потоків та термодинамічних параметрів на всій поверхні випаровування.

Процес випаровування, що відбувається при безпосередньому контакті припливного повітря з поверхнею рідини, є комплексним. Він поєднує явища переносу тепла та вологи. Величина потоку маси ПАРС, яка виділяється з поверхні рідини визначається формулою Дальтона [5 – 7]

$$dm_w = -\beta_{sw} \cdot (p_{sw} - p_m) \cdot S dt \quad (1)$$

де m_w – маса пролитої радіоактивної рідини, кг;

β_{sw} – коефіцієнт масовіддачі (нормований для атмосферного тиску),

$$\frac{kg}{Pa \cdot m^2 \cdot c};$$

p_{sw} , p_m – тиски насичення РРС при температурі приповерхневого шару випаровування T_{sw} та температурі припливного повітря T_m відповідно (рис. 1), Па;

S – площа поверхні випаровування, m^2 ;

t – час, с.

Відповідно, тепло, що відводиться від рідини за рахунок випаровування

можна виразити як

$$dQ_{ev} = -r_w \cdot \beta_{sw} \cdot (p_{sw} - p_m) \cdot Sdt \quad (2)$$

де r_w – питома теплота пароутворення, Дж/кг

В даному випадку температура РРС проливу перевищує температуру припливного повітря вентиляції, тобто у пограничному шарі рідини з'являється температурний градієнт, характер якого залежить від інтенсивності тепломасообміну. Тому, у співвідношеннях (1) та (2) параметри β_{sw} і p_{sw} є функціями температури поверхні рідини T_{sw} , а величина r_w – функціями температури у товщі рідини T_w .

Результати експериментальних даних [7] показали, що інтенсивність вологовіддачі при випаровуванні з вільної поверхні залежить від гігротермічного стану потоку припливного повітря (рис. 1).

Рис. 1. Температурні шари

На базі експериментальних досліджень [5 – 15] була встановлена залежність температури поверхні рідини від гігromетричних та гідродинамічних умов процесу при направленому потоку тепла від поверхні рідини до оточуючого середовища.

На інтенсивність вивозу вологи з поверхні дзеркала випаровування рідини також чималий вплив має швидкість потоку припливного повітря над поверхнею рідини (рис. 1). Для практичних розрахунків в якості величини цього параметру задаються емпіричним значенням швидкості або використовують результати чисельного розрахунку вентиляції повітря для конкретного приміщення.

Модель випаровування також враховує тепловідвід від рідини тепловіддачею до поверхонь будівельних конструкцій. Тепловідвід від рідини до будівельних конструкцій описується наступним виразом:

$$dQ_f = k \cdot F \cdot (T_w - T_f) dt \quad (3)$$

де k – коефіцієнт тепловіддачі від рідини до підлоги приміщення,
 $\frac{Вт}{м^2 \cdot К}$;

F – площа контакту рідини з підлогою приміщення, $м^2$.

T_f – температура підлоги приміщення, $^{\circ}C$

Тоді тепловий баланс для РРС можна записати як

$$c_p m_w dT_w = -r_w \beta_{sw} (p_{sw} - p_m) S dt - k F (T_w - T_f) dt \quad (4)$$

де c_p – ізобарна теплоємність РРС, $\frac{Дж}{кг \cdot К}$

Параметри $\beta_{sw}(T_{sw})$, $p_{sw}(T_{sw})$, $p_m(T_m)$, $r_w(T_w)$ та $c_p(T_w)$ представляють собою поліноміальні функції, що знаходяться шляхом апроксимації за табличними даними термодинамічних властивостей рідини та повітря.

Робота промислової вентиляційної установки визначається значення об'ємної витрати G_v . Також, ця величина враховує течі ПАРС через нещільності приміщення.

Після витяжного патрубку вентиляції, ПАСР частково осаджується на фільтрах. Це явище кількісно враховує коефіцієнт ефективності фільтруючої установки ψ . Ця величина визначає відносну величину ПАРС, що осідає на фільтруючому матеріалі установки. Далі, через вентиляційну трубу ПАРС попадає в атмосферу.

Як один із методів ліквідації аварії із розливом РРС розглядається подальша локалізація радіоактивної рідини за рахунок дренавання її насосами або самопливом. Даний процес враховується величиною витрати рідини проливу через дренажний канал G_w . Також, цей параметр включає течі ПАРС крізь нещільності будівельних конструкцій приміщення.

Необхідно зазначити, що часткове винесення радіоактивних речовин із рідини проливу при випаровуванні залежить від фізико-хімічних властивостей радіоактивних домішок та розчинника. Коефіцієнт H характеризує долю розчиненої речовини, що виноситься з парою розчинника при його випаровуванні. Останні дані щодо значень розподілу радіонуклідів між рідкою та паровою фазами представлено в [8, 9].

Система балансових рівнянь

Для розв'язання задачі нестационарного випаровування РРС була складена система чотирьох балансових диференціальних рівнянь (5), що пов'язує масові та енергетичні параметри РРС проливу та повітря аварійного приміщення в часі.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dm_w}{dt} = -\beta_{sw}(p_{sw} - p_m)S - G_d \\ \frac{dm_a}{dt} = \beta_{sw}(p_{sw} - p_m)S - G_V \cdot \frac{m_a}{V} \\ \frac{dm_q}{dt} = G_V \cdot \frac{m_a}{V} (1 - \psi) \\ \frac{dT_w}{dt} = -\frac{r_w \beta_{sw}(p_{sw} - p_m)S + kF(T_w - T_f)}{c_p m_w} \end{array} \right. \quad (5)$$

де m_w – маса пролітої радіоактивної рідини, кг;

$\beta_{sw}(T_{sw}, w)$ – коефіцієнт масовіддачі (нормований для атмосферного тиску) при швидкості набігаючого потоку повітря w , $\text{кг} \cdot \text{Па}^{-1} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$;

$p_{sw}(T_{sw}), p_m(T_m)$ – тиски насичення РРС при температурі приповерхневого шару випаровування T_{sw} та температурі припливного повітря T_m відповідно, Па;

$T_{sw}(T_w, w)$ – температура приповерхневого шару рідини, К;

S – площа відкритої поверхні випаровування рідини, м^2 ;

F – площа контактної поверхні «рідина – облицювання з температурою T_f », м^2 ;

m_a – маса пароаерозольної складової у повітрі приміщення (за умови ненасичення), кг;

G_d – масова витрата дренажу пролітої рідини, $\text{кг} \cdot \text{с}^{-1}$;

V – повітряний об'єм приміщення, м^3 ;

G_V – об'ємна витрата вентиляційної системи $\text{м}^3 \cdot \text{с}^{-1}$;

k – коефіцієнт тепловіддачі (рідина – облицювання з температурою T_f), $\text{Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}$

$r_w(T_w)$ – питома теплота пароутворення, $\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1}$

$c_p(T_w)$ – питома ізобарна теплоємність рідкої фази, $\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$

ψ – коефіцієнт фільтрації на фільтрах;

m_q – маса аерозолів, що надійшла до атмосфери, кг

t – час, с.

Дана система нелінійних диференціальних рівнянь включає в себе функції поліноміального виду. Оперуючи середовищем MathCad при розв'язанні системи (5) чисельним методом Рунге-Кута, можливо отримати

необхідні функції в матричному вигляді (значення шуканих параметрів в конкретні моменти часу).

Кінцевою задачею моделі випаровування РРС є визначення динаміки значень активності ПАРС у повітрі аварійного приміщення та інтегрального викиду радіоактивних речовин в атмосферу для конкретного радіонукліду.

Динаміка активності ПАРС у повітрі аварійного приміщення знаходиться за виразом (6).

$$A_{air}(t) = \frac{A_w}{V} H \cdot m_a(t) \quad (6)$$

де $A_w(t)$ – масова концентрація радіонукліду у РРС, Бк/кг;

На практиці для як параметр викиду використовують питому величину – масову долю виходу радіонукліда відносно його початкового вмісту в радіоактивній речовини:

$$q = \frac{A_w}{m_0} H \cdot m_q \cdot 100\% \quad (7)$$

m_0 – початкова маса пролітої радіоактивної рідини, кг

Дана величина виступає в якості вхідного параметру для оцінки приземних концентрацій радіоактивних речовин.

Демонстраційні оцінки

Результати демонстраційної оцінки динаміки активності повітря у технологічному приміщенні та інтегрального атмосферного викиду для сховища радіоактивних відходів представлено на рис. 2 – 4.

Використання суміжних засобів оцінки

Використовуючи програмні продукти ANSYS [16], OpenFOAM [18], SolidWorks [19], в рамках комплексної оцінки додатково вивчається вплив витрати вентиляційної системи на швидкість підстилаючого шару припливного повітря. Знайдені при цьому значення швидкостей, використовуються для уточнення температури приповерхневого шару рідини за рекомендаціями [5 – 7].

За результатами аналізу впливу було виявлено, що швидкість набігаючого потоку має суттєвий вплив на інтенсивність випаровування, як наслідок – викиду. Тому, одною з необхідних умов підготовки початкових даних та граничних умов для моделі є попереднє вирішення вентиляційної задачі в рамках технологічного приміщення.

Рис. 2. Активність ^{137}Cs у повітрі аварійного приміщення (а) і масова частка його викиду в атмосферу (б) для наступних значень витрати вентиляційної системи: $GV = 0$ m^3/c (1); $GV = 0.75$ m^3/c (2); $GV = 1.5$ m^3/c (3); $GV = 2.25$ m^3/c (4)

Рис. 3. Активність ^{137}Cs у повітрі аварійного приміщення (а) і масова частка його викиду в атмосферу (б) для наступних значень температур припливного повітря: $T_m = 5^\circ\text{C}$ (1), $T_m = 25^\circ\text{C}$ (2), $T_m = 45^\circ\text{C}$ (3)

На базі результатів математичної моделі з метою подальшого визначення радіологічного впливу на персонал населення та навколишнє середовище можуть бути використані аналітичні методи та програмні засоби (табл. 1)

Верифікація та валідація моделі

Для підтвердження ефективності і точності моделювання було проведено часткову валідацію та верифікацію моделі на реальній події, що сталася на пакистанській АЕС Карачі у 2017: переопромінення 4 представників персоналу в наслідок ліквідації аварії. Реконструкція доз

опромінення проводилась за допомогою розробленої моделі та порівнювалась із фактичним значення дози, накопиченої ліквідаторами за час робіт (табл. 2, рис. 5).

Рис. 4. Активність ^{137}Cs у повітрі аварійного приміщення (а) і масова частка його викиду в атмосферу (б) для наступних значень витрати дренажної системи: $G_d = 0 \text{ кг/с}$ (1), $G_d = 50 \text{ кг/с}$ (2), $G_d = 100 \text{ кг/с}$ (3), $G_d = 150 \text{ кг/с}$ (4)

Таблиця 1

Суміжні аналітичні методики та програмні засоби

Результат моделі	Опромінення персоналу	
	внутрішнє	зовнішнє
Масив миттєвих об'ємних концентрацій у приміщенні $A_v(t)$	<ul style="list-style-type: none"> – аналітична база та моделі (NRC, ICRP, UNSCEAR); – дозові коефіцієнти для інтегральних концентрацій FGR-11/13, EPA 	<ul style="list-style-type: none"> – аналітична база (NRC, EPA, ICRP) + дози контактного опромінення (α та β); – MICROSIELD, ISOCRS (+ дози від обладнання та домену проливу)
	Опромінення населення та забруднення навколишнього середовища	
Масив параметрів викиду в навколишнє середовище $Q(t)$	<ol style="list-style-type: none"> 1) RODOS: модель RIMPUFF з 10-хвилинним кроком дискретизації + модель доз FDMT [4, 20]; 2) ARGOS (CT ADM) та аналогічного рівня СППР [25]; 3) прецензійні атмосферні моделі ближньої зони (CFD, LES-моделювання); 4) спрощені гаусові підходи вимог НП.306.173-2011; 5) програмний засіб NRC MACCS (аналіз імовірнісних ефектів) [23, 24]; 6) INTERRAS (RASCAL), HOTSPOT (залповий викид) [22]; 7) PAVAN, ARCON 96, XOQDOQ (засоби оцінки RAMP) ; 	

Дані моделювання та вимірів

Представник персоналу	Ефективна доза опромінення за час ліквідації (оцінена за моделлю)	Фактична індивідуальна ефективна доза D_{eff} , мЗв	Коефіцієнт запасу k_{max} (песимістична оцінка)
№1	6.9...43.0	20.8(+30%)	2.07
№2	9.3...57.6	24.2(+30%)	2.38
№3	11.4...71.0	30.9(+30%)	2.30
№4	12.6...78.7	36.2(+30%)	2.17

Рис. 5. Дані моделювання та вимірів

За результатами верифікації та валідації виділено наступне:

- фактичні дані увійшли до розрахункових меж ефективної дози, що є прийнятним;
- песимістична оцінка перевищила фактичні дані вимірів ~ в 2,0-2,3 рази, що є прийнятним
- розробка може використовуватись в якості інструменту реконструкції доз опромінення.

Висновки

З метою розроблення математичної моделі випаровування з відкритої поверхні радіоактивної рідини було досліджено фізичні явища, що мають суттєвий вплив на інтенсивність даного процесу. Було виділено основні припущення щодо моделювання даної групи подій.

Для врахування особливостей моделювання подій із розливом РРС пропонується математична модель, що дозволяє отримати динамічну картину об'ємних концентрацій радіонукліда в повітрі технологічного приміщення та потужності викиду в навколишнє середовище.

Дана розробка адаптована для її інтеграції з програмними засобами оцінки радіологічного впливу, продемонструвала прийнятний рівень консерватизму в рамках її валідації та верифікації на реальній події та готова до впровадження в дослідницьку діяльність.

1. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). Затверджено МОЗ Наказом №116 від 12 липня 2000 р.
2. *Каменева І.П., Кириленко Ю.О.* Проблема оцінювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ / Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 82. – К.: 2018. – С.52-64
3. *Каменева І.П., Кириленко Ю.О.* Комп'ютерні засоби моделювання наслідків радіаційних аварій та порушень нормальної експлуатації АЕС / Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 84. – К.: 2018. – С.79-87.
4. *Каменева І.П., Кириленко Ю.О.* Підготовка вихідних даних для задач моделювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ / Международная научная конференция «МОДЕЛИРОВАНИЕ-2018». Сборник трудов конференции. К., 2018. – С.162-165.
5. *Волков О.Д.* Вентиляция промышленного здания: [Учебн. пособие] – Х.: Вища шк. Изд-во при ХГУ, 1989 – 240 с.
6. *Нестеренко А.В.* Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха: [Учебн. пособие]; изд. 3 доп. – М.: Высшая школа, 1971 – 460 с.
7. *Молчанов Б.С.* Проектирование промышленной вентиляции. – Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1970. – 228 с.
8. NUREG-0016 «Calculation of Releases of Radioactive Materials in Gaseous and Liquid Effluents from Boiling Water Reactors», 1979
9. NUREG-0017 «Calculation of Releases of Radioactive Materials in Gaseous and Liquid Effluents from Pressurized Water Reactors», 1985
10. ANSI/ANS-18.1-1999, “Radioactive Source Term for Normal Operation of Light Water Reactors”
11. ANSI/ANS-18.1-2016 American National Standard «Radioactive Source Term for Normal Operation of Light Water Reactors»
12. *Poos T, Varju E.* Determination of evaporation rate at free water surface, 8th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources, p.66-71 2016
13. *Zilberman B.Ya., Ryabkov D.V., Puzikov E.A., Andreeva E.V. and Mishina N.E.* Influence of Pressure (Temperature) on the Nitric Acid Distribution between the Liquid and Vapor in the Course of Evaporation of Nitric Acid Radioactive Waste / Radiochemistry, 2016, Vol. 58, No. 3, pp.237-242, 2016
14. *M. Orvos, V. Szabo, and T. Poos* Rate of Evaporation from the Free Surface of a Heated Liquid, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Vol. 57, No. 6, pp.1108-1117, 2016

15. *Lukashov V., Romanko S, Timofeev S, Protsenko A.* Rate of Components Evaporation from Sulfuric Acid Solution During Its Concentrating in Air Flow / Chemistry & Chemical Technology, Vol. 11, No. 3, pp.344-348, 2017
16. ANSYS FLUENT 12.0 User's Guide. ANSYS, Inc. is certified to ISO 9001:2008, 2009 – 2070 pp.
17. *Azarenkov N.A., Rudychev V.G., Pismenetskiy S.A.* Solid and liquid waste processing and reducing of personnel doses / «Journal of Kharkiv National University» physical series «Nuclei, Particles, Fields», issue 3 /55/, 1017, 2012– pp.117-122
18. *Greenshields C.* OpenFOAM User Guide version 6. The OpenFOAM Foundation, 2018 – 237 pp.
19. Сайт SolidWorks Flow Simulation <https://hawkridgesys.com/solidworks/> (відкритий доступ станом на 02.10.2018)
20. *Raskob W., Landman C. Trybushnyi D.* Functions of decision support systems (JRodos as an example): overview and new features and products (el source <https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/pdf/2016/03/radiopro160015-s.pdf>)
21. HotSpot Health Physics Codes Version 3.0 User's Guide/ National Atmospheric Release Advisory Center, LNLL, 2014 – 198 pp.
22. RASCAL 4.3 User's Guide / Ramsdell Environmental Consulting, LLC, 2013– 125 pp.
23. Сайт Sandia <https://www.sandia.gov/> (відкритий доступ станом на 02.10.2018)
24. WinMACCS, a MACCS2 Interface for Calculating Health and Economic Consequences from Accidental Release of Radioactive Materials into the Atmosphere MACCS User's Guide / U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2007 – 233 pp.
25. Богорад В. І., Белов Я. Ю., Кириленко Ю. О. та ін. Поєднання апаратних засобів мобільної лабораторії RapidSONNI та комп'ютерних технологій СПІП RODOS для прогнозу наслідків виникнення пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / Журнал «Ядерна та радіаційна безпека», №3(79),2018, – С.10-15

Поступила 16.09.2019р.

УДК 681.3

А.В. Ільєнко, Київ

С.С. Ільєнко, Київ

О.В. Прокопенко, Київ

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ ISO/IEC 14756:2010

Abstract. We proposed the method for evaluating the performance of applications and implementations of homomorphic encryption algorithms to ensure the integrity and confidentiality of information in modern systems and networks based on the DSTU ISO 14756: 2010 standard. The procedure for evaluating performance is determined in stages. The series of experiments is conducted.

Вступ

В зв'язку з глобальними викликами формування кібернетичного простору в державних та міждержавних масштабах, та загрози втручання в процеси передачі інформації збоку «опонентів» виникає обґрунтована необхідність в володінні потужними засобами безпечної обробки та передачі інформації, сформованої в електронному вигляді. Особливо актуальні задачі захищеної інформації та швидкості зворотного зв'язку в таких напрямках як авіаційна та ракетно-космічна галузі (бездротовий зв'язок «земля-повітря», «повітря-повітря»), банківська сфера (безпека електронних грошових операцій), військова сфера (інформація стратегічного характеру), інформаційно-комунікаційні системи та мережі, тощо. Отже захищеність та продуктивність системи обробки даних є одним з її найбільш важливих властивостей інформаційної системи. Саме про продуктивність інформаційної системи далі і йтиме мова в даному дослідженні.

Під поняттям *«оцінка продуктивності програмного забезпечення»* буде надалі розуміти діяльність, що включає в себе всі методи оцінки продуктивності обробки даних в інформаційних системах, де продуктивність виражається числовими характеристиками, а також може включати оцінку, наскільки якісно продуктивність задовольняє вимогам користувачів.

Постановка задачі дослідження

В даній статті буде описаний метод оцінки продуктивності програм, що виконують криптографічні операції з відкритим текстом на базі алгоритмів гомоморфного шифрування на основі забезпечення цілісності та конфіденційності інформації.

Для вирішення поставленої задачі було зроблено наступне:

1. Проаналізовані різні методи гомоморфного шифрування [9, 10] і, визначено переваги та недоліки повністю та частково гомоморфних систем.

2. Виділені подальші шляхи удосконалення алгоритму Гентрі [6, 7], для подальшого їх використання при проведенні процедури шифрування та дешифрування інформації.

3. Написані програмні реалізації для проведення процедури шифрування та дешифрування з використанням алгоритму RSA, Ель-Гамалія, Гентрі та удосконаленого алгоритму Гентрі з метою подальшого проведення оцінки продуктивності за ДСТУ ISO/IEC 14756:2010.

4. За результатами проведених експериментів, були зроблені висновки про продуктивність використання удосконаленого алгоритму Гентрі, для вирішення поставленої задачі забезпечення цілісності та конфіденційності інформації.

Для користувача інформаційної системи критичне питання полягає в тому, чи буде її продуктивність достатньою для виконання необхідних обчислень. В даний час існує велика кількість методів для опису та вимірювання продуктивності програмного забезпечення. Кожен метод був розроблений для певного типу системи обробки даних і його використання в

конкретному середовищі. Для вирішення цих проблем ISO було розроблено новий метод, який можна застосувати для широкого спектру типів систем обробки даних та додатків. ДСТУ ISO/IEC 14756:2010 представляє сучасні принципи вимірювання продуктивності комп'ютера і вимірювання ефективності часу запуску і виконання програмного забезпечення. Використання даного стандарту дозволяє проводити оцінку продуктивності програмного забезпечення. ДСТУ ISO/IEC 14756:2010 визначає 3 класи характеристик продуктивності програмного забезпечення: перший клас описує те, що комп'ютер знаходиться в змозі зробити. Це комплекс заходів, правильність роботи і розрахованих результатів, тобто характеризує зручність; другий клас описує, наскільки стабільним і послідовним являється комп'ютер під час експлуатації. Це відноситься до надійності роботи в самому широкому сенсі; третій клас відноситься до швидкості роботи. Одним з найважливіших аспектів є швидкість виконання завдань, тобто час для доставки результатів завдань. Іншим аспектом є ряд завдань, які можуть виконуватися в даний момент часу [5].

Вирішення поставленої задачі

Під поняттям гомоморфного шифрування буде надалі розуміти модель шифрування, яка дозволяє виконувати математичні дії з зашифрованим текстом і отримувати зашифрований результат, який відповідає результату аналогічної операції, що проводиться з відкритим текстом. Безперечно, сам факт можливості здійснення таких операцій являється основною перевагою алгоритмів і виділяє їх серед інших алгоритмів шифрування/дешифрування [1, 3, 4].

Проаналізувавши криптографічні алгоритми, можна стверджувати, що найбільш ефективними, надійними і найчастіше використовуваними алгоритмами гомоморфного шифрування є алгоритм RSA, що належить до класу частково гомоморфних криптографічних систем, та алгоритм Гентрі, який є єдиним представником класу повністю гомоморфних криптографічних систем. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що якщо брати до уваги показник швидкодії алгоритму, а саме швидкість виконання операцій шифрування/дешифрування інформації, алгоритм Гентрі має переваги в порівнянні з алгоритмом RSA, проте значно поступається по показникам криптостійкості. Це пояснюється тим, що в алгоритмі RSA в відкритому ключі показник N являється добутком взаємно простих чисел n та q . При цьому в надійній системі шифрування вони мають мати довжину не менше 512 біт кожний. Окрім цього, в алгоритмі RSA складність математичних операцій в процедурах шифрування та дешифрування значно вища (обчислення числа по модулю N , піднесення до степеня m^e), також для генерації секретного ключа d необхідно реалізувати алгоритм Евкліда. Вся ця сукупність операцій потребує значних обчислювальних ресурсів. Що стосується алгоритму Гентрі, то в ході шифрування/дешифрування інформації використовуються тільки операції додавання та множення, при цьому

секретний ключ алгоритму обчислюється як $p=2K+1$, де K – довільне число і математична складність генерації такого ключа набагато менша. При цьому, криптоаналітику, який хоче розшифрувати криптограму, для знаходження ключа шифрування необхідно лише підібрати число K (так як за умовою алгоритму, ключ шифрування – непарне число), а ця задача легко реалізується в випадку, якщо число K погано підібране [8 – 10].

Також проведений аналіз дозволив визначити подальші шляхи удосконалення алгоритму Гентрі на базі підвищенням показників криптостійкості за рахунок введення додаткового шифрування сеансового ключа асиметричним алгоритмом RSA та використання генератора простих чисел, на основі чого отримано гібридну систему шифрування, що поєднує властивості та переваги симетричної та асиметричної системи, описано процедуру шифрування та дешифрування інформації за допомогою розробленої криптографічної системи. Для підвищення криптостійкості заданого алгоритму пропонується використання такої схеми шифрування, за якої сеансовий ключ додатково буде шифруватися за допомогою асиметричного алгоритму RSA і передаватися в канал зв'язку в зашифрованому вигляді. Це забезпечить криптостійкість та надійність алгоритму, так як для криптоаналізу та розшифрування ключа зломиснику необхідно буде вирішити задачу розкладу параметра N на прості співмножники p та q , а при вдалому підборі цих параметрів (не менше 512 біт) таку задачу вирішити практично неможливо за сучасних умов. Математичні основи удосконаленого алгоритму Гентрі представлено в [2, 5, 7].

Оцінка продуктивності розроблених програмних реалізацій алгоритмів гомоморфного шифрування/дешифрування було зведено до визначення часу виконання програмою функцій шифрування/дешифрування, генерації ключів та визначення факторів, які впливають на дані показники з метою визначення «слабких місць» програми та алгоритму. Тобто було визначено показники швидкодії алгоритму. Дана процедура буде виконана в декілька етапів. Обов'язковою умовою для цього є проведення експериментального дослідження, що полягає в визначенні часу виконання програмних функцій при зміні факторів, що впливають на продуктивність програмної реалізації.

Спосіб оцінки продуктивності програмного забезпечення, визначений у стандарті ДСТУ ISO / IEC 14756, заснований на принципі, згідно якого оцінювана система розглядається як «чорний ящик». Система складається з обладнання, програмного забезпечення і мережевих компонентів. Цей набір розглядається як чорний ящик, який з'єднаний через набір його інтерфейсів для своїх користувачів. Користувачами зазвичай є люди або машини, які подають завдання до системи через інтерфейс.

Пов'язуючи цей пункт до програмних реалізацій, які підлягають оцінці, можна стверджувати, що програмний засіб є системою обробки даних з апіорно невідомими показниками якості та продуктивності. Оцінювана система складається з обладнання (персонального комп'ютера, на якому

встановлена програма), безпосередньо програмного забезпечення, і користувачів.

Результати визначення продуктивності, незалежно від того, робиться це за допомогою методу вимірювання або методом прогнозування, є значення експлуатаційних показників, тобто фізичні величини. Загальна оцінка не є числовими значеннями, ("погано", "достатньо" або "надмірне"). Повинно бути визначено, які діапазони значень продуктивності відповідають кожному з цих трьох числових значень.

Продуктивність P визначимо як сукупність наступних показників: $P = (B, TME, E)$, де B – пропускний вектор, TME – середній час виконання вектора B , E – вектором регресії.

Розглянемо поетапно процедуру оцінки продуктивності.

1 етап. Визначення пропускового вектора B . На цьому етапі визначається кількість типів завдань, які виконуються програмною реалізацією. Формула (1) являється формулою для обчислення загального пропускового вектора.

$$B(M) = \sum_{i=1}^M \frac{B(M_i)}{T(R)}; \quad (1)$$

де $T(R)$ – час відведений на експеримент, $B(M_i)$ – час виконання кожної функції.

Для обчислення пропускового вектора проведено експеримент, що полягав у визначенні часу роботи кожної функції. При цьому час, відведений на проведення експерименту задається апріорно (120 с).

2 етап. Визначення T (середнього часу виконання вектора B). Цей параметр показує співвідношення часу, який було витрачено для виконання всіх функцій програми за замовчуванням і часу, який задано апріорно для виконання всіх функцій. При проведенні експерименту було вибрано значення 120 с, так як цього часу цілком вистачає інформаційному обладнанню з середніми параметрами продуктивності для виконання всіх функцій програми незалежно від вибраних параметрів алгоритмів шифрування (див. формулу 2).

$$T(M) = \frac{\sum_{i=1}^M M_i}{T(R)}; \quad (2)$$

3 етап. Визначення коефіцієнтів регресії E . На цьому етапі визначено, які ключові фактори впливають на продуктивність програми і проведено ряд експериментів, змінюючи вплив цих факторів на продуктивність програмних реалізацій. Наведемо фактори, що впливають на продуктивність програм.

Далі вибрано верхній і нижній рівень для кожного фактора. При цьому

використовуються наступні позначення: +1 відповідає верхньому рівню фактора; - 1 відповідає нижньому рівню фактора.

Таблиця 1

Зведені характеристики програмних реалізацій класичного та удосконаленого алгоритму Гентрі

Характеристика програмного забезпечення	Програмна реалізація класичного алгоритму Гентрі	Програмна реалізація удосконаленого алгоритму Гентрі
Кількість функцій, які виконуються програмними забезпеченням	<p>M1 – функція шифрування</p> <p>M2 – функція дешифрування</p> <p>M3 – функція додавання відкритого тексту</p> <p>M4 – функція множення відкритого тексту</p> <p>M5 – функція додавання закритого тексту</p> <p>M6 – функція множення закритого тексту</p> <p>M7 – генерація ключа</p>	<p>M1 – генерація ключа</p> <p>M2 – шифрування ключа</p> <p>M3 – функція додавання відкритого тексту</p> <p>M4 – функція множення відкритого тексту</p> <p>M5 – функція шифрування</p> <p>M6 – функція додавання шифрованого тексту</p> <p>M7 – функція множення шифрованого тексту</p> <p>M8 – дешифрування ключа</p> <p>M9 – функція дешифрування</p>
Кількість факторів, що впливають на продуктивність програмного забезпечення	<p>X1 – Довжина відкритого тексту</p> <p>X2 – Шифрування суми</p> <p>X3 – Довжина ключа</p> <p>X4 – Шифрування добутку</p> <p>X5 – Дешифрування криптитексту без проведення математичних операцій</p>	<p>X1 – Довжина відкритого тексту</p> <p>X2 – Шифрування суми</p> <p>X3 – Довжина ключа RSA, що застосовується при шифруванні сеансового ключа Гентрі</p> <p>X4 – Шифрування добутку</p> <p>X5 – Значення параметра e</p>

Рівні факторів визначаються за тим, наскільки впливає вибір того чи іншого параметра на швидкість та продуктивність виконання програмних функцій. Верхній рівень фактору означає використання більш надійних засобів, які забезпечують криптостійкість алгоритму, при цьому швидкість виконання програмних функцій буде більша, і навпаки, нижчий рівень – забезпечує більшу швидкодію, проте з їх використанням зменшується криптостійкість та надійність програми. Наступним етапом було проведення

експерименту (32 експерименти), що полягали в вимірюванні швидкості виконання (в секундах) програмою функцій шифрування та дешифрування, при цьому в кожному новому експерименті відбувається заміна одного з факторів з верхнього рівня на нижній (комбінуються фактори).

Коефіцієнти рівня регресії були знайдені за наступною формулою:

$$K_j = \frac{\sum_{i=1}^N X_{ji} Y_j}{N}; \quad (3)$$

де N – кількість експериментів, i – номер фактору, Y – час виконання програмних функцій, j – номер експерименту.

Рейтинг виміряних значень продуктивності

Виміряна продуктивність $P = (B, TME, E)$ являє собою набір фізичних величин. Користувач системи зацікавлений, чи задовольняють вони вимогам користувача в повному обсязі. Після виміряних значень продуктивності можна зробити висновок про те, наскільки дані показники влаштовують користувача системи, з отриманих значень коефіцієнтів можна визначити, які з них мають найбільший вплив на продуктивність програми, яким чином можна збільшити чи зменшити вплив тих чи інших коефіцієнтів на продуктивність. При виконанні експериментальних досліджень в роботі результати визначення продуктивності програмного засобу можуть вказати на «слабкі місця» програми чи криптографічного алгоритму, що реалізований в програмному вигляді. При цьому модернізація даних недоліків приведе до покращення показників продуктивності і ефективності програмного засобу.

При виконанні роботи було використано механізм оцінки продуктивності програмних засобів та криптографічних алгоритмів, що в них реалізовані та враховане наступне:

1. Для оцінки продуктивності програмного забезпечення згідно ДСТУ ISO 14756:2010 розраховувалися наступні параметри продуктивності: загальна пропускна спроможність (пропускний вектор); середній час виконання завдань; коефіцієнти регресії.

2. Для оцінки продуктивності були визначені всі функції, які реалізує програма і фактори, які є найбільш впливовими на продуктивність програмного забезпечення.

3. Розрахувавши коефіцієнти регресії, можна в подальшому стверджувати, які з визначених факторів є найбільш впливовими на продуктивність програмного забезпечення і на основі даних обчислень будуть модернізовані алгоритми таким чином, щоб покращити показники швидкості виконання криптографічних функцій та алгоритмів.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика алгоритмів після проведених досліджень за показниками продуктивності

Параметр	RSA	Ель-Гамалія	Гентрі	Удосконалений алгоритм Гентрі
Характеристика гомоморфності	Часткова	Часткова	Повна	Повна
Кількість виконуваних програмою функцій	7	8	7	9
Загальний пропускний вектор $V(M)$	0,6193	0,5768	0,329	0,2958
Співвідношення часу, який було витрачено для виконання всіх функцій програми за замовчуванням і часу, який задано апріорно для виконання всіх функцій	21,79%	20,57%	25,1%	15,1%
Середній час виконання програмних функцій за всі експерименти	4,69 с	4,35 с	5,25 с	4,01 с
Фактор, який найбільш впливає на швидкість виконання програмних функцій	Довжина ключа	Довжина ключа	Довжина ключа	Значення параметра e
Фактор, який найменше впливає на швидкість виконання програмних функцій	Тип криптопровайдера	Тип криптопровайдера	Наявність хеш-функції	Шифрування суми

Висновки

В даному дослідженні була проведена оцінка продуктивності програм та реалізації алгоритмів гомоморфного шифрування для забезпечення цілісності

та конфіденційності інформації в сучасних системах та мережах. Всі етапи визначення продуктивності програми та виміру швидкості виконання програмних функцій сформовані на базі стандарту ДСТУ ISO 14756:2010. На основі використання даного стандарту проведено відповідні дослідження та зроблені висновки щодо переваг та слабких місць кожного з запропонованих алгоритмів. Основними показниками оцінки продуктивності інформаційної системи представлені показники швидкості виконання операцій, зв'язаних з шифруванням/ дешифрування інформації.

1. Gentry C. Implementing Gentry's Fully-Homomorphic Encryption Scheme. – URL: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20465-4.doi.org/10.1007/978-3-642-20465-4_9.
2. Kazmirchuk S., Ilyenko A., Ilyenko I. Digital signature authentication scheme with message recovery based on the use of elliptic curves. In: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (eds.) ICCSEEA 2019. AISC, vol. 938, pp. 279–288. Springer, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_26.
3. Жиров А.О. Безопасные облачные вычисления с помощью гомоморфной криптографии / А.О. Жиров, О.В. Жирова, С.Ф. Кренделев // Безопасность информационных технологий. – М., 2013. – № 1. – С.6-12.
4. Буртыка Ф.Б. Методы полностью гомоморфного шифрования на основе матричных полиномов / Л.К. Бабенко, Ф.Б. Буртыка, О.Б. Макаревич, А.В. Трепачева // Вопросы кибербезопасности. – 2015. – № 1(9), [doi.org/10.15514/ispras-2014-26\(5\)-5](https://doi.org/10.15514/ispras-2014-26(5)-5).
5. ДСТУ ISO/IEC 14756:2010. Інформаційні технології. Вимірювання та рейтингове оцінювання продуктивності комп'ютерних програмних систем. – К. : Держстандарт України, 2010. – 45 с.
6. Ільєнко А.В. Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Гентрі з умови забезпечення конфіденційності інформації / А.В. Ільєнко // Наукоємні технології. – № 1 (33). – 2017. – С.41-45, doi.org/10.18372/2310-5461.33.11557.
7. Ільєнко А.В. Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису / А.В. Ільєнко, Г.О. Миронова // Наукоємні технології. – № 1 (37). – 2018. – С.61-66, doi.org/10.18372/2310-5461.37.12370.
8. Чунарьова А.В., Миколишин Д.М. Аналіз сучасних алгоритмів гомоморфного шифрування. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2014/Informatica/4_166663.doc.htm
9. Чунарьова А.В. Практичні схеми реалізації алгоритмів електронного цифрового підпису //Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні: наук.-техн. зб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – № 1 (25). – С.81-88.
10. Чунарьова А.В. Сучасні методи гомоморфного шифрування інформаційних ресурсів//Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні: наук.-техн. зб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – № 2 (30). – С.52-57.

Поступила 5.09.2019р.

О.О. Попов, Київ
А.В. Яцишин, Київ
В.О. Ковач, Київ
В.О. Артемчук, Київ
О.В. Фаррахов, Київ
В.О. Куценко, Київ

РОЗРОБЛЕННЯ РОТОРНО-ПНЕВМАТИЧНОЇ ПОРШНЕВОЇ МАШИНИ ДЛЯ ПОБУДОВИ АВТОНОМНИХ ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Abstract. The prospects for the development of renewable energy in Ukraine are described and its development is crucial for the country's energy independence and fulfillment of international obligations in the energy and climate spheres. It is noted that one of the problems of efficient use of renewable energy sources is the unstable generation of electricity due to the natural features of these sources. To solve this problem, the authors propose a new type of drive based on the use of a rotary-pneumatic piston machine. This paper describes the structure and principle of operation of this machine, graphically shows its various sections, and presents the results of experiments on a test sample. The graphical dependences of the motor power on the angular speed, the torque of the motor on the angular speed and the air pressure are presented. Possibilities of using this machine for creating an efficient system of energy storage and generation are described.

Вступ

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі та рівень життя населення. Стратегічним інтересом нашої держави є розвиток відновлюваної енергетики. Це обумовлено низкою факторів: необхідністю у найближчому майбутньому виводити з роботи старі потужності ТЕС та АЕС, які вже відпрацювали свій проектний термін служби; енергетичною безпекою держави та критичною необхідністю зменшити енергетичну залежність від імпортих викопних палив; екологічною безпекою держави та кліматичною політикою. На сьогоднішній день частка «зелених» джерел енергії у виробництві електроенергії в Україні становить 1,8% [1 – 3].

Міжнародними зобов'язаннями України в рамках Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено стрімке зростання темпів приросту об'єктів відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Такий вектор розвитку відзначено у Національного плану дій з відновлюваної енергетики, згідно якого до 2020 року відсоток виробництва електроенергії від ВДЕ має становити 11%, а згідно Енергетичної стратегії

© О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, О.В. Фаррахов,
В.О. Куценко

України до 2035 року – мінімум 25 %. А дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України показують економічну та технічну можливість переходу України на 91% ВДЕ вже до 2050 року [5, 7, 8].

Підтвердженням намірів досягнення зазначених перспектив у відновлювальній енергетиці України є нещодавні дані Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України, про те, що у липні-вересні 2018 року в Україні введено в експлуатацію нові генеруючі об'єкти на ВДЕ загальною встановленою потужністю 160,1 МВт, що в 2,4 рази перевищує показник за аналогічний період 2017 року. Плани та практика розвитку Об'єднаної енергетичної системи України наближаються до планів та практики країн-членів Європейського Союзу, де розвиток відновлюваних джерел енергії визначено пріоритетним напрямком [9, 12, 13]. Отже, розвиток відновлюваної енергетики є визначальним для енергетичної незалежності нашої країни та виконання міжнародних зобов'язань в енергетичній та кліматичній сферах.

Однією з проблем ефективного використання ВДЕ є нестабільна генерація електроенергії внаслідок природних особливостей цих джерел. Тобто, розробка способу «вирівнювання» потужності та екологічно чистої енергетичної установки, здатної до автономної генерації є надзвичайно актуальним завданням [14 – 16].

На сьогоднішній день для вирішення зазначеної проблеми використовуються різні накопичувачі енергії: конденсаторний, копровий, гідравлічний (гравітаційний), маховик, свинцево-кислотний та інші. Основними їх недоліками є великі габарити, маса, низька питома енергоемність, висока ціна, втрати при зберіганні і перетворенні, і обмежений термін експлуатації. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки нового типу накопичувача енергії, який би був позбавлений цих недоліків і дозволив підвищити ефективність використання ВДЕ для забезпечення потреб населення та об'єктів народного господарства електричною енергією.

Постановка задачі

Авторами пропонується новий тип накопичувача на основі використання роторно-пневматичної поршневої машини (РППМ). Попередні теоретичні розрахунки показали його значні переваги перед аналогами. На її основі можливе створення ефективної системи акумулювання та генерації енергії, яка дасть можливість забезпечити балансування потужності, і яка може використовуватися в ряді систем генерації, особливо в вітроенергетиці і гідроенергетиці. Вона накопичує енергію у вигляді стислого повітря і перетворює її в електричну енергію із заданою частотою і напругою. Взагалі ротаційно-поршнева машина являє собою багатопоршневу парогазовакуумну установку, яка безпосередньо перетворює орбітальний рух поршнів в обертальний рух ротора, що дозволяє приводити дану конструкцію в дію від будь-яких джерел тиску або розрядження (або від того і іншого одночасно) при їх малих величинах, що робить її універсальною для застосування в різних областях.

РППМ відрізняється малими витратами робочого тіла (пари, газу або суміші газів) є компактним механізмом з високим ККД (до 90%). Розрахунки показують, що застосування РППМ на традиційних генеруючих станціях дозволить зменшити витрати пари до 50%. Це, в свою чергу, дозволить зменшити витрати палива, викиди в атмосферу, температурний вплив на навколишнє середовище, собівартість вироблення електроенергії.

В даній статті представлено результати розробки РППМ, а саме показано її конструкцію, описано принцип дії та наведено результати виконаних експериментів.

Матеріали дослідження

Винахід відноситься до поршневих машин і дозволяє спростити конструкцію і покращити умови експлуатації поршневої машини шляхом забезпечення можливості плавної зміни частоти обертання ротора 2 і зміни напрямку його обертання. У корпусі розміщений ротор 2 з радіальними попарно опозитними циліндрами. В циліндрах розташовані поршні 4, які пов'язані між собою за допомогою пальців 5 і жорстких ланок 6 з утворенням шарнірного чотирикутника. У корпусі співвісно ротору 2 розміщений кулачок 7 з двома діаметрально протилежними вершинами, встановлений з можливістю контакту з ланками 6. Ланки 6 утворюють бічні сторони чотирикутника. Кулачок 7 встановлений з можливістю повороту і виконаний у вигляді стержня з поперечним перетином у формі криволінійного ромбу і вершинами у вигляді двох циліндричних опорних елементів. Елементи закріплені на стержні по обидва боки великої діагоналі ромба. В середині кожної з ланок 6 виконані пази, обмежені дугою кола з радіусом, рівним радіусу роликів 9. Криві, що обмежують поперечний переріз стержня і лежать по обидві сторони малої діагоналі ромба, виконані у вигляді дуг кіл з центрами на меншій діагоналі ромба. Відстань між вершинами кулачка 7 дорівнює різниці довжин більшої і меншої діагоналей ромба, утвореного осями ланок 6 при положенні поршнів 4 в мертвих точках 2. Циліндричні опорні елементи виконані у вигляді роликів 9, що обертаються, встановлених на осях, а останні закріплені на кулачках 7 [4].

На рис. 1, *a-v* зображені різні перерізи РППМ.

Поршнева машина працює наступним чином. Робоча рідина подається через впускні сегменти 10 і по каналах 11 надходить до поршнів 4, які з зусиллям рухаються до осі ротора 2, кожен при цьому передає зусилля двом симетрично розташованим відносно кожного поршня 4 ланкам 6. При цьому ланки 6, які взаємодіють з роликами 9 кулачка 7, повертаються, впираючись округленими пазами в ролики 9 кулачка 7, який знаходиться в нерухомому стані. Внаслідок цього ротору 2 надається обертальний рух. Поршні 4 рухаються при цьому від осі ротора 2 і виштовхують відпрацьовану рідину через канали 12 і випускні сегменти 13.

а)

б)

Рис. 1. Різні перерізи РППМ: а) поздовжній переріз РППМ; б) переріз А-А; в) переріз Б-Б

При повороті кулачка 7 за годинниковою стрілкою із зазначеного положення ротор 2 починає обертатися проти годинникової стрілки, і зі зростанням кута повороту кулачка 7 зростає частота обертання ротора 2. При досягненні кута 45° обороти досягають максимального значення. При подальшому збільшенні кута повороту понад 45° частота обертання починає зменшуватися і стає рівною нулю, тобто ротор зупиняється [6].

Наведемо деякі розрахунки та результати експериментів з тестовим прототипом РППМ, яка має наступні конструктивні характеристики: 12 циліндрична РППМ з діаметром поршня 52 мм, ходом поршня 22 мм, робочим тиском 12 кг/см². Експлуатаційні параметри: $n = 5500$ об/хв, $N = 99,9$ кВт або 134,5 к.с., витрата повітря 0,103 м³/хв.

Як правило, накопичувачі тиску конструкційно представляють собою сукупність балонів ємністю по 0,5 м³: $V_{зап} = 500$ л або 0,5 м³, тиск, що закачують, $P = 250$ кг/см². При заданому заправному об'ємі і тиску кількість закачаного повітря в одиничну ємність, зведеної до атмосферного тиску, згідно формули

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

складе $V = 250 \cdot 0,5 = 125$ м³. При секундній витраті повітря на повній потужності 0,1 м³ теоретично РППМ пропрацює 1250 с або 21 хв, зробивши

при цьому 115 тис об. Разом з тим, досвід експлуатації генераторів, що видають для споживача електричний струм з необхідними параметрами (380 В, 50 Гц) показує, що обороти приводу залежать від кількості полюсів і практично ніколи не перевищують 3000 об/хв, (турбіни) тобто розрахунковий час роботи РППМ складе 38 хв, за які генератор здатний виробити 30 кВт/год електроенергії. Наприклад, парова турбіна найбільш оптимально працює при 3000 об/хв, число полюсів генератора дорівнює двом, а для дизельного двигуна, що застосовується на дизельних електростанціях, оптимальний режим роботи 750 об/хв і генератор повинен мати 8 полюсів. Масивні і тихохідні гідравлічні турбіни на великих ГЕС обертаються зі швидкістю 150 об/хв, а генератор має 40 полюсів [6]. При цьому, відповідно до наведеної на рис. 4 номограмі, крутний момент при тиску 12 кг/см² складе 306 н.м., що є явно надмірним для такого генератора. Отже, передавальні співвідношення повинні бути підібрані таким чином, щоб підведений до ротора крутний момент відповідав моменту, що розвивається типовим для даного типу генератора приводом. Отже, типове співвідношення можна зберегти при зменшенні коефіцієнта передачі зусилля на ротор збільшивши, таким чином, відповідно час генерації [10, 11].

На рис. 2 – 4 показані результати виконаних авторами експериментів з тестовою РППМ.

Рис. 2. Залежність потужності мотора від кутової швидкості обертання

Рис. 3. Залежність крутного моменту мотора від кутової швидкості обертання

Рис. 4. Залежність крутного моменту мотора від тиску повітря

Висновки

На основі РППМ можливе створення ефективної системи акумулювання та генерації енергії, що дасть можливість забезпечити балансування потужності від об'єктів відновлювальної енергетики, що функціонують в енергетичній системі України. Також застосування РППМ на традиційних генеруючих станціях, де у якості силових приводів генераторів застосовуються турбіни, дозволить зменшити витрати пари до 50% порівняно з тими, які існують на сьогодні. Як наслідок – зменшення витрат палива, викидів в атмосферу, температурного впливу на навколишнє середовище, собівартості енергії, що виробляється генеруючими потужностями. Крім того, виробництво РППМ є менш металомістким та технологічно простішим, ніж виробництво турбін. Конструктивно РППМ дозволяє регулювати швидкість обертання ротора при зміні навантаження і тиску, що робить її універсальною в застосуванні на різних машинах і механізмах.

1. *Abouzahr I.* Loss of power supply probability of standalone wind electric conversion systems: A closed form solution approach / I. Abouzahr, R. Ramakumar // IEEE Transactions on energy conversion. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P.445-451.
2. *Ciang C.C.* Structural health monitoring for a wind turbine system: a review of damage detection methods / C.C. Ciang, J. Lee, H. Bang // Measurement science and technology. – 2018. – Vol. 19, № 12. – P.1-20.

3. *Flemming M.L.* New lightning qualification test procedure for large wind turbine blades / M.L. Flemming, S. Troels // International conference lightning and static electricity. – Blackpool, U.K., 2003. – P.36.1-36.10.
4. *Kovach V.* Toxic Soil Contamination and Its Mitigation in Ukraine / V. Kovach, G. Lysychenko // Soil Science Working for a Living. – Cham : Springer, 2017. – P.191–201.
5. *Petrone G.* Reliability issues in photovoltaic power processing systems / G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Veerachary // Transactions on industrial electronics. – 2018. – Vol. 55, № 7. – P.2569-2580.
6. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P.217-230.
7. *Reid Thomas R.* Renewable energy - pushing gas turbine components to their cycling limit / Thomas R. Reid // Power Engineering. – 2015. – Iss. 9, Vol. 119. – 8 p.
8. *Rosner D.* Experiencing renewable energy: design and implementation of a mobile educational laboratory / D. Rosner, M. Catuneanu, R. Tataroiu, C. Safta, M. Bucicoiu // Scientific Bulletin-University Politehnica of Bucharest. – 2014. – Iss. 3, Vol. 76. – P.197-206.
9. *Карамов Д.Н.* Математическое моделирование автономной системы электроснабжения, использующей возобновляемые источники энергии / Д.Н. Карамов // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 9. – С.133-140.
10. *Попов О.О.* Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях / О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук // Моделювання та інформаційні технології. . 36. наук. пр. ІПМЕ ім Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 73. – К.: 2014. – С.3-16.
11. *Popov O.* Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment / O. Popov, A. Iatsyshyn et al. // Nuclear and Radiation Safety. – 2018. – Iss. 3(79). – P.56-65.
12. *Титко Р.* Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України) : навч. посіб. / Р. Титко, В.М. Калініченко. – Варшава, Краків, Полтава : OWG, 2010. – 530 с.
13. *Удалов С.Н.* Возобновляемые источники энергии / С.Н. Удалов. – Новосиб. : НГТУ, 2014. – 459 с.
14. *Федоренко В.Ф.* Возобновляемые источники энергии: тенденции и перспективы развития: Научный аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, В.С. Тихонравов, Н.П. Мишуров. – М. : Росинформграфтех, 2015. – 128 с.
15. *Шерязов С.К.* Возобновляемые источники в системе энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей : монография / С.К. Шерязов. – Челябинск : ЧГАУ, 2008. – 300 с.
16. *Bakirtzis A.G.* A probabilistic method for the evaluation of the reliability of stand alone wind energy systems / A.G. Bakirtzis // IEEE Transactions on Energy Conversion. – 2016. – Vol. 7, № 1. – P.99-107.

Поступила 26.09.2019р.

БАГАТОРІВНЕВІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ТА ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Abstract. The system of diagnostics of complex technical objects considering modern information technologies is considered. The substantiation of the task of functioning of such complex technical objects is presented. On the example of the diagnosis system, the HPS gives a more specific argumentation.

Актуальність

Забезпечення експлуатаційної надійності, довговічності і безпеки складних технічних об'єктів (СТО) – це комплекс завдань, ефективне вирішення яких базується на результатах моніторингу, включаючи вимірювання і контроль, забезпечення штатних умов їх експлуатації, а також попередження несправностей, пошкоджень та відмов їх елементів, модулів та механізмів. Це потребує створення сучасних багаторівневих систем моніторингу стану та діагностування. У даній роботі на основі методології системного аналізу результатів впровадження сучасних інформаційних технологій (ІТ), публікацій [1, 2], будуть розглянуті наступні завдання.

Постановка завдання

Сформулювати основні завдання при створенні багаторівневих систем моніторингу стану та діагностування складних технічних об'єктів та навести конкретний приклад.

Основні результати

Методологія системного аналізу, теорії систем дає можливість досліджувати СТО як ієрархію поєднання складових різного рівня при її побудові. Така декомпозиція структури СТО обумовлює подальший розвиток інформаційних систем моніторингу стану та діагностування таких об'єктів. Такі системи, як апаратно-програмні комплекси є основним і єдиним інструментарієм, ресурси якого забезпечують довготривалу і надійну експлуатацію СТО.

Сформулюємо основні завдання функціонування багаторівневої системи моніторингу стану та діагностування, базуючись на наступних публікаціях [1 – 5].

Багаторівневі систем моніторингу стану та діагностування СТО вирішують наступні завдання:

– оцінювання характеристик та параметрів діагностичних ознак функціонування елементів, модулів, механізмів, підсистем різних рівнів структури СТО в часі і просторі;

– узагальнення отриманої діагностичної інформації, виділення із значного об'єму даних інформації, критичної для СТО в цілому та передачу сформованої критичної інформації в пункти управління об'єктом;

– децентралізація апаратно-обчислювальних ресурсів системи з метою забезпечення необхідного темпу (частоти) проведення процесів вимірювання та опрацювання даних діагностичних сигналів окремих елементів, модулів, механізмів та підсистем;

– об'єднання діагностичної інформації по ієрархії структури СТО;

– класифікації діагностичної інформації за ступенем критичності для перерозподілу інформаційними потоками між ієрархічними рівнями системи;

– обґрунтування рішень на основі отриманих результатів роботи системи, необхідності ремонту, модернізації або заміни окремих елементів, модулів та підсистем СТО.

Разом з вирішенням вказаних задач необхідно забезпечити:

1. Децентралізацію обчислювальних ресурсів з метою забезпечення необхідної частоти проведення вимірювання і опрацювань діагностичних сигналів, отриманих на конкретних пристроях.

2. Об'єднання діагностичної інформації по ієрархічному принципу.

3. Класифікацію діагностичної інформації за ступенем критичності для оптимізації інформаційних потоків між ієрархічними рівнями системи.

4. Обґрунтування необхідності та шляхи модернізації існуючих систем контролю.

5. Обґрунтування та розробка багаторівневої системи моніторингу стану та діагностування складних технічних об'єктів для модернізації та розширення функціональних можливостей діагностики стану окремих пристроїв систем в реальному масштабі часу, забезпечення узагальнення такої діагностичної інформації, виділення з великого масиву даних тієї інформації, що є критичною для системи в цілому, та передачу її на вищий рівень ієрархії.

6. Впровадження такої системи дасть можливість забезпечити точне та своєчасне виявлення дефектів усіх критичних пристроїв електроенергетичних об'єктів за рахунок постійного глибокого діагностування їх стану; своєчасне інформування обслуговуючого персоналу про місце та вид дефекту; передачу узагальненої інформації про фактичний стан об'єкту діагностування на вищий рівень ієрархії для швидкого реагування.

В кінцевому результаті це дасть можливість підвищити надійність роботи СТО в цілому [3, 4]. Для конкретної постановки задачі розглянемо функціонування такого складного технічного об'єкту як ТЕС.

В певній мірі інтегрально при вирішенні наведених вище завдань багаторівневої системи моніторингу стану та діагностування формується і

реалізується наступна схематична ілюстрація взаємозв'язку інформаційно-діагностичних ознак функціонування СТО (рис. 1)

Рис. 1. Схематична ілюстрація взаємозв'язку інформаційного забезпечення множини діагностичних ознак ієрархії СТО з виділенням критичної діагностичної інформації, де 1, 2, ..., n – множина діагностичних ознак відповідних рівнів ієрархії СТО, 1', 2', ..., n' – критична діагностична інформація вказаних вище рівнів ієрархії СТО

З метою конкретизації виконання вказаних вище завдань, які вирішуються багаторівневою системою моніторингу стану та діагностування СТО, розглянемо ТЕС, як складний енергетичний об'єкт, який є джерелом як електричної так і теплової енергії [5].

До основних характеристик параметрів ТЕС, що діагностуються, відносять:

- загальні параметри – коефіцієнти економічності, пов'язані з факторами технологічного процесу;
- характеристики властивостей металоконструкцій – твердість, повзучість, тріщиностійкість, наявність раковин, утворення окалини поверхонь нагріву;
- геометричні параметри конструкцій – діаметр і товщина труб, відносні зміщення окремих вузлів;
- параметри теплофізичних процесів – температура зон перегрівів поверхонь нагріву;
- параметри хімічних процесів – стан води охолоджуючих середовищ;
- параметри шумових процесів – поява сигналів акустичної емісії, акустичних сигналів витоків, шумів закипаючої рідини, шумів в трубопроводах та ін.;
- параметри вібрації – вібрацій підшипників кочення електроенергетичних машин.

Сучасні ІТ дають можливість при реалізації багаторівневої системи

моніторингу стану та діагностування для ТЕС вирішити такі наступні завдання:

1. Активна двонапрявлена схема взаємодії в реальному масштабі часу та інформаційного обміну між всіма елементами (учасниками мережі) – від виробників теплової енергії до кінцевих споживачів.

2. Охоплення всього технологічного ланцюга теплоенергетичної системи: виробників теплової енергії, розподільчих мереж і кінцевих споживачів.

3. Для забезпечення інформаційного обміну даними в сучасних ІТ передбачено використання цифрових комунікаційних мереж та інтерфейсів обміну даними.

4. Застосування ІТ дає можливість ефективно захищатися і самовідновлюватися від великих збоїв, природних катаклізмів, зовнішніх загроз.

5. Сучасні ІТ сприяють оптимальній експлуатації інфраструктури теплоенергетичної системи.

6. З точки зору загальної економіки сучасні ІТ сприяють появі споживачів і послуг. ІТ працює через систему спеціальних «розумних» лічильників, встановлених на підприємствах і в житлових приміщеннях. Вони інформують про рівень споживання теплової енергії, що дозволяє коригувати використання теплотехнічне обладнання в часі і розподіляти теплову енергію в залежності від потреб.

Використаємо результати для наведення конкретного прикладу. На рис. 2 показано ієрархію електротехнічного обладнання традиційної електростанції (ТЕС, АЕС, ГЕС), найбільш важливого з точки зору надійності всього об'єкта, яка була прийнята в рамках цієї роботи [6, 7, 8].

На першому рівні розташовані елементи конструкції основних вузлів обладнання електростанції. Саме цей рівень і визначає, які дефекти можливі в об'єкті, що розглядається. Глибоке вивчення елементів, розташованих на першому рівні ієрархії, дає всю необхідну інформацію про види, причини виникнення, та прояви дефектів. У результаті такого аналізу будують діагностичні моделі, вибирають діагностичні сигнали та параметри.

Другий рівень – це вузли обладнання, які являють собою конструктивно єдине ціле. Сюди можна віднести обмотки ротора та статора обертових машин, магнітопроводи, підшипникові вузли, корпус, станину, фундамент, систему охолодження.

Третій рівень – електротехнічне обладнання електростанції: генератори, двигуни власних потреб, трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, ізолятори, насоси тощо.

Четвертий рівень ієрархії – це рівень електростанції в цілому [1, 2].

Дефекти технічних об'єктів можна класифікувати за різними ознаками [1, 6, 7]. З точки зору оптимізації складності системи діагностування доцільно розглянути розподіл усіх можливих у даному об'єкті

діагностування дефектів на три класи: катастрофічні, некатастрофічні, часткові.

Рис. 2. Ієрархія електротехнічного обладнання електростанції

Катастрофічні дефекти при їх появі в технічному об'єкті викликають повне припинення виконання його функцій.

Некатастрофічні дефекти можуть призводити до погіршення окремих характеристик роботи об'єкта, але при цьому він продовжує виконувати основні функції.

Часткові дефекти порушують окремі функції об'єкта діагностування, при цьому він продовжує виконувати інші функції в повному об'ємі. Виникає важливе питання, що потребує вирішення при розробці системи

діагностування: які елементи об'єкта, що діагностується, є критичними для його правильного функціонування, а які – ні.

Очевидно, що будь-яка система діагностування повинна обов'язково виявляти катастрофічні дефекти, оскільки вони повністю порушують працездатність об'єкта діагностування. Разом з тим, деякі некатастрофічні чи часткові дефекти можна залишити поза увагою системи. Такий підхід до розробки системи дає можливість спростити її структуру, зменшити обсяги інформації, що обробляються в системі та передаються між її ієрархічними рівнями. За рахунок цього система може бути здешевлена, а наявні обчислювальні ресурси можна перерозподілити на виконання більш критичних функцій.

Перш за все, система повинна вимірювати діагностичні сигнали, які несуть інформацію про фактичний стан вузлів обладнання, які діагностуються. Отже, до складу системи необхідно включити сенсори тих фізичних величин, які вимірюються. В залежності від об'єкта діагностування до складу системи можуть входити, наприклад, термопари чи терморезистори – для вимірювання температури, акселерометри – для вимірювання параметрів вібрацій, вимірювальні мікрофони – для визначення рівня акустичних шумів, датчики акустичної емісії, різноманітні датчики електричних величин: вимірювальні трансформатори, шунти, лічильники – для визначення електричних параметрів та обліку електроенергії тощо [2, 7].

Практично всі сучасні системи діагностування побудовані на основі цифрових обчислювальних засобів (мікроконтролерів, ПК, промислових робочих станцій). Для системи діагностування, яка повинна відповідати основним принципам сучасних ІТ, ця вимога є обов'язковою, оскільки в рамках інтелектуальних мереж обмін інформацією здійснюється в цифровій формі.

Для подальшого аналізу інформації та прийняття діагностичних рішень виміряні та перетворені в цифрову форму сигнали передаються в обчислювальне ядро системи, яке, в залежності від конкретної потреби, може являти собою як малопотужний мікроконтролер, так і сучасний надпотужний комп'ютер чи кластерну серверну систему.

Кінцевий етап обробки інформації в рамках системи діагностування обладнання електростанції – це відображення результатів користувачам.

В системах діагностування складних об'єктів може вимірюватися значна кількість діагностичних сигналів, що призводить до обміну величезними обсягами інформації між компонентами системи. Для зменшення навантаження на канали зв'язку необхідна децентралізація обчислювальних ресурсів. Зменшення кількості інформації, що передається між компонентами системи, можна досягнути таким чином: виміряна реалізація діагностичного сигналу не передається в обчислювальне ядро системи безпосередньо після оцифрування, а піддається спрощеній обробці в тому модулі, що відповідає за її вимірювання. Далі, в залежності від результатів такого проміжного

аналізу, цей модуль вирішує, яку інформацію надавати в обчислювальне ядро. При цьому можливі наступні варіанти:

- взагалі не передавати ніякої інформації – якщо не було виявлено жодних відхилень від нормального стану;
- подати попереджувальний сигнал – якщо було виявлено несуттєві відхилення;
- надати вимірювану реалізацію в обчислювальне ядро для проведення повного аналізу – якщо виявлені відхилення можна вважати суттєвими;
- подати аварійний сигнал для негайного реагування – якщо виявлено критичні відхилення.

Розглянуті вище функції реалізуються в модулі вимірювання та обробки діагностичних сигналів за допомогою спеціалізованого алгоритмічного забезпечення.

З урахуванням цих вимог було розроблено узагальнену структуру інтелектуальної розподіленої багаторівневої системи моніторингу стану та діагностики електроенергетичного обладнання, яка складається з ряду модулів, кожен з яких призначений для відбору та попередньої обробки вимірювальної інформації про технічний стан певного вузла, та одного центрального модуля, який збирає і узагальнює інформацію від всіх місцевих модулів [7].

Розподіл функцій між цими ієрархічними рівнями пропонується організувати таким чином [1]:

Рівень I – первинний відбір та підготовка діагностичних сигналів (вимірювання діагностичних сигналів, підсилення, аналогова фільтрація, перетворення в цифрову форму);

Рівень II – попередня математична обробка і прийняття проміжних діагностичних рішень (прості алгоритми, реалізація яких не вимагає значних обчислювальних ресурсів, розділення інформації по ступеню критичності дефектів); сигналізація на вищий рівень при наявності дефектів; накопичення незначних обсягів вимірювальної інформації та передача її на вищий рівень (при відповідному запиті);

Рівень III – накопичення, повноцінна обробка і глибокий аналіз даних, швидке реагування на аварійні сигнали з нижчого рівня, прийняття діагностичних рішень по об'єкту діагностики в цілому, архівація статистичних даних, прогнозування надійності та оцінка залишкового ресурсу обладнання, планування ремонтних робіт;

Рівень IV – представлення даних різним користувачам з розмежуванням прав доступу.

Висновки

Основний науковий результат полягає в обґрунтуванні завдань функціонування при створенні багаторівневих систем моніторингу стану та діагностування складних технічних об'єктів. Практична реалізація передбачає децентралізацію обчислювальних ресурсів, об'єднання

діагностичної інформації по ієрархічному принципу, класифікацію діагностичної інформації за ступенем критичності для оптимізації інформаційних потоків між ієрархічними рівнями системи.

1. Мислович М.В., Сисак Р.М. Про деякі особливості побудови інтелектуальних багаторівневих систем технічної діагностики електроенергетичних об'єктів / М.В. Мислович, // *Технічна електродинаміка*. – 2015. – № 1. – С. 78–85.
2. Бабак В.П., Бабак С.В., Березун В.С. та ін. Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів теплоенергетики: Монографія /– Київ, 2015. – 512 с.
3. Гуляев В.А. Вычислительная диагностика. – К.: Наукова думка, 1992. – 232 с.
4. Ильин В.В. Введение в Smart Grid // АВОК. – 2012. – №7. – С. 76 – 86.
5. Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий: Учеб. пособ. для вузов – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 304 с.
6. Надежность и эффективность в технике: Техническая диагностика. –Том 9. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.
7. Технические средства диагностирования: Справочник / В.В. Клюев, П.П. Пархоменко и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1989. – 672 с.
8. Бабак В.П., Красильников О.И. Принципы побудови систем моніторингу в теплоенергетиці // *Промышленная теплотехника*. – 2015. – Т.37, №6. – С. 82-92.

Поступила 23.09.2019р.

УДК 004.942: 621.31

В.О. Гурєєв, Київ
О.В. Сангінова, Київ
Є.М. Лисенко, Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРИСКОРЕННЯ НА ЗБІЖНІСТЬ ІТЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВЕЛИКИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Abstract. The issues of the influence of convergence acceleration parameters of iterative methods for solving systems of nonlinear equations describing steady-state modes and transients of large power systems are investigated. The most widely known methods for calculating nonlinear systems of Newton-Raphson equations and the method for calculating loop currents are used as the base. The results of numerical studies are illustrated by a large number of examples.

Актуальність

У електротехніці відомі два широко використовуваних основних методів розрахунку режимів роботи складних електричних мереж: вузлових потенціалів і контурних струмів [1, 2]. Зазначені методи відрізняються

способом формування систем нелінійних рівнянь, що описують режими роботи електричних мереж (ЕМ).

Нині більшість промислових комплексів розрахунку і аналізу ustalених режимів і перехідних процесів складних ЕМ заснована на використанні методу вузлових потенціалів, схем автоматизації розрахунків ньютонівського типу з побудовою відповідних матриць провідності і Якобі [1 – 3].

Аналіз публікацій з питань розрахунку режимів роботи великих електроенергетичних систем (ЕЕС) показав, що наразі не існує надійних методів, що гарантують збіжність і високу швидкодію розрахунку систем нелінійних рівнянь, які описують режими роботи таких ЕЕС. Тому дослідження параметрів, що впливають на збіжність ітераційних процесів рішення систем нелінійних рівнянь, є дуже актуальним завданням моделювання режимів роботи великих ЕЕС [4].

Постановка задачі та аналіз досліджень

У роботі розглянуто алгоритм методу розрахунку струмів контурів (МРСК) ЕМ великої розмірності за допомогою контурної розрахункової моделі.

Питанням дослідження і практичного застосування алгоритму МРСК для розрахунку режимів роботи великих ЕЕС присвячена велика кількість досліджень і публікацій [1, 5, 6]. У роботі [1] викладені три порівняно універсальних методу розрахунку режимів, в основу яких покладено використання коефіцієнтів розподілу, опорів впливу і розрізання контурів для приведення замкнутої мережі до еквівалентної розімкненої.

МРСК в порівнянні з методом розрахунку вузлових потенціалів дозволяє значно скоротити число рівнянь системи, що описують довільну електричну мережу. До недоліків МРСК можна віднести лише деяку складність реалізації алгоритмів побудови системи автоматизації розрахунків.

У загальному вигляді число контурів N_k довільної електричної мережі може бути обчислено за формулою:

$$N_k = N_i - N_s + N_o,$$

де N_i – кількість гілок (ребер); N_s – кількість вузлів навантажень; N_o – кількість вузлів (вершин графа) з відомою (опорною/заданою) напругою.

Алгоритми і методи розрахунків режимів мереж базуються на низці важливих допущень, які необхідно тут відмітити. Як початкові параметри електричної мережі використовуються так звані схеми заміщення елементів ЕМ, до яких відносяться лінії електропередачі (ЛЕП), трансформатори, генератори, навантаження вузлів тощо. В якості початкової інформації мають бути задані конфігурація мережі (список вузлів і перелік гілок – ЛЕП,

трансформаторів, вимикачів і тому подібне), хоч би одна опорна (задана/відома) напруга у балансуєчому вузлі, параметри ліній електропередачі (як правило, використовуються П-подібні схеми) і трансформаторів (використовуються Г-подібні схеми).

Задана генерація (нерегульована) може бути представлена у вигляді постійної величини $\dot{S}_{зад} = -P_i + jQ_i$, потужність у вузлах навантажень – $\dot{S}_{назд} = P - jQ_i$. При розрахунку навантаження враховуються статичні характеристики по напрузі у вигляді поліномів [7, 8].

Значення напруги і струмів у вузлах електричної мережі, частота змінного струму, потужності генераторів і споживачів електричної енергії називають параметрами режиму і є метою моделювання режимів ЕМ. Залежно від постановки і цілей завдання розрахунку режимів використовуються різні допущення, наприклад, поєднання балансуєчого і одного з опорних вузлів, тип схеми заміщення тощо.

Розрахунок режиму, як правило, складається з двох основних розрахункових модулів: попередніх обчислень і ітераційного розрахунку режиму.

На першому етапі будують модель схеми автоматизації розрахунків на базі заданої конфігурації електричної мережі. У розрахунковій схемі заміщення електричної мережі виділяють незалежні контури (хорди) і дерева, використовуючи відповідні автоматичні алгоритми. Основна ідея методу розрізання контурів полягає в еквівалентній заміні початкової замкнутої електричної мережі на розімкнену, режим якої повністю співпадає з режимом початкової мережі.

До складу кожного незалежного контуру входить тільки одна хорда. Усі інші замкнуті контури є залежними і можуть бути отримані шляхом перекомпонування незалежних контурів. Додатнім напрямом обходу контуру приймається напрям, який відповідає позитивному напрямку відповідної хорди, – від початкового вузла гілки до кінцевого вузла.

Варіанти розділення схеми на дерево і хорди електричної мережі є умовними і залежать від заданої в початкових даних послідовності номерів вузлів і гілок. До складу переліку попередніх обчислень входить також визначення так званої поперечної провідності вузлів, утворених ЛЕП, трансформаторами і реакторами (шунтами).

Ітераційний розрахунок режиму, у свою чергу, теж складається з двох етапів: внутрішнього (ВНП) і зовнішнього (ЗОП). Для розрахунку режимів електричних мереж використовуємо підхід, заснований на еквівалентній заміні струмів усіх хорд схеми електричної мережі на пари фіктивних струмів у вузлах, до яких примикає ця хорда. Наприклад, для i -го вузла:

$$\dot{I}_i^{(i)} = \dot{S}_{зад} / \hat{U}_i^{(i)} - |U_i^{(i)2} \cdot \dot{Y}_{io} \pm \sum_{k=1}^K \dot{I}_{xk}^{(i)}, \quad (1)$$

де $\dot{I}_i^{(i)}$ – струм i -го вузла на i -ї ітерації; \dot{S}_{i3a0} – задана потужність i -го вузла; $\hat{U}_i^{(i)}$ – зв'язана напруга i -го вузла на i -ї ітерації; $|U|_i^{(i)2}$ – квадрат модуля напруги i -го вузла на i -ї ітерації; \dot{Y}_{i0} – сума поперечної заданої провідності від прилеглих ЛЕП, трансформаторів і шунтів; – алгебраїчна сума струмів прилеглих k -х хорд на i -ї ітерації.

Різниця векторів напруги в цих вузлах в розімкненій схемі мережі дорівнює падінню напруги на цій хорді:

$$\Delta \dot{U}_{ij} = \dot{U}_i - \dot{U}_j = \dot{I}_{ij} Z_{ij}, \quad (2)$$

де \dot{U}_i – напруга i -го вузла хорди; \dot{U}_j – напруга j -го вузла хорди; \dot{I}_{ij} – струм хорди; Z_{ij} – опір хорди.

Алгоритм визначення режимних параметрів методом розрізання контурів полягає в наступному:

1. Формується розрахункова схема електричної мережі і будується модель автоматизації розрахунків.

2. У схемі електричної мережі для кожного k -го незалежного контуру обчислюємо власну провідність.

3. Вважаємо, що на θ -й ітерації напруги у вузлах мережі, окрім балансуєчого, дорівнюють номінальній напрузі, а струми усіх хорд дорівнюють нулю:

$$\dot{U}_i = \dot{U}_{ном}, \quad (3)$$

$$\dot{I}_{xk}^{(0)} = 0, \quad (4)$$

$$\dot{I}_i^{(0)} = \dot{S}_{i3a0} / \hat{U}_i^{(0)} - |U|_i^{(0)2} \cdot \dot{Y}_{i0}, \quad (5)$$

$$\Delta \dot{S}_i^{(0)} = \dot{S}_{i3a0}, \quad (6)$$

де i – індекс поточного незалежного вузла розрахункової схеми; k – індекс поточної хорди; $\dot{I}_k^{(0)}$ – струм k -ї хорди на θ -й ітерації; $\dot{I}_i^{(0)}$ – струм i -го вузла на θ -й ітерації; \dot{S}_{i3a0} – задана потужність i -го вузла; $\hat{U}_i^{(0)}$ – зв'язана напруга i -го вузла на θ -й ітерації; $\Delta \dot{S}_i^{(0)}$ – відхил потужності на θ -й ітерації.

4. Використовуючи поточні значення напруги вузлів мережі і струмів

хорд, визначаємо значення струмів вузлів розрахункової схеми. Струми вузлів, до яких примикають хорди, складаються із струмів розрахункових навантажень цих вузлів і алгебраїчної суми струмів приєднаних хорд:

$$\begin{aligned} \dot{I}_i^{(i+1)} &= \dot{I}_i^{(i)} + k_2 (\dot{S}_{i3a0} - \dot{S}_i^{(i)}) / \hat{U}_i^{(i)} \pm \sum \dot{I}_{xk}^{(i)} = \\ &= \dot{I}_i^{(i)} + k_2 (\Delta \dot{S}_i^{(i)}) / \hat{U}_i^{(i)} \pm \sum \dot{I}_{xk}^{(i)}, \end{aligned} \quad (7)$$

де k_2 – коефіцієнт прискорення зовнішнього ітераційного процесу; \dot{S}_{i3a0} – задана потужність i -го вузла; $\dot{S}_i^{(i)}$ – розрахункова потужність навантаження i -го вузла схеми на i -ї ітерації; $\hat{U}_i^{(i)}$ – зв'язаний комплекс вектору напруги i -го вузла схеми на i -ї ітерації; $\Delta \dot{S}_i^{(i)}$ – відхил потужності i -го вузла схеми на i -ї ітерації; $\dot{I}_{xk}^{(i)}$ – струм k -ї хорди, прилеглої до i -го вузла.

Комплексне значення струму $\dot{I}_i = I_i' + jI_i''$ для i -го вузла (6) можна легко записати для дійсної I_i' і уявної частин I_i'' .

Нехай $\Delta \dot{S}_i^{(i)} = \Delta S_i^{r(i)} + j\Delta S_i^{n(i)}$, $\hat{U}_i^{(i)} = U_i^{r(i)} + jU_i^{n(i)}$, $\dot{I}_{xk}^{(i)} = I_{xk}^{r(i)} + jI_{xk}^{n(i)}$. Тоді (7) можна розділити на два рівняння (8) і (9) з дійсними числами.

$$I_i^{r(i+1)} = I_i^{r(i)} + t1 \div \left(\frac{U_i^{r(i)} \cdot \Delta S_i^{r(i)} - U_i^{n(i)} \cdot \Delta S_i^{n(i)}}{|U_i|^2} \right) \pm \sum I_{xk}^{r(i)} \quad (8)$$

$$I_i^{n(i+1)} = I_i^{n(i)} + t1 \div \left(\frac{U_i^{n(i)} \cdot \Delta S_i^{r(i)} - U_i^{r(i)} \cdot \Delta S_i^{n(i)}}{|U_i|^2} \right) \pm \sum I_{xk}^{n(i)} \quad (9)$$

Якщо для усіх вузлів величини відхилів потужності не перевищують задану величину точності розрахунків по потужності, то передають управління до п.9.

5. Скануючи схему електричної мережі в напрямі від вузлів нижніх ярусів до кореня дерева схеми із заданою (опорною) напругою, на підставі 1-го закону Кірхгофа, визначаємо струми гілок дерева – розімкненій частині схеми, з якої були видалені хорди.

6. Визначаємо значення напруги у вузлах схеми в напрямі від вузла з відомою напругою до найбільш віддалених вузлів.

7. Перевіряємо наявність контурів в схемі. Якщо контур ϵ , то передають управління до п.8, якщо ні, то до п.4.

8. Для кожної k -ї хорди визначаємо величину струму k -ї хорди:

$$\dot{I}_{xk}^{(i+1)} = \dot{I}_{xk}^{(i)} + k_1 \cdot \left(\frac{\dot{U}_i^{(j)} - \dot{U}_j^{(j)} - \dot{I}_{ij}^{(i)} \cdot Z_{ij}}{Z_{xk}} \right) = \dot{I}_{xk}^{(i)} + k_1 \cdot \Delta \dot{U}_{ij} \cdot \dot{Y}_{xk} \quad (10)$$

де Z_{xk} – власний опір k -го контуру; k_1 – коефіцієнт прискорення внутрішнього ітераційного процесу (ВНУП).

Якщо для усіх хорд величини відхилів напруги $|\Delta U|_{ij}^{(i)}$ не перевищують задану величину точності розрахунків по напрузі ε_u :

$$\max \left\{ |\Delta U|_{ij}^{(i)} \right\} \leq \varepsilon_u, \quad (11)$$

то поточний режим розімкненої схеми слід вважати повністю еквівалентним режиму початкової замкнутої ЕМ. У цьому випадку управління передають до п. 9 алгоритму. Інакше виконують п. 4.

9. Закінчення розрахунку, запис у базу даних і аналіз результатів розрахунку.

Якщо в мережі немає контурів, то пункт 7 не виконуємо.

Алгоритм визначення оптимальних значень коефіцієнтів прискорення ітераційних процесів

Окрім цього, розроблено новий алгоритм визначення оптимальних значень коефіцієнтів прискорення ітераційних процесів розрахунку режимів роботи ЕМ за допомогою запропонованого багатоопорного методу розрахунку струмів контурів.

Досліджені найбільш важливі фактори впливу (коефіцієнти прискорення) на збіжність та швидкість ітераційних методів моделювання режимів роботи великих ЕЕС.

В роботі розглянуто низку прикладів, у яких досліджується вплив трьох важливих факторів: коефіцієнта прискорення внутрішнього ітераційного процесу K_1 , який сприяє приведенню ЕМ до замкнутого виду та знаходиться у діапазоні від 0 до 1, коефіцієнта прискорення зовнішнього ітераційного процесу K_2 , який сприяє уточненню струмів вузлів і знаходиться у діапазоні від 0 до 1, та кількість ітерацій внутрішнього ітераційного процесу K_2 , який може знаходитися у діапазоні від 5 – 75, на цільову функцію Y у вигляді кількості ітерацій розрахунку режимів роботи великої кількості тестових електричних мережі із об'ємами від 14 до 15000 вузлів.

Запропоновано використати планування за схемою повного факторного експерименту (ПФЕ), який реалізує всі можливі комбінації факторів на всіх обраних для дослідження рівнях. Необхідна кількість дослідів N у випадку,

коли змінні варіюються на двох рівнях, визначається наступним чином:

$$N = 2^k,$$

де k – кількість факторів.

Рівні факторів являють собою межі досліджуваної області за даним параметром.

Перехід від системи координат k_1, k_2, k_3 до нової безрозмірної системи координат x_1, x_2, x_3 виконано шляхом лінійного перетворення координат:

$$x_j = \frac{k_j - k_j^0}{\Delta k_j}, \quad j = \overline{1,3};$$

де $k_j^0 = \frac{k_j^{\max} + k_j^{\min}}{2}$ – основний рівень фактору k_j , $\Delta z_j = \frac{k_j^{\max} - k_j^{\min}}{2}$ – інтервал варіювання, k_j^{\max} та k_j^{\min} – відповідно верхній та нижній рівні фактору k_j .

Апріорний аналіз функцій відгуку показав, що зміну кількості ітерацій Y доцільно описати рівнянням регресії наступного виду:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3 \quad (12)$$

Коефіцієнти рівняння регресії (12) у загальному вигляді визначаються за методом найменших квадратів наступним чином:

$$B = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Отже, будь-який коефіцієнт рівняння регресії b_j визначається скалярним добутком стовпця Y на відповідний стовпець x_j , поділений на кількість дослідів у матриці планування експериментів N :

$$b_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ji} y_i.$$

Ефект взаємодії визначається аналогічно лінійним ефектам. Так, розрахунок b_{ij} виконується за формулою:

$$b_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_j x_i)_i y_i .$$

Аналогічно обчислюються інші коефіцієнти рівняння регресії.

В табл. 1 наведена структура плану ПФЕ для тестової ЕМ із 14 вузлів, відомою в літературі під назвою 14-bus TEST IEEE.

Користуючись наведеними в табл. 1 даними, можна знайти такі коефіцієнти рівняння регресії:

$$\hat{y} = 22.125 + 1.375x_1 - 1.375x_2 - 7.125x_3 + \\ + 2.375x_1x_2 - 1.875x_1x_3 - 3.125x_2x_3 - 2.375x_1x_2x_3$$

Таблиця 1

Структура плану ПФЕ для тестової ЕМ із 14 вузлів

№ досліджу	Фактори у натуральному масштабі			Фактори у безрозмірній системі координат			Y (кількість ітерацій)
	k_1	k_2	k_3	x_1	x_2	x_3	
1	0.3	0.5	5	-1	-1	-1	29
2	0.7	0.5	5	+1	-1	-1	26
3	0.3	0.9	5	-1	+1	-1	23
4	0.7	0.9	5	+1	+1	-1	39
5	0.3	0.5	25	-1	-1	+1	20
6	0.7	0.5	25	+1	-1	+1	19
7	0.3	0.9	25	-1	+1	+1	11
8	0.7	0.9	25	+1	+1	+1	10

Середнє квадратичне відхилення σ експериментальних Y і розрахункових \hat{y} значень становить $1,34 \cdot 10^{-16}$. Таким чином, рівняння регресії з достатнім ступенем точності описує тестову ЕМ. Поверхня відгуку знайденого рівняння показана на рис. 1.

Рис. 1. Поверхня відгуку тестової EM IEEE TEST із 14 вузлів

Мінімальна кількість ітерацій з урахуванням обмежень становить $\hat{y}_{\min} = 19$ при $k_1=0.7$, $k_2=0.06$, $k_3=21.48$.

Збільшення кількості вузлів до 870, гілок – до 1041, контурів – до 196 і дерев до 845 при середньому навантаженні не змінює порядок середньої квадратичної похибки: $\sigma = 3,24 \cdot 10^{-16}$, але мінімальна кількість ітерацій збільшується до 264.

Рівняння регресії має вигляд:

$$\hat{y} = 204.38 + 10.62x_1 - 69.12x_2 + 7.12x_3 + 7.12x_1x_2 + 2.88x_1x_3 + 4.62x_2x_3 + 5.38x_1x_2x_3$$

Пошук мінімуму функції Y виконано симплексним методом.

Якщо за показник якості обрати час розрахунку схеми, то мінімальний час з урахуванням обмежень становитиме 1,3 секунди при $k_1=0.3$, $k_2=0.21$, $k_3=16$.

$$\hat{y} = 1.63 - 0.13x_1 - 0.41x_2 + 0.12x_3 + 0.17x_1x_2 + 0.17x_1x_3 + 0.1x_2x_3 - 0.2x_1x_2x_3$$

Використання ПФЕ дозволяє забезпечити оптимальні швидкісні характеристики не тільки багато опорного методу розрахунку струмів контурів, а і методу Ньютона-Рафсона.

В табл. 2 наведена порівняльна таблиця досліджуваних методів моделювання режимів робот великих ЕЕС. Розрахунки режимів виконувалися з використанням чотирипроцесорних серверів HPE Proliant DL580 Gen10 із процесорами типу Xeon14C 2.2GHz(19,25Mb) і оперативною пам'яттю DDR4-2666 ECC Reg.

Порівняльна таблиця досліджуваних методів моделювання режимів робот великих ЕЕС

№	Найменування ЕЕС	Кількість вузлів ЕМ	Кількість контурів ЕМ	Час розрахунку, сек			
				Локальне середовище		Розподілене середовище	
				Метод Ньютона-Рафсона	БОМ розрахунку струмів контурів	Метод Ньютона-Рафсона	БОМ розрахунку струмів контурів
1	Західна	2010	617	1.023	0.311	0.211	0.131
2	Південно Західна	1804	303	0.905	0.315	0.301	0.127
3	Південна	1506	356	0.801	0.243	0.154	0.065
4	Центральна	2503	471	1.084	0.312	0.231	0.099
5	Північна	5007	905	1.326	0.431	0.324	0.107
6	Кримська	1650	383	0.852	0.274	0.256	0.093
7	Донбаська	2118	475	0.954	0.312	0.197	0.089
8	ОЕС України	13158	5628	2.671	1.191	0.354	0.959

Висновки

Вирішена актуальна задача визначення оптимальних коефіцієнтів прискорення ітераційних процесів рішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, які описують режими роботи великих ЕЕС і об'єднань.

Наведено результати чисельних експериментів, які підтверджують ефективність запропонованого підходу, обґрунтована можливість застосування запропонованого алгоритму у процесах організації протиаварійних тренувань оперативного персоналу.

Здійснено розробку промислового варіанту модуля розрахунку оптимальних коефіцієнтів прискорення ітераційних процесів в реальному часі.

Отримані результати дають можливість застосовувати найбільш сучасні методи моделювання різноманітних режимів роботи складних ЕЕС, що дозволяє проводити більш ґрунтовний їх аналіз.

Використання ПФЕ дозволяє забезпечити оптимальні швидкісні характеристики не тільки багатого опорного методу розрахунку струмів контурів, а і методу Ньютона-Рафсона.

1. Непман Л.Р., Демірчян К.С. Теоретические основы электротехники: в 2-х т. Учебник для вузов. Том I. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отделение, 1981. – 536 с., ил.
2. Холмский В.Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы). Учеб. пособие для вузов. М., "Высш. школа", 1975, 290 с. с ил.

3. Гуреев В.О. Розробка алгоритмів і програм швидкодіючих методів розрахунку режимів роботи великих електроенергетичних систем (ЕЕС) і енергооб'єднань (ЕО) для тренажерів // Наукові праці ВНТУ, – 2018, № 1, С.1-5.
4. Гуреев В.О. Моделирование великих энергосистем для побудови комп'ютерних розподілених тренажерних систем в енергетиці // Моделивання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 83. – К.:2018. – С.94-105.
5. Гуреев В.А. Построение обучающего дистанционного тренажера для подготовки персонала энергетической отрасли / В. А. Гуреев, О. В. Сангинова. // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. – 2017. – С.52-58.
6. Гуреев В.А. Принципы организации национальной системы обучения и тренажа персонала объединенной электроэнергетической системы Украины / В. А. Гуреев, В. Д. Самойлов, О. В. Сангинова. // Электронное моделирование. – 2016. – №4. – С. 109–121.
7. Воронай Н.И. Упрощение математических моделей динамики электроэнергетических систем, Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1981.
8. Ананичева С.С., Музин А.Л. Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: Учеб. пособие, Екатеринбург: УрФУ, 2011.

Поступила 12.09.2019р.

УДК 004.02+004.05+005.93+ 510.3

Є.С. Родін, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ БЕЗПЕКИ В РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Abstract. The architectural principles of the of distributed information systems operation are disclosed. A projection of the information security system was built taking into account the architectural characteristics of distributed information systems. The interconnections of security system elements with elements of distributed systems are determined. The principles of modeling security systems for distributed systems are proposed.

Вступ. Швидкий розвиток інформаційних технологій пропонує нові підходи до автоматизації в таких напрямках діяльності, як розв'язання наукових задач, підтримка процесів прийняття рішень, обробка безперервних транзакцій даних, інформаційне обслуговування бізнес-процесів та ін. Практично жодне з перелічених завдань сьогодні не вирішується локально. Можливість доступу до відносно дешевих розподілених інформаційно-обчислювальних потужностей переважає ризики виведення цінної інформації в слабозахищені масоводоступні розподілені інформаційні системи. Актуальним завданням наразі стає адаптація або створення нових підходів і методів щодо захисту інформації тепер уже в динамічних системах розподіленої в просторі та

часі архітектури.

Задачею автора є розробка вимог щодо моделювання та функціонування системи безпеки для розподіленої інформаційної системи. У рамках цієї задачі пропонуються визначення для елементів системи безпеки, її головні характеристики функціонування, міри ефективності функціонування системи безпеки.

Традиційний підхід до вирішення задач захисту інформаційних систем полягає в забезпеченні необхідного рівня безпеки всіх компонент системи і, в тому числі, розподілених інформаційних систем (*RIS*) в цілому. Оскільки *RIS* розподілена не тільки функціонально, але і просторово, з погляду територіального розміщення її компонент, то розв'язання задачі захисту системи *RIS* є досить складним [1]. У багатьох випадках необхідний рівень безпеки *RIS*, в цілому, не може бути забезпечений. Це обумовлено тим, що по відношенню до різних компонент системи в її зовнішньому інформаційному та функціональному середовищі завжди будуть існувати небезпеки, характер яких може бути штучним і упередженим, або природним і випадковим, і вони можуть постійно активізувати загрози для *RIS*. Тому виникає задача локального, в часі і просторі, убезпечення окремих компонент *RIS*. Локальним рівнем безпеки в часі будемо вважати інтервал часу, протягом якого гарантується необхідний рівень безпеки. Локальним рівнем безпеки в просторі будемо вважати рівень безпеки окремої компоненти всієї системи, який будемо також називати рівнем безпеки окремого ресурсу системи *RIS*. Введемо визначення термінів, що стосуються безпеки *RIS*, якими будемо користуватися в рамках статті та які не протирічать інтерпретації відповідних загальноприйнятих термінів.

Визначення 1. Небезпекою (*Nb*) будемо називати фрагмент зовнішнього середовища *RIS*, який може формувати загрозу по відношенню до окремих компонент системи.

Визначення 2. Загрозою (*Zg*) будемо називати процес або об'єкт, який формується *Nb* таким чином, щоб останній, в рамках своїх внутрішніх можливостей, міг активізувати атаку на компоненти *RIS*.

Визначення 3. Атакою (*At*) будемо називати процес, який активізується відповідною загрозою в середовищі атакованого об'єкта.

Таким чином, процес негативної взаємодії оточуючого середовища з компонентами *RIS* можна відобразити такою схемою: $Nb \rightarrow Zg \rightarrow At$. Слід відмітити, що зовнішнє середовище для *RIS* являє собою не тільки фізичне середовище, в якому розподілені компоненти *RIS*, а й інформаційне середовище, тобто середовище користувачів та інші типи середовищ, де можуть виникати *Nb*, які будуть формувати *Zg*, а останні можуть активізувати *At* для реалізації впливу на довільну компоненту системи і на *RIS* в цілому.

Розподілені системи характеризуються розподіленістю в просторі, часі, розподіленістю по типу ресурсів, функціональною розподіленістю та розподіленістю по відношенню до користувачів. Тому доцільно систему

безпеки (*SB*), яка реалізує процеси захисту в *RIS*, будувати таким чином, щоб вона була розподілена не тільки просторово, що обумовлюється просторовою розподіленістю компонент *RIS*, а також розподілена між ресурсами в часі, могла розподілитися на основі функціональних характеристик окремих ресурсів. Опис основних характеристик *SB* передбачає наявність таких ознак:

- керованість;
- міра захисту та величина безпеки, яка може бути пов'язана з мірою захисту;
- оцінка величини ризику, яка, на відміну від величини безпеки, характеризує розміри втрат, що виникають по відношенню до об'єкта предметної області;
- здатність реалізовувати динамічні процеси захисту;
- здатність адаптуватися до необхідної міри захисту, який реалізується системою *SB* по відношенню до кожної окремої компоненти.

Керованість у даному випадку означає, що учасник процесу функціонування *RIS* (як правило, ним є системний адміністратор) під час експлуатації *RIS* може міняти засоби захисту, що знаходяться в *SB*, для окремих компонент системи *RIS*. Така інтерпретація керованості *SB* є зрозумілою і реалізується в усіх типах інформаційних систем, якщо система потребує реалізації керованості. Важливою особливістю керованості по відношенню до прикладних процесів є те, що вона не здійснюється в періоди їх функціонування. Можна стверджувати, що керування в цьому випадку здійснюється в процесі налагодження системи на виконання тої чи іншої прикладної задачі.

Поняття про міру захисту та величину безпеки досить часто використовують як такі, що мають у галузі захисту інформації рівнозначні інтерпретації. В рамках даної статті ці два терміни будемо інтерпретувати дещо по-різному. Міру захисту будемо відносити до системи безпеки, яка таку міру може визначати, оскільки сам термін передбачає введення деякої шкали вимірювань. Прикладом такої міри може бути кількість раніше не відомих атак, відбитих системою *SB* за певний період функціонування *RIS* або протягом функціонування певної кількості прикладних задач у *RIS*. Таке визначення є прийнятним, оскільки по відношенню до відомих атак використовуються відомі засоби захисту, які, за визначенням, повинні успішно протидіяти відповідним атакам.

Величина безпеки відображає результати захисту об'єктів або процесів, що мають місце в *RIS*. Це означає, що загрози не вдалося здійснити негативний вплив на об'єкт захисту шляхом активізації атаки. Цей результат вимірюється кількістю втручань загрози за допомогою атак у процес розв'язування прикладної задачі за встановлений певним чином період функціонування цієї задачі в *RIS*. У запропонованій інтерпретації міра захисту залежить від кількості різних та нових атак, які були відбиті системою *SB*, а величина безпеки залежить від кількості відомих або передбачуваних атак, включаючи атаки, які повторювалися.

Поняття ризику відноситься до об'єкта, що захищається системою SB , і, як відомо, відображає величину втрат, яких зазнає об'єкт атаки в результаті її успішного завершення. Помилковим є співставлення поняття ризику з рівнем безпеки атакованого об'єкта, хоча би через те, що величина ризику (r) може дорівнювати нулю тільки завдяки тому, що небезпека не ініціювала загрозу, а загроза не активізувала атаку під час функціонування прикладної задачі. Якщо система SB успішно виконала свої задачі захисту, а це означає, що величина безпеки не дорівнює нулю, і небезпека не ініціювала нових загроз, то незважаючи на те, що небезпека виявляла активність по відношенню до об'єкта захисту, ризик залишається рівним нулю. Тому величину ризику слід розглядати як умову, на основі якої формуються вимоги до величини безпеки та міри захищеності, що їх повинна забезпечувати система SB .

Переважно, система SB розглядається як система, що ідентифікує відомі загрози й атаки, розпізнає нові загрози й атаки, протидіє тією чи іншою мірою відповідним атакам та пов'язана певним чином з компонентами, які вона захищає [2]. Для ефективнішого використання SB в RIS доцільно мати можливість, залежно від поточної потреби, використовувати одні й ті самі засоби SB для різних компонент. У цьому випадку особливого значення набуває можливість організації динамічного процесу використання засобів SB в RIS . Засоби захисту (Zz), які входять до складу SB , можуть являти собою окремі системи моніторингу втручань IDS , що безпосередньо зв'язані з різними компонентами RIS і з елементами, котрі реалізують задачі розпізнавання та ідентифікації атак. У рамках архітектури загальної системи моніторингу втручання $CIDF$ (*Common Intrusion Framework*) існує можливість організації окремих компонент таким чином, щоб фрагменти захисту можна було використовувати спільно для більшості компонент RIS . У цьому випадку можна говорити про динамічне використання елементів типу IDS . Для забезпечення здатності адаптуватися до заданої міри захисту, що реалізує SB , необхідно повніше враховувати організацію функціонування системи типу $CIDF$ та додаткові вимоги до прикладних систем і прикладних задач, які розв'язуються в цих системах [3].

Хмарні технології, засобами реалізації яких є системи типу RIS , на відміну від RIS , називаються прикладними системами [4]. Значна кількість задач прикладних систем потребує захисту процесів їх розв'язання з різних причин, наприклад, через необхідність зберігати таємниці, через вартість інформації або через їх класифікацію та ін. Тому забезпечення необхідного рівня безпеки процесів розв'язання таких задач у рамках RIS є актуальним. В цілому захищати систему типу RIS в більшості випадків досить складно. Для вирішення цієї проблеми потрібні нові підходи, які б дозволили тією чи іншою мірою забезпечувати можливість захисту прикладних задач. Основні елементи цього підходу стосовно систем RIS потребують реалізації таких завдань:

- система захисту об'єктів типу RIS має бути розподіленою системою безпеки (RSB), що обслуговує RIS , але функціонує як незалежна від

RIS система; в певному наближенні можна говорити про синтез двох систем – RIS і RSB, які розв’язують прикладну задачу, де RIS забезпечує реалізацію розв’язання прикладної задачі, а RSB – безпеку процесу розв’язання;

- система RSB повинна забезпечувати можливість управління динамічними процесами, пов’язаними з убезпеченням компонент, що використовуються для розв’язання прикладної задачі, якими є, в першу чергу, компоненти прикладної системи задач та RIS;
- система RSB повинна включати засоби управління процесами адаптації RSB до вимог щодо захисту інформації та процесів розв’язання прикладної задачі, які задаються в початкових умовах у вигляді вхідних даних і вимог, що можуть виникати в процесі розв’язання прикладних задач.

Перш ніж формулювати вимоги до прикладної системи типу *RIS*, розглянемо її основні структурні особливості. Прикладами прикладних систем розв’язання задач користувача (*PSZ*) можуть слугувати система управління логістикою транспортної фірми, система бухгалтерського управління та інші. Ілюстрацією прикладних задач, що розв’язуються в рамках відповідних прикладних систем в першому прикладі, можуть бути задачі визначення оптимального трафіка виконання замовлення з транспортування вантажу або задача планування замовлень на регулярні перевезення та інші. Ілюстрацією прикладних задач, що розв’язуються в другому прикладі прикладної системи, є задачі нарахування місячної заробітної плати працівникам фірми, задача складання фінансового звіту за вибраній період часу та інші. В задачі складання фінансового звіту можуть бути виділені окремі компоненти, які є прикладними задачами наступного рівня, такі, наприклад, як формування розділу звіту по затратах на матеріальні ресурси і розділу звіту по затратах на виконання окремих замовлень щодо обслуговування та інші. Розподіл задач окремого рівня, який визначає їх близькість до прикладної системи, може бути продовжений, якщо це дозволяє інтерпретація предметної області досліджуваної задачі. З наведених прикладів видно, що створення структури окремої прикладної задачі базується на аналізі інтерпретації відповідних підзадач.

У рамках прикладної системи *PSZ*, в якій передбачається розв’язувати певні задачі користувача, мають бути виконані такі вимоги:

- систему *PSZ* необхідно представити у вигляді системи, яка є результатом синтезу двох структур, одна із цих структур відображає рівень захисту для кожної задачі, а інша – сукупність елементів, кожний з яких є окремою прикладною задачею;
- у кожному елементі структури прикладної задачі мають бути вказані типи та способи його реалізації (елемент, що являє собою програмну реалізацію окремого алгоритму; елемент, що є окремим фрагментом числових даних; елемент, що є інтерпретаційним описом деякого іншого елемента, наприклад, окремого фрагмента даних, і т.п.);

- система PSZ має бути розподіленою прикладною системою (RPS) та повинна організовувати таку взаємодію з системою RSB, яка забезпечує передачу системі RSB даних про необхідні рівні захисту та засоби інтерпретації відповідних рівнів захисту.

У зв'язку з наведеним вище підходом до організації розподіленого процесу захисту прикладної системи, що реалізується в рамках *RIS* та відповідними прикладними задачами, виникає необхідність розв'язати такі задачі:

1. Побудувати модель безпеки, яка реалізує вибір стратегії надання ресурсів для захисту RPS таким чином, щоб забезпечити необхідний рівень безпеки для кожної прикладної задачі, а також окремого ресурсу, використовуваного у відповідній задачі, якщо в цьому виникає потреба.
2. Дослідити міру впливу величини рівня безпеки окремої прикладної задачі (Z_{ai}) на загальну величину безпеки прикладної системи.
3. Дослідити міру взаємного впливу рівнів безпеки між парами вибраних захищених ресурсів, що виділені в RPS, для захисту відповідних прикладних задач, якщо останні взаємодіють між собою.

Визначимо початкові умови, необхідні для розв'язання задачі побудови моделі захисту. Система захисту описує способи реалізації процесів захисту, тому будемо говорити про модель $M(SB)$. Оскільки SB є розподілена, то і модель буде враховувати таку розподіленість, що будемо позначати $M(RSB)$. Вхідною інформацією для функціонування такої моделі будуть дані про атаки At_i , що активізовані відповідними загрозами Zg_i . У випадку існування деякої Zg_i або коли Zg_i сформована відповідною Nb_i , загроза визначає випадковим способом значення моменту активізації відповідної At_i та значення параметрів, що обумовлюють її різновид випадковим для об'єкта атаки чином.

Розглянемо детальніше задачі, які мають розв'язуватися в $M(RSB)$:

1. Виявлення і розпізнавання At_i , що орієнтована на окремий об'єкт атаки;
2. Виявлення аномалії в потенційних небезпеках, що може призводити до виникнення Zg_i і, відповідно, At_i ;
3. У разі виявлення аномалії в Zg_i засоби $M(RSB)$ повинні реалізовувати превентивні заходи, які заблокують можливість Zg_i активізувати атаку.
4. Визначення класу елементів системи RPS, для яких тип виявленої атаки може бути небезпечним, окрім елемента, на який атака скерована;
5. Розпізнавання та оцінювання загрози, яка визначається моделлю для RPS;
6. Реалізація протидії новій виявленій At_i засобами $M(RSB)$ та визначення ризику для фрагмента RPS, що містить у собі атакований елемент.

7. Оцінювання засобами M(RSB) загальної величини безпеки для функціонування RPS на даний момент.

Будь-які атаки, що реалізуються на компоненти RPS, використовують наявні в системі канали, через які до відповідних компонент у процесі розв'язання прикладних задач передається інформація – дані, інформація для керування процесом розв'язування задач, інші види інформації, що передбачені системою організації роботи RIS. Згідно з визначенням (3), атака являє собою процес, що активізований у середовищі об'єкта атаки. Це означає, що виявлення довільної атаки має базуватися на аналізі відповідності даного фрагмента та відповідності процесів, що реалізуються в ньому, всім параметрам, які характеризують функціонування об'єкта в штатному режимі. Оскільки в компонентах RIS постійно реалізуються різні процеси, то параметри, що їх характеризують, постійно змінюються. Тому привести процес розпізнавання атак до класичних методів розпізнавання образів складно. Це зумовлює необхідність розділити процес виявлення атак на такі частини:

- виявлення недопустимих відхилень або аномалій у процесах, що відбуваються у фрагменті, в якому реалізується штатний режим розв'язання прикладної задачі;
- на основі виявлених параметрів аномалій, використовуючи еталони існуючих атак, сформулювати опис еталону виявленої атаки і ним розширити перелік існуючих еталонів атак;
- розпізнавання за виявленою аномалією атаки таким чином, щоб на основі даних, отриманих у результаті розпізнавання, можна було формувати подальші дії, пов'язані з реагуванням на виявлену атаку.

Оскільки аномалія, за своєю суттю, є об'єктом достатньо невизначеним, то у відомих методах її виявлення задіяні способи, для яких характерним є використання засобів, що оперують приблизними даними [5]. Класичний приклад – статистичні методи, які для аналізу замість точних даних використовують множини даних про досліджуваний об'єкт. Відповідно до зазначеного, виникає задача вибору необхідного способу виявлення та опису аномалій і, як наслідок, атак. Коли планується використовувати статистичні методи, то основними ознаками аномалій є статистичні параметри (наприклад, значення таких характеристик, як математичне очікування, дисперсія, статистичні моменти різних порядків та ін.). Цей підхід буде найбільш ефективним для випадків, коли аномалія є невідомою для засобів виявлення. Способи виявлення аномалій досить широко досліджуються, а розробка засобів їх реалізації надає широкий вибір пристроїв, відомих як IDS.

Класичним прикладом системи розпізнавання атак для випадку, коли інформація про атаку відома, є використання експертних систем, які формуються на основі даних, що надаються експертами в галузі захисту інформаційних систем про ті чи інші атаки [6]. Оскільки атаки являють собою процеси, то образ таких атак формується у вигляді правил, що описують послідовність реалізації цих процесів. Сукупність таких правил

становить основну частину експертної системи виявлення атак. На практиці, більшість атак активізується під контролем і з участю фахівців, які є проєктантами відповідних загроз і атак. Тому в чергових атаках способи їх реалізації можуть модифікуватися. Це призводить до зниження рівня безпеки, який повинна забезпечувати система *RSB*. Задля усунення цього недоліку при побудові системи *RSB* використовують підходи, що базуються на принципах, які здатні реалізовувати розпізнавання певних відхилень в описах атак по відношенню до їх еталонних описів. Завдяки цьому відповідні системи здатні ідентифікувати тип атаки з певними мірами їх наближень, якщо вони мають деяку модифікацію [7]. У цьому випадку виникає необхідність відтворювати відповідні модифікації та формувати в експертній системі еталонні описи модифікованих атак. Прикладом систем, які розпізнають атаки, подібні до відомих атак, але є модифікованими атаками, можуть бути системи безпеки, побудовані на основі використання нейронних мереж. Відомо, що нейронні мережі в результаті реалізації в них процедур навчання, яке являє собою настроювання мережі на розпізнавання образів певних типів атак, спроможні розпізнавати не тільки атаки, що мають точний опис, а й атаки, які певною мірою відрізняються від описів атак, що використовувалися в процесі навчання. Система безпеки, побудована на використанні нейронних систем, не тільки розпізнає модифіковані атаки, а й визначає міру відхилення модифікованої атаки від атаки, що описується еталоном.

Щоб виявляти, розпізнавати та протидіяти атакам, системам *RSB* потрібні такі можливості:

1. Здійснювати оперативну протидію Аті, оскільки процес впливу Аті на RPS може розпочинатися ще під час активізації Аті.
2. Розширювати можливості системи *RSB* стосовно захисту прикладних задач, які передбачається розв'язувати в рамках системи RPS.
3. Встановлювати атаки, які можуть повторюватися в процесі функціонування системи RPS.
4. Виявляти причини виникнення атак і мотивацію їх активізації, яка, в першу чергу, може бути притаманна штучним об'єктам, створеним відповідними фахівцями, а у випадку природних небезпек доцільно виявляти природні закономірності, що обумовлюють виникнення таких небезпек.
5. Виявляти взаємозв'язок, або взаємозалежності між характером прикладних задач і можливими причинами виникнення небезпек, загроз і атак як цілі існування відповідної безпеки.

Оперативна протидія атаці є природною реакцією на її виявлення, а забезпечення ефекту повної нейтралізації дії атаки на атакований об'єкт стає можливим у таких випадках:

- якщо атака являє собою процес, який можна розділити на окремі етапи відповідно до її взаємодії з середовищем об'єкта атаки;
- якщо існує можливість оперативно встановити ціль реалізації атаки на основі її ідентифікації, або на основі аналізу характеру процесу

реалізації атаки, або відповідно до інших можливих даних про атаку, які не обов'язково можуть проявлятися в процесі її реалізації;

- якщо атака впливає на об'єкт починаючи з моменту її активізації і існує можливість оцінити такий вплив на об'єкт атаки на кожній стадії її функціонування.

Якщо атаку неможливо описати як послідовність реалізації процесу її взаємодії з об'єктом, то це означає, що значення параметрів атаки не сумісні зі значеннями параметрів, що характеризують об'єкт атаки. Наприклад, якщо атака успішно діє на об'єкт протягом інтервалу часу Δt_i , який є менший або рівний встановленому інтервалу часу δt_i , що визначає період реалізації одного кроку функціонування об'єкта атаки, то має місце несумісність параметрів атаки з параметрами атакованого об'єкта.

Протидія атаці може реалізовуватися засобами *RSB* декількома способами:

- якщо відомо, як розпізнаній атаці протидіяти, і алгоритми протидії реалізовані в *RSB*;
- якщо в *RSB* не існує відомого алгоритму протидії атаці і необхідно оперативно сформувати такий алгоритм (у більшості випадків це зводиться до відомих модифікацій відповідних алгоритмів);
- якщо атаку виявлено як неідентифіковану або ідентифіковану, але неможливо оперативно сформувати засоби протидії, то блокується фрагмент середовища, в якому виникла атака.

Результатами пошуку принципів побудови розподіленої системи безпеки є: формування бази знань про процеси *RSB*, визначення задач, які має вирішувати система *RSB*, правила моделювання *RSB*.

Висновки. Розуміння масштабу та глибини архітектури сучасних *RIS* зумовлює пошук нових підходів до моделювання керування інформаційною безпекою, де основою є аудит інформаційної системи, визначення інформаційних ресурсів, вразливостей, загроз, оцінювання ризику та розробка заходів щодо його зменшення [8]. Сучасні принципи побудови інформаційних систем на базі мікросервісів також вимагають адекватних швидких та розподілених систем захисту окремих процесів з можливістю масштабування або деактивації процесу.

1. Радченко Г.И. Распределенные вычислительные системы: учебное пособие. – Челябинск: Фотохудожник, 2012. – 184 с.
2. Емельянова Ю.Г., Фраленко В.П. Анализ проблем и перспективы создания интеллектуальной системы обнаружения и предотвращения сетевых атак на облачные вычисления // Программные системы: теория и приложения. – 2011. – № 4(8). – С. 17–31.
3. CIDF Working Group. The common intrusion detection framework. Version 0.6, доступне під адресою <http://seclab.cs.ucdavis.edu/cidf>, 1999.
4. Rasool Jalili, Fatemeh Imani-Mehr, Mortez a Amini, Hamid Reza Shahriari. Detection of Distribute Denial of Service Attacks Using Statistical Pre-Processor and Unsupervised Neural Networks // Lecture Notes in Computer Science. – 2005. – Vol. 3439. – P. 192–203.

5. *Upton David M., Creese Sadie. The Danger from Within // Harvard Business Review. – 2014, September. – №1. – 9 p.*
6. *Бигелу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 1200 с.*
7. *Родін Є.С. Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки // Математичні машини і системи. – 2012. – № 4. – С. 142–148.*
8. *International standard BS ISO/IEC 27005:2008, 2008-06-15.*

Поступила 2.09.2019р.

УДК 009.4

Б.М. Гавриш¹, Львів
Б.В. Дурняк¹, Львів
О.В. Тимченко^{1, 2}, Olsztyn, Poland

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ, ЯК ФУНКЦІЙ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛАХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Abstract. The implementation of modern digital components of computer systems in the field of control, measurement, identification and diagnosis is based on the use of information-measuring channels, which provide the conversion of analog non-electronic quantities into the corresponding electrical ones: amplitude, frequency, phase, etc., with their subsequent processing. The separation of the informative part of the signal from the data stream is traditionally implemented on the statistical methods basis, spectral, correlation and cluster analysis by the mentioned characteristics or their combinations. Correlation is considered to be the most effective of the known ones, however, this approach requires the provision of special forms of signals, since the correlation properties of the latter are crucial in the processing and interpretation. For signals that do not have acceptable correlation characteristics, it is advisable to use frequency-time signaling.

Keywords: information system, images, frequency functions

Вступ

Існуючі на сьогодні задачі та проблеми автоматичного аналізу зображень вимагають створення ефективних методів їх високорівневого опрацювання та аналізу. Аналізуючи практично розроблені на сьогодні підходи, які вирішують згадані задачі, можна зробити висновок, що практично для кожного окремого класу задач та зображень існує окремий набір засобів для їх вирішення шляхом опрацювання. При цьому одною з основних проблем

¹, Українська академія друкарства

² University of Warmia and Mazury in Olsztyn

пошук та розпізнавання об'єктів зображень, як в задачах автоматичного контролю так і інших областях комп'ютерного зору, є проблема інваріантності. Саме існуючі на сьогодні методи пошуку та розпізнавання об'єктів зображень добре працюють в умовах незначних спотворень/перетворень (масштаб, поворот, часткове затінення, шум, геометричні спотворення тощо) зображення об'єкта уваги на вхідному зображенні. Пошук об'єктів зображень з врахуванням даних перетворень/спотворень є складною задачею як щодо алгоритмічної реалізації, так і з погляду необхідної обчислювальної потужності.

Основна частина

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в області обробки та аналізу зображень викликаний багатьма причинами. З одного боку постійно зростають потреби в швидкому та автоматичному опрацюванні великих об'ємів зображень та їх послідовностей. Такі вимоги виникають в задачах пошуку зображень у базах даних, опрацюванні відеопотоків для стеження за об'єктами, аналізі сцен для роботизованих систем, аналізі космічних знімків тощо. З іншого боку зростає запит на автоматичну, позбавлену людського суб'єктивізму, обробку зображень у різноманітних задачах їх аналізу.

Постійне ускладнення задач, які розв'язуються в області комп'ютерного зору, призводить до збільшення кількості та урізноманітнення методів, з яких складаються сучасні системи аналізу та опрацювання зображень. Зазвичай такі системи включають в себе застосування різноманітних за своїм функціональним призначенням методів та алгоритмів опрацювання зображень.

В основі вирішення багатьох проблем в області комп'ютерних систем моніторингу, контролю, вимірювання і керування є аналіз та опрацювання сигналів, фізична природа яких, після прямих та непрямих перетворень, зводиться до електричної. При такому підході фізичний процес представляє собою матеріальну реалізацію інформаційного повідомлення - зміну деякого параметра чи групи параметрів (напруга, струм, частота, фаза тощо). Тобто сигнали розглядають як деяку інформацію (відомості чи повідомлення) про можливі стани, процеси чи параметри об'єктів, які представлені у формі, зручній для зберігання, передавання та опрацювання. В такому випадку доцільно припустити, що сигнали, з певною достовірністю, представляють інформаційну функцію деякої фізичної системи, об'єкта чи середовища, яка містить дані про її фізичні властивості, параметри чи поточний стан [1, 2, 3].

Теорія та методи аналізу сигналів передбачають їх математичні та функціональні перетворення, основним завданням таких маніпуляцій є отримання відомостей щодо специфічних особливостей об'єктів чи процесів, що їх породжують. В загальному, до основних завдань теорії аналізу сигналів можна віднести [1, 3, 4, 5]:

- ♦ оцінювання кількісних характеристик сигналів (апертура, енергія, потужність тощо);

- ♦ оцінювання складу сигналів, шляхом розкладання на елементарні, зокрема гармонійні, компоненти;
- ♦ оцінювання міри подібності чи відмінності сигналів, їх реалізацій та кількісних оцінок.

Застосування того чи іншого підходу до опрацювання фактично залежить від типів задіяних сигналів, характеру їх зміни, прийнятної точності перетворення та обчислювальної складності. В теорії аналізу, опис сигналу реалізується на основі функціональної залежності обраного інформаційного параметра від незалежної змінної, що дозволяє їх розділити за відповідними класами [4, 5, 6].

Серед детермінованих сигналів вирізняють періодичні та неперіодичні. До періодичних відносять гармонійні та мультигармонійні. Гармонійні сигнали описують такими аналітичними виразами [6, 7]:

$$\begin{aligned} s(t) &= A \sin(2\pi f_0 t + \phi) = A \sin(\omega_0 t + \phi), \\ s(t) &= A \cos(\omega_0 t + \phi), \end{aligned} \quad (1)$$

де: $A, f_0, \omega_0, \varphi, \phi$ – постійні величини, які представляють інформаційний параметр: A – амплітуда, f_0 – циклічна частота, ω_0 – кутова частота та початкові фазові кути φ, ϕ .

Мультигармонійні сигнали фактично описують як суму гармонійних складових [6, 7]:

$$s(t) = \sum_{i=0}^N A_i \sin(2\pi f_i + \varphi_i). \quad (2)$$

Частотний спектр таких сигналів є дискретним, оскільки мультигармонійні сигнали є сумою постійної складової і довільної, у певних межах, кількості N гармонійних складових, які мають довільні значення A_i та φ_i з періодами кратними f_p – періоду основної частоти коливаль.

Математичний апарат аналізу та опрацювання згаданих сигналів, які для зручності опрацювання подають в дискретному базисі, традиційно ґрунтується на розкладі періоду реалізації сигналу T в ряд Фур'є з кроком за частотою Δf , який дорівнює основній частоті коливаль [5, 6, 7]:

$$s(t) = \sum_{k=0}^K (a_k \cos(2\pi k \Delta f t) + b_k \sin(2\pi k \Delta f t)), \quad (3)$$

$$\text{де } a_0 = \frac{1}{t} \int_0^T s(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{t} \int_0^T s(t) \cos(2\pi k \Delta f t) dt, \quad b_k = \frac{2}{t} \int_0^T s(t) \sin(2\pi k \Delta f t) dt.$$

Кількість членів ряду Фур'є K обмежується максимальними частотами гармонійних складових. В якості інформаційних характеристик мультигармонійних сигналів найчастіше використовують форму, апертуру, період, математичне сподівання, екстремальні значення тощо всього сигналу, а також його окремих гармонійних складових. Для аналізу складних

періодичних сигналів традиційно використовують такі характеристики [6, 7]:

$$\frac{1}{T} \int_t^{t+T} s(t) dt \quad - \text{поточне середнє інтервалу спостереження};$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt \quad - \text{постійна складова періоду};$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T |s(t)| dt \quad - \text{середнє випрямлене значення};$$

$$\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s(t)^2 dt} \quad - \text{середнє квадратичне значення}.$$

При практичній реалізації інформаційно-вимірювальних та каналів обміну даними комп'ютерних систем, гармонійні та мультигармонійні сигнали зустрічаються нечасто, що зумовлено впливом інтенсивних широкосмугових завад.

Інший клас сигналів – неперіодичні, серед яких вирізняють майже періодичні та аперіодичні. Основним інструментом аналізу таких сигналів вважають методи оцінювання частотних характеристик.

Майже періодичні сигнали наближаються за своєю формою і спектром (який також дискретний) до мультигармонійних, оскільки представляються сумою гармонійних складових з довільними (для мультигармонійних – з кратними) частотами, відношення яких є ірраціональними числами, в результаті основний період сумарних коливань є нескінченно великим. Аналітичний опис цих сигналів є тотожним до мультигармонійних.

Аперіодичні сигнали, до яких також відносять імпульсні, задають довільними функціями часу. Частотний спектр таких сигналів неперервний і може містити довільні гармонійні складові на всьому інтервалі існування. Для оцінювання частотного спектру використовують інтегральне перетворення Фур'є [6, 7]:

$$s(t) = \int_0^{\infty} S(f) \cos(2\pi ft - \varphi(f)) df,$$

$$S(f) = \sqrt{a(f)^2 + b(f)^2}, \quad (4)$$

$$a(f) = \int_0^T s(t) \cos(2\pi ft) dt, \quad b(f) = \int_0^T s(t) \sin(2\pi ft) dt, \quad \varphi(f) = \arctg \frac{b(f)}{a(f)}.$$

Частотні функції $a(f)$, $b(f)$, та $\varphi(f)$ представляють розподіл спектральної щільності амплітуд гармонійних складових на частотній шкалі а не їх амплітудні значення на певних частотах.

Аналітичний опис радіоімпульсу можна подати так [6, 7]:

$$s(t) = u(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0), \quad (5)$$

де $u(t)$ – огинаюча радіоімпульсу; $\cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$ – гармонійне коливання заповнення радіоімпульсу.

Положення головного піку спектра такого сигналу на частотній шкалі відповідає частоті заповнення, а ширина визначається тривалістю. При чому при збільшенні тривалості зменшується ширина головного частотного піка радіоімпульсу. Найпоширенішим серед наявних ортогональних перетворень вважають перетворення Фур'є, що в сукупності з \sin та \cos перетвореннями а також перетворенням Хартлі забезпечує найвищу ефективність при аналізі мультигармонійних та періодичних сигналів, проте є малоприматними для опрацюванні випадкових широкосмугових сигналів.

Частотно-часове подання сигналів, що отримується на основі вейвлет-перетворення, було розроблено як альтернатива віконного перетворення Фур'є. Такий метод опрацювання реалізується на основі розкладу сигналу на піддіапазони, що забезпечує підсмугове кодування дискретних послідовностей сигналу. Згідно з теорією вейвлет-перетворення масштабні і малохвильові функції розглядаються як функції фільтрів, які виводяться з передумов кратномасштабного аналізу [8,9]. Розклад на малохвильові складові послідовностей дискретних значень вхідного сигналу відбувається за рахунок операції згортки його значень із фільтровими коефіцієнтами. Крім того, стає можливим обчислення малохвильових і масштабних коефіцієнтів $d_{j,n}$ та $c_{j,n}$ для різних масштабів j [8]:

$$c_{j,n} = \sqrt{2} \sum_k h_{k+2n} \cdot c_{j-1,n}, \quad (6)$$

$$d_{j,n} = \sqrt{2} \sum_k g_{k+2n} \cdot c_{j-1,n}, \quad (7)$$

де: $c_{j-1,n}$ – вхідна послідовність коефіцієнтів, довжина яких удвічі більша за вихідні послідовності $c_{j,n}$ і $d_{j,n}$; h_k та g_k – вихідні послідовності низькочастотного та високочастотного фільтрів відповідно.

Особливістю такого перетворення сигналів є те, що базисні функції мають розділну здатність в часі, яка зменшується з масштабом і розділну здатність за частотою, що збільшується з масштабом.

Випадкові сигнали не можуть бути описані явною аналітично залежністю оскільки представляють разове відтворення випадкового процесу $\{X(t)\}$. В такій ситуації найчастіше застосовують статистичний апарат аналізу, який дозволяє отримати прийнятні результати за умови багаторазового повторення спостережень. Окремо взята реалізація процесу (фізичного явища), яка його відображає на деякому інтервалі спостереження формує вибірккову функцію такого сигналу. Відповідно сукупність усіх можливих вибірккових функцій формує випадковий (стохастичний) процес.

Такі процеси поділяють на стаціонарні і нестаціонарні, у свою чергу стаціонарні процеси поділяють на ергодичні та не ергодичні [4, 5].

Основним інструментом аналізу сигналів породжених згаданими процесам вважають методи статистичного та кореляційного опрацювання їх реалізацій. У випадку стаціонарного процесу, імовірнісні характеристики якого не залежать від моменту початку спостереження, середнє M_X обчислюється як сума миттєвих значень вибірових функцій ансамблю, для заданого спостереження, поділена на кількість вибірових функцій а автокореляція R_{XX} для двох різних моментів часу обчислюється шляхом усереднення за ансамблем добутків відповідних миттєвих значень [4, 5]

$$M_X(t_i) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} X_k(t_i), \quad (8)$$

$$R_{XX}(t_i, t_i + \tau) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} X_k(t_i) \cdot X_k(t_i + \tau). \quad (9)$$

Випадковий процес $\{X(t)\}$ вважають нестаціонарним, якщо M_X і R_{XX} залежать від моменту початку спостереження, якщо такої залежності нема то випадковий процес вважають слабо стаціонарним або стаціонарним в широкому сенсі. Для слабо стаціонарного процесу $M_X = \text{const}$, а R_{XX} залежить лише від величини зміщення τ . Для визначення повного набору функцій розподілу, що визначають структуру $\{X(t)\}$, обчислюють нескінченне число моментів і змішаних моментів вищих порядків. У випадку коли моменти і змішані моменти інваріантні в часі процес $\{X(t)\}$ вважають строго стаціонарним або стаціонарним у вузькому сенсі.

Для ергодичних процесів M_X та R_{XX} отримані шляхом усереднення за часом (як і інші характеристики, розраховані усередненням за часом) рівні аналогічним характеристикам, які обчислені шляхом усереднення за ансамблем. Отже, стаціонарними вважають ергодичні випадкові процеси, проте не ергодичними можуть бути і стаціонарні випадкові процеси. На практиці випадкові стаціонарні процеси часто є ергодичними, що дозволяє аналізувати їх властивості за однією сигнальною реалізацією. Властивості нестаціонарних випадкових процесів не залежать від моменту початку спостереження і можуть оцінюватись усередненням окремих спостережень за ансамблем вибірових функцій, які формують такий процес [4, 5].

Висновки

Проведено огляд сучасного рівня розробки та впровадження теоретичних засад опрацювання сигналів в області інформаційно-вимірювальних систем та інформаційно-вимірювальних перетворювачах, що дало змогу оцінити основні напрямки щодо подальшого розвитку та вдосконалення методів опрацювання та виявлення додаткових інформаційних

складових таких сигналів, обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення наявних і розробки нових напрямків з використанням сучасних інформаційних технологій.

- 1 *Боюн В. П.* Динамическая теория информации. Основы и приложения / В.П. Боюн. - К.: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2001. - 326 с.
- 2 *Жураковський Ю.П.* Теорія інформації та кодування: підручник. / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторах. - К.: ВІШ, 2001. - 255с.
- 3 *Цапенко М.П.* Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование: уч. пособие для вузов / М.П. Цапенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 438с.
- 4 *Арутюнов П.А.* Теорія и применение алгоритмических измерений / П.А. Арутюнов. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 256с.
- 5 *Малла С.* Вэйвлеты в обработке сигналов: Пер. с англ. / С. Малла. - М.: Мир, 2005. - 671 с.
- 6 *Шеннон К.Э.* Работы по теории информации и кибернетика. / К.Э. Шеннон. - М.: Изд-во иностр. лит., 1963. - 829 с.
- 7 *Николайчук Я.М.* Теорія джерел інформації. / Видання друге, виправлене/, - Тернопіль: ТЗОВ «Тернограф», 2010. - 536 с.
- 8 *Храмов А.В.* Первинні вимірювальні перетворювачі вимірювальних приладів і автоматичних систем: навч. посіб. - К.: Вища школа, 1998. - 527 с.

Поступила 3.10.2019р.

УДК 004.6; 550.8.05

В.Кучковський, Львів
Н.Шаховська, Львів

БЛОКЧЕЙН ЯК БАЗА-ДАНИХ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, ОПИС РОЗУМНИХ КОНТРАКТІВ І МАЙБУТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ

Annotation - The article deals with information technology blockchain. The possibility of databases creating using blockchain is described. The simple writing data procedure to the blockchain is realized. The main domains for the technology applying are given. The smart contract in blockchain are shown. The potential of this technology is described

Keywords — блокчейн, криптовалюти, розумні контракти, потенціал, blockchain.

Вступ

Блокчейн (Blockchain) – це не зовсім нова технологія. Усі елементи, які використовує блокчейн, такі як: Інтернет, криптографія та протокол передачі, відомі людям вже кілька десятиліть. Тому технології як такі, а точніше

способи, якими ці давно існуючі технології пов'язані і використовуються, не можна вважати революційними в блокчейні.

Кожен, хто цікавиться цією технологією (і вкладає в неї гроші), сприймає блокчейн як інструмент, з допомогою якого можна досягти не тільки більшої ефективності та безпеки, але й абсолютно нового технологічного напрямку.

Основна частина

II.1. Види баз даних

Однією з основних частин блокчейн є бази даних – централізовані, децентралізовані і розподілені [1, 2]. Наведемо відмінності між основними типами баз даних.

- Централізована база даних.

Приклади цієї БД: «збережені» фотографії, відео в instagram, товари в інтернет-магазині. Ці дані можна знайти в великому фізичному центрі обробки даних з великою кількістю серверів і жорстких дисків. Проблема централізованої бази даних полягає саме в її центральності - вона легко знищується разом з усіма цінними даними.

- Децентралізовані бази даних.

Децентралізація дуже тісно пов'язана з розподілом бази даних (працює на декількох пристроях). Децентралізована база даних означає, що немає одного головного центру, тому дані не тільки поширюються з одного місця, але і мають кілька основних вузлів. Перевага полягає саме в децентралізованому характері – відмова одного користувача не впливає на подальше функціонування мережі.

- Розподілені бази даних.

Для роботи не потрібні величезні центри обробки даних. Технологія надається всіма її користувачами. Користувачі на своїх комп'ютерах можуть тримати ноди для підтримки бази даних. Усі дані в цій базі даних кодуються хешованим алгоритмом.

На рис. 1 показано, який вплив матиме потенційна атака на централізовану базу даних. Досить знищити основний вузол, і дані безповоротно будуть втрачені, або відновленні з втратами.

Рис. 1. Приклади типів баз даних

Управління децентралізованою базою даних і аналіз даних заздалегідь поділяються всіма її користувачами. Таким чином, блокчейн являє собою децентралізовану базу даних, яка в цілому поширюється мережею незалежних (розподілених) комп'ютерів.

Існує можливість запису даних в Blockchain будь-якої інформації – від тексту до файлів.

Для демонстрації беремо криптовалюту Mooncoin. Створимо транзакцію на 8.78711729 MOON.

```
[
  {
    "txid":
    "e441450043c54f1d6e358f63cfbe618215f485ecb5feb851dfe2fbae902a4150",
    "vout": 1,
    "address": "2Ng9J6jh95ZR8t9d6wqUE2sfWtwJo7TAcN",
    "account": "",
    "scriptPubKey": "76a91469f91565dfabe1009d480611f2ea55cc1889dde88ac",
    "amount": 8.78711729,
    "confirmations": 10,
    "spendable": true,
    "solvable": true
  }
]
```

Для відправлення та запису слова обрано: DEFAULT.ABCD.BZ. При переведенні у HEX формат отримаємо: 44454641554c542e414243442e425a.

```
function strToHex($string) {
    $hex="";
    for ($i=0; $i < strlen($string); $i++) {
        $hex .= dechex(ord($string[$i])); }
    return $hex; }
```

Створюємо raw формат виходу транзакції:

```
createrawtransaction
'[{"txid": "e441450043c54f1d6e358f63cfbe618215f485ecb5feb851dfe2fbae902a4150", "vout": 1}]'
'{"2DBLfPEDC88QxV4bnMzaVmXEd78YE5bSVX": 1, "data": "44454641554c542e414243442e425a"}'
```

Після перетворення отримуємо стрічку:
01000000150412a90aefbe2df51b8feb5ec85f4158261becf638f356e1d4fc543004541e40100000000ffff0200e1f50500000001976a91401cd60975e1ca2d3a0583fc1c6d6b2a764ef408988ac0000000000000000116a0f44454641554c542e414243442e425a00000000

Ця стрічка являє собою транзакцію, в якій зашифроване задане слово. За допомогою функції signrawtransaction підписуємо транзакцію:

```

{
  "hex":
    "01000000150412a90aefbe2df51b8feb5ec85f4158261becf638f356e1d4fc543004
    541e4010000006a47304402203a889974c7f27c1a4faf1168509887a614e60327ed81
    623d5bb040bd079cb1ff022018e657b87a227bc27b2655750297f57222dac5683ff3a
    3cc0f1b451c93a20cea012102aef7fed90d530e790da2c7cf9638a0263aa7a1c72be5f
    786357bdee1c8e008a7ffffffff0200e1f50500000001976a91401cd60975e1ca2d3a0
    583fc1c6d6b2a764ef408988ac0000000000000000116a0f44454641554c542e4142
    43442e425a00000000",
  "complete": true
}

```

і відправляємо в мережу:

```

sendrawtransaction
01000000150412a90aefbe2df51b8feb5ec85f4158261becf638f356e1d4fc5430045
41e4010000006a47304402203a889974c7f27c1a4faf1168509887a614e60327ed816
23d5bb040bd079cb1ff022018e657b87a227bc27b2655750297f57222dac5683ff3a3
cc0f1b451c93a20cea012102aef7fed90d530e790da2c7cf9638a0263aa7a1c72be5f7
86357bdee1c8e008a7ffffffff0200e1f50500000001976a91401cd60975e1ca2d3a05
83fc1c6d6b2a764ef408988ac000000000000000116a0f44454641554c542e41424
3442e425a00000000 true

```

Вказана фраза назавжди записалась у блокчейн криптовалюти Mooncoin.

Address	Amount
2Ng9J6jh95ZR8t9d6wqUE2sfWtwJo7TAcN	8.78711729 MOON

Address	Amount
2DBLlPEDC88QxV4bnMzaVmXEd78YE5bSVX	1.0 MOON
OP_RETURN DEFAULT.ABCD.BZ 6a0f44454641554c542e414243442e425a	0.0 MOON

Рис. 2. Запис, доступний для перегляду на Blockexplorer

Чим більший розмір кодованих даних, тим більше потрібно монет на оплату комісії, так як оплачується розмір транзакції. Максимальний розмір транзакції не може бути більшим, ніж максимальний розмір блоку. Звідси виходить що, якщо зробити форк безкінечну емісію на адресах та розширити розмір блоку, то можна використовувати його для організації розподіленої бази даних для внутрішнього використання [3, 4].

II.2. Модель блокчейн

Блокчейн приймає два нових типи транзакцій: *Taccess*, що використовується для управління доступом, і *Tdata*, для зберігання і пошуку даних. Ці операції в мережі можуть бути легко інтегровані в комплект для розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв (SDK), чії служби можуть використовувати в процесі розробки.

Для ілюстрації розглянемо наступний приклад: користувач встановлює програму, яка використовує нашу платформу для збереження її конфіденційності. Коли користувач підписується вперше, генерується новий спільний (користувач, сервіс) ідентифікатор і надсилається, разом з відповідними дозволами, блокчейн в транзакції *Taccess*. Дані, зібрані на телефоні (наприклад, дані датчиків розташування), шифруються за допомогою спільного ключа шифрування і надсилаються блокові в транзакції *Tdata*, який згодом направляє її до сховища ключ-значення без блоку, зберігаючи лише вказівник до даних у загальній книзі (показчик - хеш даних SHA-256).

Тепер і служба, і користувач можуть запитувати дані за допомогою транзакції *Tdata* з вказівником (ключем), пов'язаним з нею. Потім блокчейн перевіряє, що цифровий підпис належить або користувачеві, або службі. Для служби також перевіряються її дозволи на доступ до даних. Нарешті, користувач може змінити дозволи, надані сервісу, у будь-який час, видавши транзакцію *Taccess* з новим набором дозволів, включаючи відкликання доступу до раніше збережених даних. Розробка веб-панелі (або мобільної панелі), яка дозволяє переглядати та редагувати дані, досить тривіальна і схожа на розробку централізованих гаманців, таких як Coinbase для Bitcoin1.

II.3. Приклади використання блокчейн

Наведемо приклади використання технології блокчейн: виборча система, реєстрація в земельному кадастрі, авторські і художні права, фінансовий сектор, логістика.

Децентралізовані вибори. Завдяки технології блокчейн демократичний вибір може бути, нарешті, справді демократичним. Громадяни голосують анонімно, відправляючи свою “монету” в гаманець вибраного ними кандидата. Блокчейн фіксує і підтверджує транзакцію. Переможець визначається за кількістю жетонів у гаманці. Оскільки блокчейн є публічною технологією, кожен виборець може відстежити частку свого голосу.

Земельний кадастр. Запис в земельній книзі через блокчейн не зникне і буде записаний там назавжди. Це ефективно запобігає несанкціонованому поводженню з нерухомістю, незаконному привласненню фінансових авансів і так далі. Впровадження цієї технології в області реєстрації нерухомості вже розглядалося декількома проектами. Система блокчейна не тільки буде ефективна проти шахрайства, але і допоможе знизити загальну вартість реєстрації та роботи бази даних.

Авторські права та права на художній твір. До появи Інтернету цієї проблеми не існувало. Звичайно, можна було скопіювати музику, книгу і фільми, але це робилося в дуже невеликому масштабі. Але потім, коли ера Інтернету набрала силу, ці галузі стали дуже сильно страждати. Блокчейн може вирішити цю проблему дуже ефективно. RIAA може створити невідночну копію пісні для одного покупця через блокчейн. Але таке теж можна обійти, за допомогою перезапису пісні під час її програвання.

Фінансовий сектор. У фінансовій сфері блокчейн можна використовувати для торгівлі, міжнародних переказів, нормативної звітності, бухгалтерського обліку та аудита. Також буде простіше розслідувати випадки махінацій, через ланцюжкову схему.

Логістика. Для логістики блокчейн підходить через свою структуру, так як він працює по принципу ланцюга. Якщо взяти приклад пересилання товару, то сам товар можна позначити як транзакцію, яку пересилають з адреси на інший адрес, якщо вона прийшла на пункт доставки. При неуспішній доставці товару, транзакцію можна відправити на неіснуючу адресу і тим самим позначити, що товар загублений. Для перегляду статусу доставки можна використовувати block explorer.

Рис. 3. Приклад передачі товару

На рис. 3. позначено приклад логістики за допомогою блокчейну.

II.4. Розумні контракти

Розумні контракти (з англ. «smart contracts») дуже популярні останнім часом, тому про них досить багато говорять, як і про Blockchain.

Смарт-контракти такі самі, як і звичайні контракти, але вони повністю цифрові. Розумний контракт можна представити як програму, яка зберігається в блокчейні [5].

Принцип смарт контрактів, можна продемонструвати як машину зі звичайною питною водою. Після отримання монет він видасть напій або поверне кошти власнику, якщо виявить, що отримані гроші не відповідають

ціні. Він також може повернути переплату і скасувати транзакцію. Будь-хто, хто має достатньо монет, може закрити цей звичайний контракт.

Тим не менше, це порівняння повністю відображає поняття розумних контрактів. Немає можливості заздалегідь вивчити умови контракту і необхідно покладатися на презентацію виробника. Розумний контракт між двома сторонами можна укласти, завантаживши контракт у віртуальну мережу Ethereum (ця криптовалюта була створена для підтримки розумних контрактів). Мережа гарантує обом сторонам, що контракт буде виконаний відповідно до правил його вихідного коду, який може прочитати кожен, а хід контракту може відстежуватися обома сторонами завдяки блокчейну.

III.5. Подальше використання блокчейн

Технологія, яка успішно використовується в криптовалюті Bitcoin, що забезпечує найвищий рівень безпеки проведених в ній транзакцій, буде використовуватися не тільки у фінансовій галузі або державній інфраструктурі, але і в промисловій галузі. Блокчейн може повністю змінити функціонування виробничих компаній. В даний час галузь страждає від нестачі прозорості в ланцюжку поставок. Коли він розширюється, отримання повного уявлення про всі транзакції, здійснені постачальниками, субпідрядниками або клієнтами, стає незрозумілим. В результаті кінцевий користувач не може простежити шлях, по якому пройшли всі елементи, складові в кінцевий продукт. Проте, він має залишкову інформацію, наприклад, про країну, в якій проходив заключний етап виробництва або про тип матеріалів, використовуваних у ньому.

Технологія Blockchain може покращити прозорість та ідентифікацію в ланцюжку виробничих поставок, використовуючи захищену від шахрайства розподілену базу даних і контрольований доступ. Це дозволить збирати ключову інформацію про походження кожного окремого інгредієнта, використовуваного в процесі виробництва. Це означає новий рівень прозорості та безпеки.

Усе більше і більше компаній планують впровадити базу даних, яка поширюється по мережі і містить захищені блоки інформації про всі транзакції, пов'язані з обраним продуктом.

Безпека інформаційних потоків контролюється, серед іншого розширена криптографія, яка є невід'ємною частиною Blockchain. На практиці це означає, що немає можливості що хтось буде маніпулювати системою, вносячи зміни в колись збережені дані. Децентралізація має ще одну важливу перевагу: навіть якщо хакери можуть успішно провести атаку, яка виключить деякі з ключових комп'ютерів з обігу, вона все одно не паралізує роботу системи.

Висновки

Описана база даних, що використовується в blockchain. Аналізуються приклади реальних областей для блокчейн. Визначено поняття

інтелектуальних контракти'ів та їх потенціал для blockchain. Аналіз блокованих даних корисний для досліджень і комерційних додатків. Значне місце в аналізі займає BlockSci. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для аналізу діапазону блоків.

1. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
2. Plotnikov, V., & Kuznetsova, V. (2018). The Prospects for the Use of Digital Technology "Blockchain" in the Pharmaceutical Market. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 193, p. 02029). EDP Sciences.
3. Pastor, I. G., Olaso, J. R. O., & Fuente, F. S. Unveiling the Opportunities of Using Blockchain in Project Management. *Research and Education in Project Management (Bilbao, 2018)*, 22.
4. Kushch, S., & Prieto Castrillo, F. (2017). A review of the applications of the Blockchain technology in smart devices and distributed renewable energy grids.
5. Lytvyn, V., Kuchkovskiy, V., Vysotska, V., Markiv, O., & Pabyrivskyy, V. (2018, September). Architecture of System for Content Integration and Formation Based on Cryptographic Consumer Needs. In 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (Vol. 1, pp. 391-395). IEEE.

Поступила 19.09.2019р.

УДК 004.032.26

І.С. Ваврук, Львів
Д.В. Воловик, Львів

ВИДІЛЕННЯ ГРАНИЦЬ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Розроблено метод виділення границь зображень з використанням згорткової штучної нейронної мережі.

Ключові слова. Штучна нейронна мережа, згорткова нейронна мережа, згладжування, функція активації, границя зображень.

Разработан метод выделения контуров изображений с использованием сверточной искусственной нейронной сети.

Ключевые слова. Искусственная нейронная сеть, сверточная нейронная сеть, сглаживание, функция активации, границы изображений.

The method of extracting edges of image using a convolutional artificial neural network is developed.

Keywords. Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network, Smoothing, Activation Function, image edges.

Постановка проблеми

Комп'ютерний зір широко використовується для імітації ефекту людського зору шляхом електронного «сприйняття» та «розуміння» зображення. Надання комп'ютерам можливості «бачити» є нелегким завданням. Для забезпечення комп'ютерного зору важливим етапом є виділення границь зображення. Також, цей етап є основним етапом в моделі розпізнавання зображень.

В загальному, границі зображення можна визначати як розрив в значеннях рівня сірого кольору на зображенні. Форма границь на зображеннях залежить від багатьох параметрів: наприклад, від геометричних або оптичних властивостей об'єкта, умов освітлення, рівня шуму в зображеннях тощо [1, 2]. Одержані результати з виділеними границями можуть використовуватись для подальшої сегментації зображень, ідентифікації об'єктів на зображенні, аналізі текстур та виділенні ознак [1-4]. При цьому, від якості одержаних результатів границь зображення залежить якість реалізації комп'ютерного зору.

Тому актуальною задачею для реалізації комп'ютерного зору є пошук ефективного алгоритму виділення границь зображення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Виділення границь зображень часто використовується в сегментації зображень. В цьому випадку зображення розглядається як комбінація сегментів у яких зображення більш-менш однорідні. Існують дві основних альтернативи для визначення цих сегментів: [1,4,5]

1. Класифікація всіх пікселів, що задовольняють критерію однорідності;
2. Виділення всіх пікселів на границях між різними однорідними ділянками.

Границі в загальному можна охарактеризувати як швидкі зміни профілю зображення. Для їх визначення широко використовуються традиційні фільтри різниці. Також вони можуть бути визначені за допомогою методу Кенні, або Лапласа Гаусса (LOG) [4,5]. При реалізації цих класичних методів, відбувається переміщення маски вздовж зображення та обробка пікселів, які знаходяться під цими масками. Тобто зображення можна представити у вигляді набору пікселів, а фільтри – у вигляді матриці. Знайшовши добуток значень матриці пікселів зображення на значення фільтру можна робити висновки про наявність чи відсутність границі на зображенні.

Основними недоліками класичних методів є можливість допущення помилок за рахунок шуму при переміщенні маски навколо зображення. Крім того, багато фільтрів для визначення границь зображення виділяють границі лише в певних напрямках, тому для визначення границь зображень необхідно використовувати комбінації фільтрів.

Основною перевагою використання згорткових штучних нейронних мереж є можливість зменшення ефекту шумів, а також зменшення складності в порівнянні з комбінаціями фільтрів для обробки зображень.

Отже, в силу розглянутих вище порівнянь для визначення контурів зображення було обрано використання штучної нейронної мережі.

Виклад основного матеріалу

Розробка моделі згорткової нейронної мережі для виділення контурів зображень. Згорткові нейронні мережі (конволюційні нейронні мережі) є варіантами багат шарового перцептрона. Основними концептами згорткових нейронних мереж є max polling та шари згортки.

Max polling є важливим концептом у згорткових нейронних мережах. Його суть полягає у розбитті вхідного зображення на менші прямокутники, які не перекривають один одного, для кожного суб-регіону значення пікселя обчислюється як максимальне значення з вхідного регіону.

Max polling є ефективним з двох причин:

1. Він зменшує обчислювальну складність для верхніх шарів.
2. Він забезпечує форму інваріантності відносно розташування елемента зображення.

Шари згортки відіграють роль фільтрів для виявлення границь на зображенні.

Запропонована розроблена модель згорткової нейронної мережі складається із семи шарів:

1. Шар згортки – 32 фільтри; розмір вікна 3x3, розмірність вхідних даних – 5x5x3, функція активації - ReLU.
2. Max polling – розмір вікна 2x2, одиничний крок.
3. Згортка– 64 фільтри, розмір вікна 3x3, розмірність вхідних даних – 5x5x3, функція активації - ReLU.
4. Max polling – розмір вікна 2x2, одиничний крок.
5. Згладжування.
6. Прихований шар – 128 нейронів.
7. Вихідний шар – 5 нейронів, функція активації - softmax.

Перші чотири шари відносяться до етапу згортки, інші є повністю підключеним багат шаровим перцептроном.

Для роботи моделі необхідно розбити вхідне зображення на суб-регіони розміром 5x5 пікселів. В результаті роботи мережі ми отримуємо кортеж з п'яти значень, кожне з яких відповідає за свій тип границі (горизонтальна, вертикальна, відсутня границя та інші). Тип границі визначається максимальним значенням кортежу.

Відтворення зображення відбувається на основі масиву передбачень моделі. У випадку, коли модель передбачила границю, на регіоні, якому відповідає номер передбачення, малюється чорна точка, інакше – залишається біле тло.

Змінюючи конфігурацію моделі було виявлено що збільшення шарів згортки пришвидшує навчання мережі в метриці кількості епох, однак призводить до громіздкіших обчислень та перенавчання мережі.

Для навчання мережі було написано програмний код, що вибирає випадковим чином регіон із зображення та дає можливість користувачу вибрати який саме тип границі там присутній чи границя є відсутньою. На рис.1. наведено наповнення бази даних для навчання згорткової нейронної мережі.

Рис. 1. Наповнення бази для навчання

Таким чином базу для навчання було наповнено 300 патернами для навчання. Оскільки більшість регіонів на природному зображенні не містить границь, більша половина тренувальних даних орієнтована на відсутність границі на зображенні. База для навчання складається з зображень розміром 5 на 5 пікселів, з глибиною кольору 24 біти на піксель.

Результати дослідження згорткової нейронної мережі для виділення границь зображень. Результати роботи згорткової нейронної мережі для виділення границь зображення наведено в таблиці 1. Розмір вхідного зображення 512x512 пікселів, глибина кольору 8 біт на піксель.

Розроблена модель згорткової нейронної мережі також може використовуватись для опрацювання зображень високої роздільної якості. В таблиці 2 наведено результати виділення границь зображення для зображення з розширенням 1200x800 та глибиною кольору 24 біти на піксель.

Результати виділення границь зображення 512x512 пікселів з використанням різної кількості епох

Виділення границь зображення з 50 епохами навчання

Виділення границь зображення з 500 епохами навчання

Виділення границь зображення з 200 епохами навчання

Виділення границь зображення з 2000 епохами навчання

На зображеннях із нечіткими границями модель розробленої згорткової штучної нейронної мережі може пропускати деякі границі. Цей дефект може виправити збільшення кількості патернів для навчання. В таблиці 3 наведено результати виділення границь таких зображень з нечіткими границями.

Результати виділення границь зображення з розширенням 1200x800 пікселів

Вихідне кольорове зображення розміром 1200x800 пікселів

Виділення границь зображення розміром 1200x800 пікселів

Вихідне зображення

Виділення границь зображення

Вихідне зображення

Виділення границь зображення

Висновки

Згорткова нейронна мережа може ефективно використовуватися як засіб для розпізнавання границь зображень. Для навчання розробленої штучної нейронної мережі використовувалось 350 патернів. При цьому як навчальні патерни використовувались випадки зображень з відсутніми границями. Наведені результати показали, що розроблена згорткова штучна нейронна мережа може ефективно виділяти границі на різних зображеннях. Зокрема, запропонована модель може опрацьовувати зображення з розширення більшим ніж 5 на 5 пікселів із глибиною кольору 24 біти на піксель. Також розроблена модель згорткової нейронної мережі показує хорошу ефективність при обробці зображень високої роздільної здатності та зображень з нечіткими границями.

1. *Mohamed A., Automated Edge Detection Using Convolutional Neural Network./ Mohamed A., El-Sayed Yarub A. Estaitia, Mohamed A. Khafagy. - International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 4, No. 10, 2013., - pp.11-17*
2. *Wang, R.: Edge detection using convolutional neural network. In: International Symposium on Neural Networks. Springer, 2016. - pp. 12–20.*
3. *Бодянский Е.В. Искусственные нейронные сети: архитектура, обучение, применение/ Е.В. Бодянский, О.Г. Руденко – Харьков: ТЕЛЕТЕХ, 2004. – 369с.*
4. *Сойникова Е. С. Высокопроизводительный метод обнаружения границ на медицинских изображениях/ Сойникова Е.С., Рябых М.С., Батищев Д.С., Синюк В.Г., Михелев В.М. – Научный результат. Информационные технологии – 2016 – Том.1. Выпуск №3, 2016. - С.1-2.*
5. *Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.*

Поступила 23.09.2019р.

Л.Л. Тупичак, УАД,
Л.С. Сікора, д.т.н., НУЛП
Н.К. Лиса, д.т.н., НУЛП
Ю.Г. Міюшкович, к.т.н., НУЛП
Р.С. Марцишин, к.т.н., НУЛП

МОДЕЛІ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ ПРИ НЕПОВНИХ ДАНИХ ПРО СТАН ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛЯЮЧИХ РІШЕНЬ ОПЕРАТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ ТЕХНОГЕННИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

Анотація. Розглянуто моделі побудови експертних висновків для розв'язання задач управління в ієрархічних системах в умовах дії факторів ризику.

Ключові слова: експерт, рішення, нечіткі дані, інтеграція систем, простір станів системи, когнітивна модель особи.

Актуальність. Сучасний стан розвитку технологій управління складними об'єктами в структурі інтегрованих ієрархічних систем характеризується наявністю:

- автоматичних систем управління технологічними процесами в складних об'єктах;
- комбінованими людино-машинними інтегрованими системами оперативного управління комплексом об'єктів і агрегатів;
- оперативно - адміністративним стратегічним ціле орієнтованим управлінням на всіх рівнях ієрархії, що відповідно вимагає від персоналу високого рівня фахової підготовки, інтелектуальної психологічної стійкості, професійної зрілості.

Аналіз проблеми прийняття управлінських рішень.

Відповідно це вимагає для розв'язання задач управління, високого рівня підготовки персоналу, їх високого освітнього та науково-технічного рівня. Технологія їх підготовки є в подальшому актуальна.

В критичних для прийняття рішень момент часу контролю та управління, від персоналу вимагається ціле орієнтована мотивована поведінка, яка залежить від когнітивних здібностей особи.

За когнітивними характеристиками можна виділити два базових типи мислення оперативного працівника:

- особа з сценарною уявою розвитку подій в системі і образним мисленням при формуванні рішень на основі підсвідомо накоплених знань і набутого професійного досвіду;

- особи з аналітичним структурованим мисленням, на основі налізу подій синтезу стратегій і планів дій з використанням базових знань та знань про структуру і динаміку, мету функціонування ієрархії та кожного агрегата, що характеризує здатність до інтегрованого мислення при формуванні рішень.

Відповідно на верхньому рівні ієрархії рішення повинні формувати особи другого типу, але при нечіткості і неповноті даних про ситуацію на різних рівнях ієрархії. як від інформаційних систем АСУ-ТП так і операторів лабораторного контролю повинні підключатись експерти. Ці особи забезпечують повноту даних про ситуацію за рахунок високого рівня знань.

З ростом навантаження на об'єкти технологічних структур, піднімається рівень забруднення екологічного середовища, рівень захворювань населення, ріст технічного і професіонального напруження при виконанні обов'язків персоналом організаційних, техногенних та адміністративних систем, що відповідно підтверджує актуальність проблеми ефективного антикризового управління при обмежені інформаційних, енергетичних, матеріальних і фінансових ресурсах.

Методи розв'язання проблемної задачі. Відповідно до мети дослідження побудуємо дворівневу структуру взаємодії з модулів (ЕС – експертна система) та динамічної експертної системи, які забезпечують підтримку прийняття рішень у техногенній системі (ТС). Відповідно модуль (ЕС) є базовою знаневою структурою підтримки експертних рішень, динамічна ЕС є оперативною, яка виконує обробку і інтерпретацію ситуацій в техногенній системі (рис.1).

Експертні характеристики будуються відповідно здатністю моделювати і інтерпретувати ситуацію в ієрархії, формувати оперативні дії для недопущення аварійних ситуацій на об'єктах, блоках, агрегатах технологічних систем і забезпечити функціональну стійкість ієрархії в кризових ситуаціях.

В структурі ієрархії можуть бути [1-4] як окремі експерти, так і команди, а в більш складних ієрархіях необхідно мати експертні системи в структурі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Позначання на схемі (рис.1): ПНО - потенційно-небезпечний технологічний активний об'єкт – реактор, ВП-вимірювальний перетворювач, ВМ- виконавчий механізм, ІВС- інформаційно-вимірювальна система, АСУ-ТП – автоматична система управління технологічним процесом, ЕС- експертна система, ІА- інтелектуальний агент-експерт, ІАкс-команда інтелектуальних агентів експертів.

Відповідно до структури системи (рис.1) і цільових задач формуються технології придбання і використання знань для розв'язання задач управління в АСУ-ТП.

Рис. 1. Схема ієрархії колективу експертних систем управління виробничою структурою.

Проблема придбання знань експертами і експертними людино – машинними системами.

Режим ЕС придбання знань характеризується тим що виконує когнітивні інтелектуальні функції, які полягають в оцінці образу ситуації і прийняття рішень відповідно роль особи полягає в тому що:

- експерт обробляє дані і знання предметної області, відповідно до цільової задачі і вибирає схему, процедуру, алгоритм та стратегію її розв'язання;
- експерт при недостатності даних і неповноті знань здійснює пошук методів доповнення знань в рамках базової теорії та на основі евристик генерує гіпотези про схеми розв'язання задачі, вибирає процедури або алгоритми;
- при знаходженні відповідної схеми розв'язання задачі, проблеми експерт описує проблемну область у вигляді сукупності фактів і правил (доведення, розв'язання) та наповнює ЕС новими знаннями як основу процесу самонавчання ЕС.

Режим ЕС консультації клієнт – ІА: при діалозі оператора-інтелектуального агента (ІА) з ЕС забезпечує розв'язання задачі з предметно

– орієнтованої області використовуючи сформовану базу знань і БД, СД- ЕС.

Режим усвідомлення ЕС, власної сутності знаневої компоненти через самотестування, що включає процедури пояснення, механізми схеми, процедури доведення при розв’язанні тестових задач (само діагностика) в структурі виробничої системи, як системи що бере участь в стратегічному управлінні (рис. 1).

Технологія синтезу інформаційного забезпечення експертних систем.

Розглянемо етапи синтезу [1-4] (рис.2).

Рис. 2. Схема інформаційних зв'язків (ЕС ↔ ТС)

Етап 1. Формування стратегічного цільового завдання.

Етап 2. Вибір стратегій синтезу ЕС для конкретної предметної області.

Етап 3. Ідентифікація в процесі якої визначаються розрішимі класи задач, які необхідно розв’язати для уточнення цільових завдань.

Етап 4. Концептуалізація – проводиться змістовний аналіз предметної області, виділяються основні поняття і їх взаємозв’язки, визначаються методи і стратегії розв’язання задач.

Етап 5. Формалізація вибираються мови представлення даних і задач, програмні засоби, розробляються способи представлення знань, формалізуються основні поняття.

Етап 6. Наповнення експертом бази даних і знань, формування інтерфейсу, стратегії та режими діалогу: (оператор – ЕС – СППР)

- REC1 – видобування знань від експерта;
- REC2 – Організація ієрархії знань з цілю ефективної роботи;
- REC3 – представлення запитів і знань у формі зрозумілій ЕС.

Етап 7. На етапі тестування експерт і інженер по знанням (IA_e, IA_d) з допомогою діалогових і пояснювальних засобів перевіряють компетентність ЕС до заданого рівня правдоподібності і коректності.

Етап 8. Режим роботи з клієнтами.

Процес виявлення знань експертами полягає в процедурах проведення ними евристичного і логічного аналізу проблемної області відповідно до цільових завдань, з врахуванням когнітивних особливостей кожного, та формування моделей:

- об'єктів і понять предметної області для виявлення цілей, оцінки ситуацій, побудови процедур, схем прийняття рішень;
- характеристик стану об'єкта і ситуацій (ймовірності настання подій, коефіцієнтів значимості цілей, рангування альтернатив, виявлення ознак переваг);
- показників порівняння ситуацій для виявлення причинно-наслідкових зв'язків між об'єктами та ступеня впливу в ієрархії об'єктів та управляючих структур.

Моделі опису об'єктів.

Для формального опису множини об'єктів певного класу і відношень між ними вводиться поняття емпіричної структури [4].

$$KL_0 \left(M [Ob_i]_{i=r,m}^R \right) = \langle Ob_{i,i=1,m}, R_{ij} \rangle \equiv \langle Ob_i \xleftarrow{R_{ij}} \rightarrow Ob_j \Big|_{i=1,m}^{j=1,n} \rangle,$$

якщо $\forall_i \in I, \exists_j \in I : \langle R_{ij} : Ob_j \leftrightarrow Ob_i \Big|_{i=1, j \in I} \rangle$ - то система відношень на $KL\{M\}$ - повна,

якщо $\forall_i \in I, \exists_j \in I : \langle R_{ij} \equiv \rangle, Ob_i > Ob_j \Big|_{i=I}^{j=J} \rangle$ - то на класі об'єктів вводиться відношення порядку.

Як основа рангування об'єктів по певному критерію що вводяться на основі рангових інтервалів $IR_s \langle M, N, f \rangle$ - де $M = \langle Ob, R_1 R_2 \dots R_n \rangle$ - множина об'єктів і відношень, $H = \langle N, S_1 S_2 \dots S_k \rangle$, N - множина дійсних чисел, S_i - відношення, H - чисельна рангова система. Це дає змогу побудувати ієрархію об'єктів та страт в структурі складної системи порівнюючи пари $\langle \text{модель } M_{ij} - \text{об'єкт } Ob_{ij} \rangle$.

Позначення на схемі 3: $DR_{m,e}$ - джерело матеріальних і енергетичних

ресурсів, EA_{ou} - енергоактивний об'єкт управління, ІВС – інформаційно – вимірювальна система, СППР – система підтримки прийняття рішень, АСУ – автоматизована система управління, ІАі – інтелектуальний агент, ІППР – інтелектуальний інтегрований процесор прийняття рішень, ВМ – виконавчий механізм.

Рис. 3. Функціональна схема синтезу моделі інформаційного експертного забезпечення прийняття управлінських рішень

Концепція колективу експертів.

Для підвищення якості експертних заключень при побудові системи знань формують групи експертів 9 інтелектуальних агентів IA_{ei} на основі індивідуальних характеристик (компетентність, креативність, активність, конформалізм, колективізм, самокритичність).

Відносні коефіцієнти компетентності кожного члена групи на основі висновків членів колективу експертів формуються у вигляді:

$$K_i^n = \left[\sum_{j=1}^m X_{ij} K_j^{h-1} \right] \cdot \left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m X_{ij} K_j^{h-1} \right]^{-1},$$

де $i \in 1, m, j \in 1, m, h = 1, 2, m$ - число експертів, h - номер рангу шкали компетентності.

Особливості мислення експерта визначається через когнітивний потенціал:

$$\varphi_{kj} = (\mu_1 K_j^h + \mu_2 I K_j^T) \rightarrow \max_{BZ} \mu(IQ);$$

$$\varphi_{K \max} = (\hat{\mu}_1 \cdot \max K_j^h + \hat{\mu}_2 \cdot \max I K_j^T);$$

де $(\mu_1, \mu_2, I K_j^T)$ - визначені когнітивні коефіцієнти характерні для аналітичного і образного мислення визначені для кожного j -го експерта тестування інтелекту (IQ).

Достовірність висновків експерта оцінюється по формулі:

$$D = \left| \frac{N(n_i)}{N_i} \right| * \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{V_i}(Z_j),$$

де $N(n_i)$ число правильних висновків відповідно до степені складності задач, $\mu_{V_i}(Z_j), N_i$ - загальне число участі в експертизах.

Відповідно ефективні групові експертні стратегії пошуку схеми розв'язування проблемних задач базуються на використанні наступних методів: дискусія, інтерв'ю, діалог, мозковий штурм, колективна генерація ідей та гіпотез щодо побудови процедур пошуку результативних моделей досягнення мети.

Групова експертна оцінка ситуацій на об'єктах виробництва з агрегованою структурою, формується у вигляді висновків на основі оцінки ситуації в просторі станів об'єкта, яка ґрунтується на оцінці знань кожного експерта (індивідуально) та рівня науково – технічної підготовки згідно схеми (рис.4).

$$\hat{X}_i = \sum_{n=1}^i \sum_{j=1}^m g_n X_{ij}^n K_j,$$

де g_n - коефіцієнти ваги показників порівняння в просторі станів об'єктів в поточному часі; K_j - коефіцієнт компетентності експерта; X_{ij}^n - прями оцінки стану об'єкта на інтервалі доступних значень параметрів.

Рис.4. Схема експертного діалогу

Позначення: Z – параметр стану об’єкта, Z_0 – початковий стан, Sit_i – ситуація в момент часу t_i , $\{I(\theta), Z \in \theta\}$ – інтервал допустимих значень параметра стану, L_a – лінія граничного режиму, Con_r – конус допустимих змін параметра стану в часі, $\{V_{ri} | i \in 1, m\} = \frac{dz_i(t)}{d\tau}$, VC_i – цільова область у просторі станів на інтервалі управління.

Модель ситуації в просторі станів об’єкта на основі альтернативного розвитку інтервалу допустимих параметрів.

Відповідно до ситуації в просторі станів, експерт може дати рекомендації щодо виконання управляючих дій в АСУ-ТП оператором на основі правила:

$$D_{jik} :< \text{якщо } (A_i) \text{ то } (B_i) > \Rightarrow (B_i \rightarrow K_{ui}),$$

де $A = LO[DSit_\theta(t_i)]$ – лінгвістичний опис ситуації по параметру θ в момент t_i ; D_{jik} – правило класифікації ситуації по результатах опрацювання даних, B_i – опис класу ситуації відносно ознак граничних аварійних режимів:

$$B_i \equiv \left\{ \theta(t_i) \in V(\hat{L}_{Ai}, L_{gi})_i \right\}, \quad \left[\bigcup_{i=1}^n V_i(L_{Ai}, L_{gi}) \right] U [V_u(NR)] \equiv IIS_{\Delta S} \quad - \text{ простір}$$

станів об’єкту управління з кожного підпросторів нормального і граничного режимів, K_{ui} – команда виконання управляючих дій для виходу в цільову область ПНО.

Структуризація даних і їх ситуаційна інтерпретація.

Формування стратегій рішень на управління енергоактивними об'єктами ґрунтується на концепції розвитку простору станів $IIS = I_Z \times I_m$, то простору цільового $IIS = (I_Z \times T_m | \Omega, L_A, V(C_i))$ на альтернативній області, які розмежовуються лініями граничних, аварійних, нормальних режимів $((L_R^+, L_R^-), (L_A^+, L_A^-), (L_N^+, L_{ZO}^-, L_N^-))$ та цільової області функціонування $V(C_i) \subset [I_{L_n}^+, I_{L_n}^-] \times T_m$, де $I_Z, I_{L_n}^+, I_{L_n}^-$ - інтервальні оцінки параметрів альтернативних областей.

При ситуації повноти даних від вимірюваних пристроїв і ІВС (інформаційно-вимірювальних систем) формуються образи ситуацій в просторі станів спряженого з цільовим і коректно інтерпретується зміст ситуації в системі як підстава рішень.

В процесі експлуатації, за рахунок еволюційних змін режимів і структури системи неможливо одержати повну інформацію про поточну ситуацію, так як змінюється технологічне середовище, що приводить до розмитості структури даних.

Відповідно проявляються відхилення в фізико-хімічній структурі технологічних процесів, що відповідно вимагає додаткових вимірювальних засобів для оцінки фізико-хімічних параметрів технологічного середовища.

Результати таких вимірювань необхідно інтерпретувати в сенсі всієї структури розповзання технологічних параметрів на основі інтервальних оцінок, що дозволить виявити вплив технологічного середовища (води, масла, мазуту, хімічних розчинів), яке по суті є агресивним на транспортні комунікації матеріальних і енергоактивних ресурсів. Це відповідно спричиняє до зміни режимів в енергоактивних блоках (якість води в парових котлах, системи подачі нафтопродуктів і т. д.).

Ця ситуація ускладнює управління об'єктами на основі АСУ-ТП, так і роботу експертів, які повинні пов'язувати на основі причинно-наслідкових зв'язків фізико-хімічні структурні зміни в агрегатах, вияснити їх критичність і відповідно інтерпретувати при представленні даних на верхні рівні корпоративної ієрархії, яка в більшості не є професійною в технологічному напрямку і має низький управлінський рівень, це і створює складності в поданні інформації про динамічні ситуації в ієрархії.

Правила Байеса при оцінці каузальних зв'язків факторів впливу на режими ПНО.

Побудова правила Байеса умовної імовірності подій в структурі системи АСУ-ТП [1-4].

Аксиоми для імовірнісної функції p на множині подій SL :

$$Acs1 : p(A) \geq 0 \text{ для } \forall A \in SL; \Omega \subset S_{\Delta S}$$

$$Acs2 : p(\Omega) = 1, \Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i; \forall A_i \in \Omega, p(A_i) \in [0, 1];$$

$$Acs3 : p(A_1 \cup A_2 \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k p(A_i);$$

Для простору станів з двох підмножин з множинами подій A та \bar{A} маємо $p(A) + p(\bar{A}) = p(A \cup \bar{A}) = p(\Omega) = 1$

При пов'язаності подій A і B на Ω ймовірність того що виникне подія A коли відбулася подія B визначається умовною ймовірністю A по B : $p(A|B)$

Ймовірність того що відбудуться разом події A і B визначається сумісною ймовірністю подій $p(A \cap B)$:

Відповідно умовну ймовірність можна визначити:

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}, p(B) \neq 0;$$

$$p(B|A) = \frac{p(B \cap A)}{p(A)}, p(A) \neq 0$$

$$p(B \cap A) = p(B|A)p(A), p(A \cap B) = p(B \cap A) = p(B|A) \times p(A)$$

Відповідно одержимо правило Байеса:

$$p(A|B) = \frac{p(B|A) \times p(A)}{p(B)},$$

то зв'язок з структурою множин в просторі станів матиме вигляд в наступній формі:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B), p(A \cap B) = p(A) * p(B);$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B);$$

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A}), p(B) = p(B|A)p(A) + p(B|\bar{A})p(\bar{A}),$$

звідки конструктивне правило Байеса матиме вигляд:

$$p(A|B) = \frac{p(B|A) \times p(A)}{p(B|A) \times p(A) + p(B|\bar{A}) \times p(\bar{A})} - \text{правило визначає умовну}$$

ймовірність подій B при умові A і дозволяє виконувати процедуру виводу.

Виконаємо розбиття простору станів [4] об'єкту управління, який

представимо у виді

$$PS_j = I_{j\Theta} \times T_m = \left(\bigcup_{i=1}^K A_i \right) \prod \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)$$

- об'єднання альтернативних областей стану, де B_i - координата $T_m = \bigcup_{j=1}^n \tau_{mj}$ інтервали термінального часу $A_i = \tau_{mj} \times I_{j\theta} / 2$ - область альтернативного стану об'єкта, $B_i \in A_i, B_i = (x_i, t_i, \varepsilon)$ - координата точки стану (x_i, t_i) з околom радіуса ε в момент часу t_i .

Ситуації які можуть виникнути в просторі станів розбитого на альтернативи:

$$\bigcup_{i=1}^K (A_i \cup IA_i) \prod B_i = I_{j\theta} \times T_m, T_m = \bigcup_{j=1}^K \tau_j,$$

де A_i - множина дозволеного стану, IA - недозволеного.

Відповідно здійснюється прив'язка інтервалу допустимих параметрів стану об'єкта до цільових параметрів граничних режимів $I_{j\theta} = [\min \theta_{vi}, \max Q_j]$, при цьому лінії граничного режиму L_A^+, L_A^- виділяють смуги допустимих і недозволених станів $S_{nz}^- = [(A^- \cup IA) \times T_m]$, $S_{oz} = [A \times T_m]$, $S_{ns}^+ = [IA^+ \times T_m]$. Відповідно розгортка множин станів в термінальному часі має вид $T_m = \bigcup_{i=1}^N \tau_i$, $A_i = I_{A_i}(\theta_i) \times \tau_i$, $\bigcup_{i=1}^K I_{A_i} = I_\theta$, де $I_{A_i} = \dim A_i(\theta)$ - розмір множини по осі параметрів I_θ, τ_i - крок термінального часу на циклі управління.

Відповідно проектуючи простір станів, в цільовий простір та виконуючи розбиття на альтернативні підмножини, одержимо модель ситуаційного цільового простору з набором класів можливих станів відносно ліній аварійних режимів (L_A^+, L_A^-) :

$$PS = \{ \theta_0; \theta_{\max} | \times T_u \} \Rightarrow \prod C_i (I_\theta \times T_m | L_A^+, L_A^-),$$

де $T_m \subset T_u, T_u$ - час терміну управління, T_m - локальний термінальний час, $|\theta_{\max} - \theta_0| = I_\theta$ - інтервал параметра стану об'єкта управління.

Для складного об'єкта $PS, \prod C_i$ - будуть багатомірними параметричними просторами.

$$\Pi S^r \subset R^m; r \leq m+1, \Pi C_i^r \subset R_c^n, r \leq n+j.$$

Логічний вивід про ситуацію на основі суб'єктивної ймовірності відповідно має структуру у вигляді гіпотези:

$$H_i: \text{якщо } \{ \langle \text{Sit}_{\Pi S}(\theta_t \in A_{ij}) - \text{істина} \rangle$$

$$\text{То } \langle \text{подія} - E_{A_{ij}} \text{ буде} - \text{спостерігатися} - \text{з} - \text{ймовірністю} - p_{ij} \rangle \}$$

Відповідно маємо наступні стани:

$S_1: \text{Sit}_{\Pi S}(\theta_t \in A_{ij})$ - відбулася, то $E_{A_{ij}}$ - подія проходить з ймовірністю p_{ij} ;

$S_2: \text{Sit}_{\Pi S}$ - невідома, $E_{A_{ij}}$ - відбулася, тоді формула Байеса дозволяє обчислити ймовірність p_{ij} - події.

Згідно викладених міркувань одержимо: $H_i: \text{Sit}_{\Pi S}(\theta_t \in A_{ij})$ - гіпотеза вірна; $E_{A_{ij}}$ - подія, яка вказує що наступило (відбулося) доведення, яке вказує на підтвердження правильності гіпотези H_i .

Правило зв'язку гіпотези з наслідком і спостережуваної події з гіпотезою формується на основі формули Байеса:

$$\Pi_S: p(H_i | E_{A_{ij}}) = \frac{p(E_{A_{ij}} | H_i) \times p(H_i)}{p(E_{A_{ij}} | H_i) + p(E_{A_{ij}} | \bar{H}_i) \times p(\bar{H}_i)};$$

де $p(H_i)$ - апіорна ймовірність гіпотези про можливість відбування факту $\text{Sit}_{\Pi S}(\theta_t \in A_{ij})$.

В експертних системах ймовірності настання фактів пов'язаних з класами ситуацій визначаються на основі експериментів, досвіду експлуатації, теоретичних висновків і запам'ятовуються в базу знань в таблицях.

$\eta_i: \text{Sit}_i(\text{Strukt}_i \hat{\Theta}_K) \rightarrow F_{ijk} \rightarrow P_{ijk} \in [0;1]$		
Ситуація в структурі j по параметру $\hat{\Theta}_K$	факти	Ймовірності P_{ijk}
Sit ₁ : $\hat{\theta}_i \in VC_i$	$F_i \leq \alpha_i$	$P_i \geq 0,9 \pm \Delta_i$
Sit ₂ : $\hat{\theta}_j \in V_{\min}$	$F_j > \alpha_i$	$P_i \geq 0,1 \pm \Delta_j$
Sit ₃ : $\hat{\theta}_k \in V_g$	$F > \alpha_k$	$P_i \geq 0,5 \pm \Delta_k$
Sit ₄ : $\hat{\theta}_n \in V_A$	$F_A - \max$	$P_n \rightarrow 1,0$

Відповідно формуються таблиці типу:

- апріорні ймовірності всіх можливих гіпотез $p\left(H_i \mid \frac{n}{i=1}\right)$;
- умовні ймовірності виконання факту при умові існування гіпотез $p(E_i | H_j)$;
- для умовно незалежних подій E_1 і E_2 їх сумісна ймовірність при умові гіпотези H відповідно :
 $p(E_1, E_2 | H_i) = p(E_1 | H_i) \times p(E_2 | H_i)$;
- для експертного висновку формуються оцінки ситуацій на основі апостеріорної ймовірності: $\hat{p}(H_i | E_1 \dots E_k), H_i \in (H_1 \dots H_m)$

де $(E_i \dots E_k) \subset KL[E]$, - в клас симптомів настання подій в структурі по набору параметрів $\{\hat{\theta}_i | \frac{k}{i=1}\}$ які визначаються на основі виразів для одного факту подій спровокованих та множини гіпотез:

$$p(H_i | E) = \frac{p(E | H_i) \times p(H_i)}{\sum_{k=1}^n p(E | H_k) \times p(H_k)}, \forall i \in 1, \bar{m}$$

і у випадку множини проявів відносно гіпотези H ;

$$p(H_i | E_1, E_2 \dots E_n) = \frac{p(E_1, E_2 \dots E_n | H_i) \times p(H_i)}{\sum_{k=1}^m p(E_1, E_2 \dots E_n | H_k) \times p(H_k)}, i \in 1, m$$

де E_i - подія відбулася, якщо параметри стану відображають ситуацію у вигляді $E_{ij} \equiv \text{Sit}_{\Pi S}((\hat{\theta}_i, t_j) \in V_u(NR))$, $V_u(NR)$ - область керованого нормального режиму.

При наближенні до граничних режимів які можуть привести до аварійних ситуацій опис подій задається у вигляді

$$E_{ik} \equiv \text{Sit}_{\Pi S}((\hat{\theta}_i, t_{k+n}) \in I_K(L_R^+, L_R^-)), t_k \in \tau \subset T_m,$$

для i -го параметра $\hat{\theta}_i$ в момент t_k , а $\hat{\theta}_i = \text{Alg}|Z_i(t_j, j=1, n)|$ - визначається

на основі алгоритму оцінювання технологічного параметра $Z_i(t_j)$. а з врахуванням дії збурюючих факторів маємо представлення $Z_i(t_j, \zeta_{ij} \dots \xi_{kj})$, де ζ_{ij} - збурюючі фактори, що діють на технологічний процес, W_z - функція

густини ймовірностей.

Якщо експертна оцінка \hat{Z}_i занижена, то система управління може помилково вивести за час τ_{uk} технологічний режим в аварійну зону з граничного стану.

Висновок. В статті розглянуто моделі експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих систем для формування управляючих рішень. Відповідно до задачі управління розглянуто особливості прийняття рішень людиною в структурі АСУ-ТП, оцінено здатність оперативного персоналу до придбання професійних знань, проведено аналіз можливостей особи експерта формувати оцінки ситуацій в структурі СППР виходячи з моделей об'єкта і його поведінки в просторі станів. Проведено оцінку ефективності роботи команди експертів в ієрархічній структурі управління виробництвом на основі ситуаційної інтерпретації даних з використанням правила Байєса при оцінці причинних зв'язків, та розглянуто елементи концепції побудови експертних баз даних, як інформаційного базису ефективного управління в умовах дії факторів збурюючи технологічний процес.

1. Хабаров С. Экспертные системы (конспект лекций). – М. И. У. информ. технологии. 2007. - 250 с.
2. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. - М.: Мир. 1989. - 388 с.
3. Построение экспертных систем / ред Д. Ленат. – М.: Мир, 1987. - 441 с.
4. Сікора Л. Систематологія прийняття рішень на управління в складних технологічних структурах. - Львів.: Каменяр, 1998. - 453 с.
5. Теория прогнозирования и принятия решений / ред. Саринсян С.А. – М.: Высш. Школа. – 1977. - 351с.
6. Фишберг П. Теория полезностей для принятия решений.- М.: Наука. – 1978.- 352 с.
7. Зайцев В.С. Системный анализ оперативной деятельности. – М.: Радио и связь. – 1990. – 412 с.
8. Олесюк О.С. Системы підтримки прийняття рішень на макрорівні. – К.: Наук. думка. 1992. – 257 с.
9. Юринець С.В. Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи і технології. –

Львів. Вид ЛНУ ім. Ів. Франка. 2012. – 698 с.

10. *Паклин Н., Орешков В.* Бизнес – аналітика. К.: Наук. Думка. 1992. – 457с.
11. *Гаек Я., Шифлак З.* Теория рангових критерий. - М.: Наука. 1971.- 375с.
12. Математика в соціології / ред. Будон Р. – М.: Мир. – 1997. - 549 с.
13. *Шенк Р.* Обработка концентральной информации.- М.: Энергия. – 1980. – 360 с.
14. Класифікація і кластер / Дж. Райзин. – М.: Мир. - 1980. - 389с.
15. *Коваленко І.Н.* Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем. – М.: Сов. радио. – 1980. – 208 с.
16. *Лбов Г.С.* Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. – Новосибирск. «Наука». – 1984. – 157 с.
17. Алгоритмы обработки экспериментальных данных. – М.: Наука. – 1986. – 180 с.
18. *Коган Р.И.* Интервальные оценки в геологических исследованиях. – М.: Недра. – 1986. – 160 с.
19. *Трухачев Р.М., Горшков И.С.* факторный анализ в организационных системах. – М.: Радио и связь. – 1985. – 184 с.
20. *Тихонова А.С. Уфимцев М.В.* Статистическая обработка результатов экспериментов. – М.: МГУ. 1988. - 173 с.
21. *Сікора Л.С., Лиса Н.К.* Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об'єктів з агрегованою ієрархічною структурою. – Комп. техн. друкарства. – Львів: УАД. - 2017. - с. 15-24.

Поступила 30.09.2019р.

УДК 004.9

Є.С. Кокошкіна, Львів
К.М. Обельовська, Львів

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ТВАРИН

Abstract. The web-oriented information system for animals shelters has been developed. It is based on Single Page Application, TypeScript, ASP.Net Core, Angular 5 and WEB API technologies. The system provides a wide range of services, both for animal shelters and for individual clients.

Актуальність

Україна входить в топ країн світу з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Основою цієї проблеми є недосконалість законодавчого регулювання цього питання, внаслідок чого її вирішенням займаються здебільшого волонтери. Для покращення ситуації необхідно запозичувати, використовувати та вдосконалювати досвід, набутий в інших країнах, де успішно борються з проблемою безпритульних тварин [1].

Сучасний стан інформаційних технологій в Україні та покриття її мережею дає змогу отримати доступ до глобальної мережі майже з будь-якої точки. Гострота проблеми безпритульних тварин, широка доступність та простота експлуатації інтернет-сервісів є одними з головних чинників актуальності створення системи підтримки функціонування притулків для тварин з застосуванням новітніх інформаційних технологій.

Постановка задачі

Прикладом існуючих ресурсів орієнтованих на вирішення проблем безпритульних тварин є веб сайт Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП "Лев" [2], цілями якої є контроль чисельності безпритульних тварин гуманними методами, безпека співіснування їх з мешканцями, допомога, лікування та прилаштування безпритульних тварин. Проте сайт є прикладом автономної системи і в зв'язку з цим має обмежені функціональність та застосування.

Масштабність проблеми безпритульних тварин, наявність ресурсів для інформаційної підтримки її висвітлення та вирішення роблять необхідним і можливим розробку системи більш широкого застосування. Передбачається, що розроблена система зможе використовуватись як платформа, якою зможуть одночасно користуватись та бути зареєстровані в ній всі існуючі притулки, власники тварин або ж ті, хто хочуть ними стати.

Доцільним є використання при розробці головної технології ASP.Net Core та всієї платформи .Net, що володіє безліччю переваг. До найбільш вагомих переваг можна віднести кросплатформеність, потужну бібліотеку класів та вбудований шаблон проектування програмного забезпечення Dependency Injection. Загальномовне середовище виконання CLR (Common Language Runtime) дає змогу писати різні компоненти системи різними мовами, а підпрограма Garbage Collector автоматично прибирати сміття. Використання пакетів NuGet надає можливість оптимізувати додаток, підключаючи лише необхідні залежності та бібліотеки [3].

Для набуття потрібної функціональності, як для організацій, так і для індивідуальних користувачів, система повинна забезпечувати:

- надання можливості безпечно надсилати запити;
- швидку та безперебійну роботу;
- відображення тварин, яких можна забрати з притулку;
- відображення панелі швидкого доступу з постами про нещодавно загублених тварин;
- фільтрування списку тварин певного виду за віком, статтю та розміром;
- завантаження у систему фото тварин, інформації про їх власників та притулки;
- адміністрування, яке, в тому числі, передбачає надання права на під'єднання чи блокування притулків, перевірку всіх постів;
- адаптивність до типу пристроїв та розмірів їх екранів;

- відображення розміщення притулку (адреси) через сервіс Google Maps;
- відображення перевірених контактів для здійснення пожертв.

Вирішення задачі

Для реалізації архітектури сервісу обрано трирівневу архітектуру. Вона складається з презентаційного рівня, з яким безпосередньо працює користувач, логічного рівня та рівня роботи з базою даних.

На рис. 1 показана база даних, в якій зберігається інформація про зареєстрованих користувачів (User), притулки для тварин (Shelter), тварин (Animal) та пости (Posts). Створення бази даних відбувається за підходом Code First – спершу пишемо код, створюємо потрібні класи, а тоді вже з цих класів утворюється база даних. Entity Framework - це спеціальна об'єктно-орієнтована система .NET для управління даними. Вона використовує три підходи до побудови бази даних, серед яких і є Code First [4].

Рис. 1. База даних

В системі наявна реєстрація з розширенням функціональності [5]. Після успішного входу в обліковий запис користувачеві відображається особистий кабінет. Біля віконечка користувача відображається його поштова адреса або ім'я, якщо воно зазначене.

На формах реєстрації та логінування присутня доречно їм валідація, після неправильно введених даних червоним текстом відображаються підказки [6].

Після успішного заповнення даних та відправки їх на опрацювання, користувачеві відкривається вікно для підтвердження пошти [7]. Для цього користувачеві необхідно відкрити вказану поштову скриньку, відкрити там лист надісланий розробленою системою PSH (Pets Seach Home) і перейти за вказаним у листі посиланням.

Зареєстрований користувач для входу в систему має пройти автентифікацію та авторизацію. Для цього потрібно ввести раніше зареєстровані поштову адресу та пароль. Якщо ж користувач забув пароль, він може скористатися передбаченою функцією відновлення паролю, що реалізована у відповідності з [8].

Наявна функція виходу з облікового запису.

На рис. 2 показана сторінка з тваринками. Основні сторінки, такі як сторінки для перегляду тварин, постів та притулків, мають схожу структуру.

Рис. 2. Вигляд сторінки з тваринами

Після успішного входу в систему користувачеві стають доступними всі модулі системи, а також його особистий кабінет. Інформація про користувача відображається у відповідності до введених ним даних.

Присутнє зручне завантаження фотографії профілю: одним кліком ви можете обрати будь-яку фотографію, що міститься на вашому електронному пристрої. Наявна функція самостійного обрізання фотографії. Аналогічно реалізовано завантаження фотографій тварин та притулків для тварин.

В сервісі також реалізована зручна функція “Show more”, що дозволяє показувати усі тварини\пости\притулки не одразу, а поступово.

Розроблена й сторінка 404 – «Сторінка не знайдена». Вона доповнена картинкою з сумним котиком. При спробі відправити заявку в момент, коли відсутнє підключення до Інтернету, або ж тоді, коли відбулась помилка при завантаженні будь-якої сторінки, з’явиться текст про те, що сторінку не знайдено.

Висновки

Розроблено інформаційну систему підтримки функціонування притулків для тварин. Додаток підтримується в операційних системах будь-якого сімейства за умови підключення до мережі Інтернет. Розроблений онлайн-сервіс завдяки використанню різноманітних серверних і призначених для користувача елементів управління, каскадних таблиць, стилів має широкі функціональні можливості, є зручним і привабливим, має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та можливість швидкої модернізації.

1. Чому Україна – одна з лідерів за кількістю безпритульних тварин, і як це змінити [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://life.pravda.com.ua/society/2018/03/7/229362/>
2. Сайт ЛКП Лев [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://lkplev.com>
3. Руководство по ASP.NET Core 2.0 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://metanit.com/sharp/aspnet5/>.
4. Короткий огляд EF [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/core/>
5. Token Based Authentication using Asp.net Core Web Api <https://logcorner.com/token-based-authentication-using-asp-net-web-api-core>.
6. ASP.NET Identity 2.1 Accounts Confirmation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://bitoftech.net/2015/02/03/asp-net-identity-2-accounts-confirmation-password-user-policy-configuration>
7. Отправка email в ASP.NET Core [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://metanit.com/sharp/aspnet5/21.1.php>.
8. Forgot Password in ASP.NET [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://stackoverflow.com/questions/13212938/forgot-password-email-confirmation-in-asp-net-mvc-webmatrix>.

Поступила 26.09.2019р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

Abstract. The article deals with the peculiarities of the concept of professional mathematical package from the point of view of pedagogy and computer science. The components of a training problem are given. The expediency of using the Mathcad package in solving optimization tasks is grounded, the example of software implementation is given.

Вступ

Одним із головних завдань, що стоять перед системою підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, є підвищення якості математичної підготовки студентів з урахуванням сучасних напрямів розвитку і використання інформаційних технологій в професійній діяльності. Найважливішим завданням є накопичення і аналіз прикладів ефективних додатків інтеграції інформаційних і педагогічних технологій на рівні траєкторії професійного становлення майбутнього фахівця [1].

Вивчення дисциплін математичного циклу є одним із елементів базової підготовки сучасних фахівців. Це зумовлено тим, що кількісні методи впроваджуються практично в усі сфери діяльності людини. Оволодіння студентами знаннями і навичками використання сучасних інформаційних технологій під час розв'язання конкретних прикладних задач є одним із найбільш перспективних шляхів підвищення ефективності навчання.

Підготовка компетентного фахівця, здатного коректно сформулювати математичну задачу і знайти відповідні методи її розв'язання, потребує ретельного добору навчальних задач. З іншого боку, ці задачі потребують виконання великого об'єму обчислень, і тому їх розв'язання неможливе без використання пакетів прикладних програм.

Виклад основного матеріалу

Теоретичні й практичні аспекти використання інформаційних технологій навчання (комп'ютеризації навчання) знайшли відображення в роботах Р.С. Гуревича, М.І. Жалдака [2], Н.В. Морзе, Ю.С. Рамського, С.О. Семерікова [3], Ю.В. Триуса, О.В. Співаковського та ін. У дослідженнях цих авторів розглянуто шляхи підвищення ефективності навчання з використанням новітніх методик і технічних засобів, проблеми комп'ютеризації викладання природничих дисциплін.

О.В. Співаковський розробив систему оволодіння курсом лінійної алгебри в умовах закладу вищої освіти, в основу якої покладено принцип компонентно-орієнтованого навчання. Він полягає в заданні рівня абстракції і деталізації для кожного етапу навчання і виділенні в кожному його фрагменті

суттєвого та несуттєвого шляхом надання студентів розв'язків певних типів задач у вигляді готових компонентів [4, с. 34].

Автори досліджень [3, 4] висвітлюють загальні аспекти впровадження інформаційних технологій у навчальний процес закладів вищої освіти, їх переваги, презентують власні методичні розробки.

Проте недостатньо висвітлено залишається проблема методики вивчення дисциплін математичного циклу, пов'язана з недостатньою обґрунтованістю й ефективним використанням інформаційно-комунікаційних технологій в математичній підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій. При аналітичному розв'язуванні низки задач оптимізації доводиться виконувати громіздкі обчислення як над числами, так і над масивами чисел (матрицями, векторами і т.п.), що вимагає багато часу. Це призводить до зосередження уваги на другорядних деталях, виконанні звичайних математичних обчислень, а важливі, суттєві моменти залишаються поза увагою.

Забезпеченню автоматизації розв'язування широкого класу математичних задач прикладного характеру присвячується наша стаття.

Поняття «задача», зазвичай, асоціюється із застосуванням знань для їхнього закріплення, із виконанням розрахункових операцій. Таке уявлення не охоплює усіх аспектів сучасного трактування цього поняття. Задача в навчанні – один із важливих чинників підвищення пізнавальної і практичної активності студентів у процесі засвоєння дисциплін загальноосвітнього і спеціального циклу [5, с. 22].

У науковій літературі поняття «задача» визначається з погляду двох підходів: психологічного і дидактичного. О.М. Леонтьєв визначає задачу як поставлену в певних умовах мету, яку намагаються досягти [6, с. 34].

Г.А. Балл визначає задачу як «систему, обов'язковими компонентами якої є: предмет задачі, що знаходиться в початковому стані, модель необхідного стану предмету задачі» [7]. О.К. Тихоміров розуміє задачу як мету, задану в конкретних умовах і вимагає ефективного способу її досягнення [8].

Ми розумітимемо задачу, додержуючись визначення Л.М. Фрідмана, як результат усвідомлення суб'єктом суперечності між відомою метою задачі і невідомими шляхами досягнення даної мети [9].

Навчальною є задача, спрямована на досягнення навчальних цілей, яка подається студентів викладачем (у формі, яка реалізується навчальним посібником, іншим засобом навчання, зокрема педагогічним програмним засобом), чи яку сам студент ставить перед собою.

Найчастіше поняття задачі пов'язане не з діяльністю людини взагалі, а з пізнавальною діяльністю у процесі одержання знань. У зв'язку з цим окремо виділяється таке поняття, як пізнавальна задача. Це навчальне завдання, яке потребує для вирішення пошуку нових знань, умінь, використання в навчанні зв'язків, відношень, доведень [10].

Пізнавальна задача зорієнтована на «зону найближчого розвитку» [11] студента й визначається такими розумовими операціями, які студент ще не здатний виконати самостійно, але які стають для нього посильними при певній допомозі викладача.

Очевидно, що:

1) пізнавальні задачі розв'язуються не тільки в ході навчальної діяльності, і, значить, лише деякі пізнавальні задачі є навчальними;

2) серед навчальних задач основну частину складають пізнавальні. Водночас є і такі навчальні задачі, які пізнавальними не є (наприклад, комунікативні, рухові);

3) будь-яка специфічна навчальна задача спрямована на оволодіння «загальним способом розв'язування всіх задач певного класу» [12, с. 211] і тому може бути інтерпретована як пізнавальна.

Деякі науковці (О.С. Зайцев, У.Р. Рейтман, А.Ф. Есаулов, І.Я. Лернер та ін.) для більшої конкретизації та чіткості у визначенні тлумачать задачу через її структурно-компонентний склад.

Зокрема, І.Я. Лернер описує задачу наступним чином: ознаки будь-якої задачі полягають: 1) в наявності мети розв'язання, продиктованої вимогою або питанням до задачі; 2) в необхідності урахування умов і чинників, що є передумовою застосування способу розв'язування і правильності самого розв'язку; 3) у наявності або необхідності виявлення, побудови способу розв'язування [13].

Аналізуючи навчальні задачі, можна прийти до висновку, що кожна з них, незалежно від конкретного змісту, складається з таких складових частин:

1. Предметна область – це ті об'єкти, про які йде мова в задачі.

2. Відношення – це те, що пов'язує об'єкти предметної області.

3. Вимога задачі – це те, що необхідно встановити в результаті розв'язання задачі.

4. Оператор задачі – сукупність тих дій (операцій), які треба виконати над предметною областю за допомогою відношень, що зв'язують її об'єкти, для того, щоб виконати вимогу задачі [5, с. 23].

Викладач постійно стикається з проблемою добору або розробки навчальних задач для забезпечення ефективного засвоєння навчального змісту дисципліни. Як показує досвід, дії викладача по проектуванню і впорядкуванню задач носять стихійний характер. Модульно-технологічний підхід до навчання означає, що їх доцільно здійснювати на основі класифікації задач.

У літературі існують різні класифікації навчальних задач залежно від класифікаційної ознаки.

Існують класифікації, що орієнтуються на: структурно-компонентний склад завдань; діяльність студента (учня); діяльність викладача; зміст і структуру матеріалу, що вивчається.

Зупинимось на другій класифікації, оскільки вона заснована на системі операцій, що становлять процес виконання завдання.

Класифікації, орієнтовані на діяльність студента, можуть мати в основі різні ознаки: характер діяльності; мовні форми, в яких протікає діяльність; ступінь складності діяльності; ступінь самостійності.

Наведена класифікація дозволяє вирішити питання послідовності видів завдань в навчанні.

В.В. Серіков пропонує наступні типи задач для природничо-наукових дисциплін [14]:

- задачі в контексті практико-перетворювальної діяльності людини: проектні, моделюючі розрахункові;
- задачі, що імітують науково-пізнавальну діяльність людини: проблемно-пошукові, з нестандартними варіантами розв'язку, з некоректно заданою умовою;
- задачі з елементами ціннісно-орієнтаційної діяльності, спрямовані на засвоєння студентами моральних основ професійного середовища;
- задачі, пов'язані з комунікаційними потребами людини: проектні завдання з проблем використання математичного знання в різних галузях економіки.

У результаті проведеного аналізу задач, що повинні розв'язуватися студентами у курсі «Методи оптимізації та дослідження операцій», було виявлено, що усі задачі є кількісними, тобто потребують операції розрахунку.

В навчальному процесі для їх розв'язання використовуються сучасні інформаційні технології.

Сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє при викладені традиційного матеріалу з математичних дисциплін використовувати професійні математичні пакети такі, як Matlab (<https://www.mathworks.com/>), Mathcad (www.mathsoft.com), Wolfram (<https://www.wolfram.com/>), Maple (www.maplesoft.com) та ін.

Д.А. Власов зазначає, що професійний математичний пакет можна розглядати як з точки зору педагогіки, так й інформатики [15]. З точки зору педагогіки він є «сучасним дидактичним засобом навчання, яке при проектуванні навчального процесу з прикладних курсів дозволяє нормалізувати та оптимізувати навчальний процес, надати йому якісно новий рівень» [15].

Професійний математичний пакет з точки зору інформатики – це інформаційна технологія, призначена для автоматизації розв'язання математичних задач в різних галузях науки, техніки й освіти, яка інтегрує в собі сучасний інтерфейс користувача, систему аналітичних чисельних методів розв'язання достатньо широкого класу математичних завдань, засоби візуалізації результатів обчислення, що на стадії прийняття управлінських рішень дозволяє з більшою вірогідністю проаналізувати результати [15].

Процес розв'язання задачі з використанням професійного математичного пакету зображено на рис. 1.

Рис. 1. Граф алгоритму процесу розв'язання задач з використанням професійного математичного пакету

На рисунку: 1 – формулювання постановки задачі викладачем; 2 – формування моделі даних студентом, виконання обчислень у професійному математичному пакеті; 3 – аналіз результатів розрахунків студентом та оперативна взаємодія з викладачем; 4 – зміна стратегії розв'язання задачі та знаходження оптимального рішення студентом [2].

При вивченні дисциплін математичного циклу нами використовується середовище Mathcad. Такий вибір зумовлений низкою причин:

- це є універсальний пакет для проведення математичних та інженерних розрахунків, визнаний фахівцями;
- поєднує в одній оболонці математичне ядро, текстовий процесор, могутню графічну систему обробки результатів і засоби комунікації;
- надає доступ до широкого набору загальних і спеціальних математичних функцій;
- має власний інструментарій для створення користувацьких програм, що записуються безпосередньо в документи пакета;
- дозволяє обмінюватися даними з другими програмами, використовуючи буфер обміну або OLE-технологію, яка надає можливість включати в один документ об'єкти різних прикладних програм;
- робочі документи Mathcad експортуються в HTML і PDF формати для наступного використання в інших додатках або публікаціях в WWW.

Наведемо приклад задачі [16, с. 42], що використовується при вивченні моделей лінійного програмування, розглянемо її складові частини.

Кейс «На кондитерській фабриці».

Маленька кондитерська фабрика повинна закритися на реконструкцію. Необхідно реалізувати запаси сировини, що залишилися, для виробництва продуктів із асортименту фабрики, отримавши максимальний прибуток. Запаси і витрати кожного виду сировини для виробництва одиниці продукції кожного виду, а також отриманий при цьому прибуток представлені в табл. 1.

Майстер, використовуючи свій 20-річний досвід, пропонує випустити по 200 пакетів кожного продукту, стверджуючи, що ресурсів «повинно вистачити», а прибуток отримуємо, очевидно, 1080 ум.од.

Таблиця 1

Постановка задачі

Сировина	Запаси	Продукти				
		Горішок	Насолода	Батончик	Білочка	Ромашка
Чорний шоколад	14110	0,8	0,5	1	2	1,1
Молочний шоколад	149	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Цукор	815,5	0,3	0,4	0,6	1,3	0,05
Карамель	466	0,2	0,3	0,3	0,7	0,5
Горіхи	1080	0,7	0,1	0,9	1,5	0
Прибуток/пакет, у.о.		1	0,7	1,1	2	0,6

Син власника фабрики, отримавши нещодавно диплом бакалавра з менеджменту управління, стверджує, що такі проблеми слід вирішувати не на око, а за допомогою лінійного програмування. Батько обіцяє сину весь прибуток понад 1080 ум.од., якщо він запропонує кращий план, ніж досвідчений майстер.

У цьому прикладі предметну область задачі складають елементи, що характеризують зв'язки між нормами витрати сировини та її запасами. Вони записуються у вигляді відношень, що пов'язують об'єкти предметної області (вказані або ті, що передбачаються). У наведеному прикладі зв'язки мають вигляд системи лінійних нерівностей:

$$\begin{aligned}
 0,8x_1 + 0,5x_2 + x_3 + 2x_4 + 1,1x_5 &\leq 14110, \\
 0,2x_1 + 0,1x_2 + 0,1x_3 + 0,1x_4 + 0,2x_5 &\leq 149, \\
 0,3x_1 + 0,4x_2 + 0,6x_3 + 1,3x_4 + 0,05x_5 &\leq 815,5, \\
 0,2x_1 + 0,3x_2 + 0,3x_3 + 0,7x_4 + 0,5x_5 &\leq 466, \\
 0,7x_1 + 0,1x_2 + 0,9x_3 + 1,5x_4 &\leq 1080
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

де x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 – кількість виробленого продукту відповідного виду.

До відношень, що пов'язують елементи предметної області, належать також система лінійних нерівностей (1), умова невід'ємності змінних $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$ та цільова функція $F(x) = x_1 + 0,7x_2 + 1,1x_3 + 2x_4 + 0,6x_5$.

Вимога задачі в цьому випадку очевидна: знайти x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , щоб $F(x) = x_1 + 0,7x_2 + 1,1x_3 + 2x_4 + 0,6x_5 \rightarrow \max$. Оператором задачі є послідовність обчислювальних операцій (дій), які необхідно виконати, щоб задовольнити вимогу задачі.

Розв'язання завдання здійснено в системі Mathcad (рис. 2).

$$F(x) := 1 \cdot x_0 + 0.7x_1 + 1.1x_2 + 2x_3 + 0.6 \cdot x_4$$

$$M := \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 1 & 2 & 1.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 & 0.6 & 1.3 & 0.05 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.7 & 0.5 \\ 0.7 & 0.1 & 0.9 & 1.5 & 0 \end{pmatrix} \quad v := \begin{pmatrix} 14110 \\ 149 \\ 815.5 \\ 466 \\ 1080 \end{pmatrix}$$

$$x := (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$$

Given

$$M \cdot x \leq v \quad x \geq 0$$

$$s := \text{Maximize}(F, x)$$

$$s^T = (454.255 \ 58.511 \ 0 \ 504.113 \ 9.433)$$

$$F(s) = 1.509 \times 10^3$$

Рис. 2. Розв'язання задачі з використанням конструкції Mathcad «Given-Maximize»

Висновки

Проведений аналіз наукових джерел та результатів експериментальної роботи дозволив зробити наступні висновки:

- використання ІКТ під час вивчення прикладних математичних дисциплін сприяє зміні форм, методів і змісту навчання;
- застосування професійних математичних пакетів, зокрема Mathcad, дозволить підвищити рівень математичної освіти студентів закладів вищої освіти, сприятиме розв'язанню проблеми неефективного використання навчального часу шляхом усунення, автоматизації і алгоритмізації виконання рутинних однотипних обчислень студентами під час проведення аудиторних і позааудиторних занять.

1. Монахов В.М. Технологические основы конструирования и проектирования учебного процесса: монография / В.М. Монахов. – Волгоград : «Перемена», 1995 – 260 с.

2. Жалдак М.І. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів / М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, М.І. Шут. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 182 с.

3. Семеріков С.О. Інформаційні технології математичного призначення в курсі фізики середньої та вищої школи [Електронний ресурс] / С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк. – Режим доступу : <http://tlaw.nlu.edu.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/34002/30539>
4. Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики» / О.В. Співаковський. – Київ, 2004. – 46 с.
5. Ключко В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : [монографія] / В.І. Ключко, Н.І. Праворська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
7. Балл Г.А. Теория учебных задач : психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
8. Тихомиров О.К. Структура мыслительной деятельности человека (Опыт теоретического и экспериментального исследования) / О. К. Тихомиров. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 304 с.
9. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи / Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.
10. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : «Либідь», 1997. – 374 с.
11. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
12. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
13. Лернер И.Я. Проблема познавательных задач в обучении основам гуманитарных наук и пути ее исследования (постановка проблемы) / И.Я. Лернер // Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам. – М. : Педагогика, 1972. – С. 5–37.
14. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В.В. Сериков. – М. : Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с.
15. Власов Д.А. Профессиональные математические пакеты в системе прикладной математической подготовке будущих специалистов [Електронний ресурс] / Д.А. Власов. – Режим доступу : <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-professionalnyh-matematicheskikh-paketov-v-sisteme-prikladnoy-matematicheskoy-podgotovki-buduschih-spetsialistov/viewer>
16. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерно-ориентированный подход / М.Г. Зайцев. – М. : Дело, 2008. – 304 с.

Поступила 19.09.2019р.

Ю.М. Слюсарчук¹, Львів

О.З. Слюсарчук¹, Львів

Г.Н. Левицька², Львів

М.Б. Поліщук², Львів

О.В. Тимченко³, Львів, Olsztyn, Poland

АКТИВУЮЧІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вступ

Організовуючи процес навчання, викладач визначає: предмет, цілі, очікувані ефекти, способи перевірки та оцінки досягнень студентів. Він вибирає відповідні методи для досягнення своїх цілей. Термін «метод» походить з грецької мови (від слова «методос» – шлях до чогось) і означає шлях, яким можна досягти конкретної мети. Тому метод викладання – це спосіб викладача направляти процес навчання на досягнення основних цілей з точки зору знань, умінь та навичок.

Активуючі методи – це група методів навчання, яка характеризується тим, що в процесі навчання активність студентів перевищує активність викладача.

Використання методів активізації у навчальному процесі сприяє поглибленню набутих знань, їх працездатності та довговічності. Студенти повинні думати, вони емоційно задіяні; активні у сферах сприйняття, руху, словесної та емоційно-мотиваційної. Використовуючи активуючі методи, ми навчаємо студентів правильних міжособистісних відносин, розуміння та толерантності.

Проводячи заняття з використанням активних методів, слід пам'ятати кілька правил: ми не виключаємо нікого, якщо вони щось не знають або не вміють робити. Ми не ділимо студентів на кращих. Якщо хтось не хоче, ми не примушуємо його. Викладач також бере участь. Кожен має право на помилки.

Активуючі методи – посібники та поради, завдяки яким студент розширює свої знання, поглиблює свої інтереси, розробляє нові ідеї та нові ідеї, спілкується з іншими, вчиться обговорювати та сперечатися на різні теми.

Ці методи характеризуються:

- стимулюванням діяльності студентів та викладачів,
- високою ефективністю,
- великою різноманітністю та привабливістю.

¹ Національний університет Львівська політехніка

² Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва

³ Українська академія друкарства, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Основна перевага цих методів – вдосконалення навичок не тільки під час занять, а й у повсякденному житті, наприклад, вміння робити висновки, аналітично та критично мислити, поєднуючи події та факти у причинно-наслідковій зв'язки, вміння правильно поводитися в новій ситуації, навички спілкування, дискусії, творчості.

Методи, не пов'язані з цілями, змістом, організаційною сферою, і перш за все потребами студента та уподобаннями викладача, не мають значення.

Загальна характеристика методів активації

Це проблемні методи, що розвивають навички критичного мислення. Вони полягають у представленні студентам проблемної ситуації та організації пізнавального процесу. Використовуються різні джерела інформації, наприклад, дидактичні фільми, фотографії, малюнки, Інтернет та числові дані. Когнітивні та навчальні процеси, що відбуваються потім, складаються з аналізу, пояснення, оцінки, порівняння та висновку. Приклади методів: мозковий штурм, спостереження, панельне обговорення, проблемний метод, тематичне дослідження тощо. Наведемо основні.

Brain storm (мозковий штурм або «фабрика ідей»). Це метод дає можливість зібрати якомога більше ідей для швидкого вирішення проблеми.

Перш ніж розпочати заняття, реалізоване за допомогою цього методу, необхідно класифікувати правила поведінки під час мозкового штурму, наприклад.

- викладач дає слово,
- ідеї не критикуються,
- всі ідеї написані на дошці або на великих планшетах.

Переваги:

- стимулювання активності та уяви студентів,
- прихильність багатосторонньому підходу до проблеми,
- стимулювання активності всіх учасників,
- аналіз проблеми часто в жартівливому, спонтанному тоні, розриванні з т. зв. «жорсткість» заняття,
- можливість змінювати та виправляти чужі ідеї,

Реалізація:

1. Написання проблеми на дошці.
2. Збір та запис аргументів на дошці (10-15 хвилин), під час якого студенти подають ідеї для вирішення заданої проблеми.
3. Аналіз зібраних ідей, їх фактична оцінка та вибір найбільш актуальних пропозиції. Викладач повинен контролювати студентів та стежити за тим, щоб вони дотримувалися правил культури дискусій, наприклад:
 - під час окремих заяв інші слухають і не перебивають,

- не можна неправильно оцінювати/висміювати людей, які представляють іншу позицію,
 - необхідність мотивування причин,
 - відповіді не повинні бути занадто довгими, кожен повинен вміти говорити стисло.
4. Підсумок дискусії, висновки та нарешті відповідь на питання, задане на початку. Студенти аналізують, упорядковують та відбирають ідеї, які допоможуть вирішити проблему.

Дискусія «За і Проти» – метод пошуку та полегшення прийняття рішень. Дискусію поділяються на окремі етапи:

- визначення теми дискусії,
- поділ класів на дві групи,
- студентів можна не ділити на групи, тоді вони наводять аргументи «за» і «проти»,
- уточнення часу для дискусії,
- дискусії
- підсумок результатів дискусії.

Заходи можна проводити також у групах. Підсумовування буде полягати у визначенні того, за які аргументи отримано більше голосів. Викладач повинен оцінити «якість аргументів». Усі голоси «за» і «проти» записуються на дошці.

Переваги:

- можливість аналізу проблеми з різних точок зору,
- зобов'язуючи студента відповісти на подане питання,
- можливість обговорити між особами, які представляють різні позиції,
- навчитися творчо мислити, висловлювати та відстоювати власну думку з певної теми,
- розвиток здатності відстоювати свої погляди / погляди,
- сприймають складність багатьох проблем.

Реалізація:

1. Презентація викладачем та написання на дошці проблем, які будуть предметом дискусії – наприклад, "Позитивні та негативні особливості реклами у сучасному світі"
2. Протягом зазначеного викладачем часу – близько 10-15 хвилин, студенти вибирають позицію відносно представлені проблеми. Вони пишуть свої аргументи та думки на картках.
3. Студенти, що представляють свої аргументи, повинні дотримуватися певних правил:
 - говорити лаконічно і до речі, не ображаючи інших,
 - не повинні перебивати інших і висміювати їх думку,

- слухати викладача,
 - говорити, не підвищуючи голосу,
 - уважно слухати всі твердження та слухайте аргументи інших.
4. Викладач записує аргументи та контраргументи на дошці, а студенти чи команда на підготовлені картки.
 5. Оцінка дискусії та висновок.

Приклад.

«Позитивні та негативні характеристики реклами у сучасному світі».

ПОЗИТИВНІ АРГУМЕНТИ	НЕГАТИВНІ АРГУМЕНТИ
Реклама інформує потенційного замовника про товари, які він може шукати – таким чином виконує інформаційну функцію.	Оголошення тривіальні, вони наївні теми, їх художня цінність часто дуже низький.
Хороша реклама, наприклад, візуальна, може бути витвір мистецтва, таким чином збагачуючи вихід культурний.	Через рекламу замовник часто змушений купувати непотрібне для нього товари.
Реклама впливає на розвиток конкуренції між виробниками – вигода від цього клієнт.	Люди перестають думати – вони залежать з оголошень.
Замовник знає більше про товар, тому покупка буде більш продуманою.	Реклами безліч – вона вказує як жити людині – вона забирає у людей свободу самостійного мислення.
Спонсорство зростає завдяки рекламі у засобах масової інформації	Світ реклами лише зовні доброзичливий до людини – зрештою, мова йде лише про продажі та прибуток.
Люди, які працюють в рекламі, мають зайнятість – робота в рекламі дає зайнятість для багатьох людей.	В оголошеннях часто відображаються насильство, секс та пропагується споживчий спосіб життя. Вона підтримує стереотипи.

SWOT аналіз (скорочення до англійських слів: STRENGTHS – сильні сторони, слабкі місця – слабкі місця, OPPORTUNITIES – можливості, ЗАГАДКИ – загрози). Цей метод передбачає командну роботу аналіз та оцінку конкретної проблеми чи події. Надзвичайно допомагає у прийнятті конкретних рішень. Потрібен підхід до проблеми критично та творчо. Етапи провадження є наступні:

- студенти на попередньо підготовленому аркуші вказують:
 1. сильні сторони проблеми,
 2. отримані шанси,
 3. слабкі сторони проблеми,
 4. отримані загрози.

- представлення результатів,
- встановлення спільної позиції як завершального етапу діяльності.

Запис лекції, проведеної за допомогою цього методу, можна включити до наступної таблиці:

Сильні сторони	Слабкі сторони
Можливості	Загрози

Скелет риби (Fishbone) – метод активізації критичного мислення, встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу і факторами, що впливають на нього.

Переваги методу:

- можливість ретельного аналізу проблеми,
- сприйняття студентами складності проблем і явищ,
- вміння працювати в групах,
- збір та організація обговорюваного матеріалу.

Кроки реалізації

1. Викладач малює спрощений скелет риби на дошці, а потім у голові риби ставить тему проблеми, яку потрібно аналізувати.
2. Потім студенти, розділені на команди, повідомляють про основні фактори, які як вони думають, впливають на існуюче явище. Кожна команда повинна обґрунтувати вибір основних причин явища.
3. Потім кожна з команд вводить в скелетні частини першопричини та додає аргументи, які вони збираються детально описувати та основні причини.
4. Кожна команда представляє свою роботу та захищає аргументи, які вона висунула.

5. Далі йде спільний підсумок дискусії з подальшим вибором найбільш підходящого з аргументів, які записані на дошці.

Кореспондентське обговорення – це письмова розмова слухачів, які аналізують суперечливі події.

Студент записує аргументи на аркуші паперу і передає їх сусідові. Той, пише свої аргументи. Обговорення триває доти, доки студенти не обмінюються між собою всіма аргументами.

Примітки з карток повинні бути оцінені викладачем. Цей метод можна використовувати для повторення або як закінчення теми.

Концептуальна карта – метод, передбачає розробку проблеми за допомогою плакатів, символів, схем, слоганів, малюнків тощо. Він служить для організації набутих знань, виявлення взаємозв'язків та узгодження між подіями, явищами чи поняттями. Його можна використовувати як вступ до нової теми, так і підбиття підсумків всього розділу. Допомагає студентам систематизувати знання.

Перебіг:

1. Викладач формулює проблему та пояснює спосіб роботи.
2. Розділяє студентів на декілька команд.
3. Студенти записують усе, що вони знають про тему (на окремих аркушах).
4. Складають свої картки в одне місце, потім впорядковують і шукають, що поєднує записану інформацію; утворюють колекції та їх підмножини, які викладають на великий аркуш паперу.
5. Далі групи проєктують ментальну карту – приклеюють картки, малюють їх, додають нові слогани, з'єднують з лініями та стрілками.
6. Картки окремих груп розміщують у різних видимих місцях у класі.
7. Доповідачі коротко представляють карти із зазначенням того, що група вважає найважливішим.
8. Студенти можуть обмінятися враженнями про те, як впоратися з проблемою (якщо є достатньо часу).
9. Викладач стежить за предметною правильністю роботи окремих груп.

Метаплан – метод творчого вирішення проблеми. Спонукає студента критично аналізувати факти, формулювати судження та оцінювати пропозиції щодо рішень іншої сторони. Це дозволяє вирішити проблему, шукати та створювати спільні висновки. Він застосовується при обговоренні складних ситуацій.

Перебіг:

1. Викладач ділить студентів на команди.
2. Показує проблему.
3. Визначає робочий час (максимум 20 хв.)

4. Студенти отримують готові діаграми мета-плану або малюють їх на папері формату А4.
5. Групи аналізують усі запитання, записують відповіді та роблять висновки.
6. Доповідачі окремих груп представляють наслідки роботи.

Портфоліо ("папка") – метод дає можливість студенту планувати, організовувати та оцінювати власне навчання. Він полягає у створенні портфеля з матеріалами на певну тему (подається викладачем або запропоновано студентами). Вчить систематично контролювати та завершувати свою робочу діяльність.

Приклади матеріалів, які потрібно зібрати в портфель:

- ілюстрації та фотографії,
- вихідні тексти,
- співбесіди,
- генеалогічні дерева,
- описи історичних подій,
- контурні карти,
- заяви видатних людей, що стосуються конкретного питання,
- відгуки,
- фрагменти поезії чи прози.

Перебіг:

1. Викладач встановлює з студентами тему портфоліо та дату презентації (приблизно за місяць до заняття).
2. Він розповідає про матеріали, які ви можете зібрати у свій портфель.
3. На занятті перед використанням портфоліо викладач нагадує студентам про організацію матеріалів.

Проектний (дослідницький) метод – метод, заснований на самостійній та активній роботі студентів з певної теми. В її основі лежить пошук, організація та систематизація інформації з різних джерел, а потім подання її у формі есе, доповіді, інтерв'ю, альбому, фотопослуг, ситуаційного плаката, моделі, постановки тощо.

Перебіг:

1. Викладач дає тему проекту та його цілі.
2. Потім ділить студентів на команди.
3. Кожна група отримує детальні вказівки та розподіл завдань.
4. Встановлюється термін виконання критеріїв виконання, презентації та оцінки проекту.
5. Представлення результатів (може передувати попередній консультації з викладачем).
6. Підсумкова оцінка.

Звичайно, існує ще багато методів, наприклад, різні види драми, такі як: співпереживання, інтерв'ю з літературними героями чи письменниками чи поетами, пантомімою, імпровізацією, інсценуванням тощо; евристична розмова; опис; розповідь; робота з подорожами тощо.

Ці методи мобілізують до роботи, пов'язані з конкретними інструкціями, завданнями для самостійних дій, не тільки розумових, але й використання посібників, закінчуються наочним представленням запису. Слід зазначити, що кожне заняття можна проводити двома і навіть декількома методами. Більшість описаних вище занять можуть використовувати викладачі з різних предметів.

Усі описані заходи в основному полягають у тому, щоб змусити студента думати якнайбільше та самостійно. Не виключено, що іноді викладач повинен навести певні готові факти. Однак слід акцентувати увагу на пошуку студентів. У той же час ця діяльність завжди орієнтована на досягнення конкретних цілей. Людина найкраще вчиться завдяки своїм діям і чим активна вона, тим краще досягаються результати навчання.

Для того, щоб студентів зацікавила тема, необхідно вибрати методи, що стимулюють їх найбільшою мірою

Оскільки мислення є різновидом дії, внутрішньої та розумової дії, це процес підготовки до зовнішньої дії. Кожна ситуація вимагає, однак, окремого мислення, крім, наприклад, попередньої ситуації. Звідси необхідність впровадження різних методів на лекціях.

Часто викладачі створюють подібні схеми, завжди використовуючи однакові методи для всіх типів заняття або неперервно одну і ту ж записку – конспект. Проте слід пам'ятати, що модель, яку ми маємо, не може бути жорсткою, яка однаковою мірою реалізується в усіх ситуаціях. Цю модель слід змінювати, вдосконалити для конкретної ситуації чи проблеми.

Висновки.

Викладачі та студенти мусять бути творчими під час занять. Слід цінувати творчість, а не відтворення, власні судження, а не підручники.

Як підсумок, наведемо фактори посилення мотивації:

- віра у свої здібності,
- сміливість у дії,
- навички вирішення проблем,
- вміння боротися з невдачами і труднощами,
- честолюбство,
- чітко визначені цілі, що виникають внаслідок потреб та мрій,
- відкритість до нового,
- регулярність і наполегливість,
- успіхи.

1. Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Корольова Н.В., Шматков С.В. Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей. – Харків: Контраст. – 2008. – 483с. (329-335)
2. Активне навчання: обговорення, інтерактивні лекції, рольові ігри, мозкові штурми <http://gu.osvita.ua/school/method/1345/>
3. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. – М.: Прогресс, 1979. – 503 с.
4. Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с.
5. Якубовска М. А. Математическое моделирование профессиональной деятельности учителя. – Львов: Євросвіт, 2003. – 428 с.
6. Поліщук М.Б., Левицька Г.Н., Тимченко О.В. Системне і структурне мислення як основа процесу навчання // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.78. – К.: 2017. – С. 185-190.
7. Поліщук М.Б., Левицька Г.Н., Тимченко О.В. Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.81. – К.: 2017. – С. 166-171.

Поступила 23.09.2018р.

ЗМІСТ

С.В. Медушевський. Ключові аспекти забезпечення цілісності GXP-критичних даних автоматизованих інформаційних систем фармацевтичних виробництв	3
О.Є. Коваленко. Модель оцінки ефективності архітектури конвергентної системи ситуаційного управління.....	11
Т.М. Яцишин, О.І. Сидоренко, О.Р. Ярема. Модель екоефективних технологій під час спорудження нафтогазових свердловин.....	15
Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко. Базові поняття семіотики інформаційних технологій моделювання гетерогенних процесів створення складених матеріалів	23
В.Л. Міронова, М.В. Пирог. Мікросервісна архітектура інтелектуальних транспортних систем інформаційно-аналітичного забезпечення	36
І.Е. Райчев, О.Г. Харченко, В.А. Василенко. Визначення вимог до програмних систем критичного призначення з використанням засобів доменного аналізу	41
Ю.О. Кириленко. Математична модель формування викиду при подіях із розливом радіоактивних середовищ	49
А.В. Ільєнко, С.С. Ільєнко, О.В. Прокопенко. Оцінка продуктивності алгоритмів гомоморфного шифрування відповідно до ДСТУ ISO/IEC 14756:2010.....	60
О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, О.В. Фаррахов, В.О. Куценко. Розроблення роторно-пневматичної поршневої машини для побудови автономних електрогенеруючих комплексів на основі відновлювальних джерел енергії	69
Н.Б. Марченко, Т.Л. Щербак. Багаторівневі системи моніторингу стану та діагностики складних технічних об'єктів.....	77
В.О. Гурєєв, О.В. Сангінова, Є.М. Лисенко. Дослідження впливу параметрів прискорення на збіжність ітераційних процесів моделювання режимів роботи великих енергосистем	84
Є.С. Родін. Особливості побудови моделей безпеки в розподілених інформаційних системах.....	94
Б.М. Гавриш, Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко. Аналіз методів опрацювання сигналів, як функцій параметрів об'єктів в інформаційних каналах комп'ютерних систем	103
В.Кучковський, Н.Шаховська. Блокчейн як база-даних, його використання, опис розумних контрактів і майбутній потенціал.....	109

І.Є.Ваврук, Д.В.Воловик . Виділення границь зображень з використанням штучних нейронних мереж.....	116
Л. Тупичак, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин. Моделі експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих систем для формування управляючих рішень оперативним персоналом техногенних, організаційних і адміністративних структурах	123
Є.С. Кокошкіна, К.М. Обельовська. Розробка інформаційної системи підтримки функціонування притулків для тварин	137
Я.Б. Сікора. Використання інформаційних технологій при розв'язанні оптимізаційних задач	142
Ю.М. Слюсарчук, О.З. Слюсарчук, Г.Н. Левицька, М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко. Активуючі методи навчання	150

Вимоги до оформлення рукопису

В першому рядку індекс УДК (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок – ініціали та прізвища авторів (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю), наукова ступінь, місце праці (скор. назва), місто.

Пропустивши один рядок, друкувати **ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ** назву статті (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині).

Пропустивши один рядок, друкувати коротку анотація на українській, російській і англійській мовах, до 5 рядків (обов'язково). Абзацний відступ 1,5 см, відступ від краю 0,75 см, розмір шрифту 9, вирівнювання по ширині. Так само ключові слова на українській, російській і англійській мовах.

Текст статті набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (розмір шрифту 10) на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Текст може бути на українській, російській або англійській мовах. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по 15 мм.

Рекомендована структура статті: **вступ** (не більше 20 рядків), **основна частина** (можна розділяти на окремі параграфи), **результати**, **висновки** та література (не менше 8 джерел).

Пропустивши один рядок наводиться список літератури (розмір шрифту 9), вирівнювання по ширині. Приклад оформлення списку літератури наведений в кінці. Кінцеві зноски не використовувати. Посилання на неопубліковану літературу не допускаються.

Для набирання **формул** використовується лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 (MathType 5.2). Вживаються такі стилі:

Текст – Times New Roman (курсив); функція – Times New Roman; змінна – Times New Roman (курсив); грецький – Symbol; ГРЕЦЬКИЙ – Symbol; символ – Symbol; матриця-вектор – Times New Roman; числа – Times New Roman. Встановлюються такі розміри: звичайний – 10; великий індекс – 8; малий індекс – 6; великий символ – 16; малий символ – 10.

Формули, на які даються посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка – розміщення формул в рядку, виконується за допомогою табуляції (по лівому краю – 0,75; по центру – 5,75; по правому краю – 11,75 см). Приклад розмітки та нумерації формул:

$$f(x_j) = \sum_{i=0}^N B_i \cdot g_i(x_j), \quad (1)$$

Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Окремі формули не вставляти в рамки чи таблиці.

Рисунки та фотографії вставляються в текст статті лише в графічних форматах *.bmp, *.tif, *.jpg (вид отікання – лише в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові (розмір шрифту 9, вирівнювання по середині). Приклад рисунку наведено нижче.

Рис. 1. Структурна схема

Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора Word (розмір шрифту 9). Назви таблиць обов'язкові.

Таблиця 1

Результати дослідження

2А (мм)	Технологічна продуктивність (шт/с)				
	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4	Ряд 5
1,1	0,793	0,5464	0,454	0,945	0,1235

Загальні вимоги

Максимальний обсяг статті – 8 (вісім) повних сторінок. Обсяг графічного матеріалу та таблиць не повинен перевищувати 1/3 обсягу статті. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Ctrl]+[-]).

В редакцію необхідно подати такі матеріали:

1. Роздрук статті (2 екз.) на лазерному принтері.
2. Електронний варіант статті у Microsoft Word (*.doc, *.docx) та додатково у форматі *.pdf; файл, що містить інформацію про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, посада, адреса для листування, телефон, e-mail, назву статті. (Прізвища авторів та назву статті подати на українській, російській і англійській мовах). Допускається архівування файлів.

3. Експертний висновок (2 екз.).

Редакційна колегія забезпечує рецензування надісланих статей і залишає за собою право за результатами рецензування прийняти або відхилити статтю. Рукописи після рецензування не повертаються.

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, **не розглядатимуться!**

1. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: ИНФРА–М, 1988. – 310 с.
2. Тимченко О.В. Різниця високих порядків нерекурсивної і рекурсивної фільтрації // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.5. – К.: 2000. – С.9-17.

Збірник наукових праць

Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова

Моделювання та інформаційні технології

Випуск 87

Комп'ютерна верстка:
О.В. Тимченко

Підп. до друку 20.12.2019
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарн. "Times".
Офс. друк. Ум. друк. арк. 17,40. Ум. фарбовідб. 18,23.
Наклад 300 прим. Зам. № 11-04

ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"
м. Львів, вул. Медової Печери, 27